

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2 / Psychomotoriktherapie 0912
Wissenschaftliche Arbeit: Bachelorarbeit

Jimmy – Psychomotorik auf Rädern

Konzept eines spielerischen Angebots für Kinder aus
anregungsarmen Wohnumfeldern

Eingereicht von:

Sarah Buchli
Rowenna Meier
Franziska Reust

19. Februar 2012

Begleitung: lic. phil. Irene Kranz

Abstract

Im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit wurde das Konzept ‚Jimmy - Psychomotorik auf Rädern‘ für ein Angebot im Bereich der Gesundheitsförderung entwickelt. Das zentrale Anliegen ist es, die Kinder mit Alltagsmaterialien und ‚Bauelementen‘ in einem offenen Handlungsspielraum zum kreativen Spiel anzuregen. Es wird der Frage nachgegangen, mit welchen Mitteln und Materialien Kinder aus anregungsarmen Wohnumfeldern ermuntert werden, ihre Bewegungserfahrungen spielerisch, eigentätig und kreativ zu erweitern, sowie ihr Selbstkonzept zu stärken und sich als ‚Verursacher‘ ihrer Handlung zu erleben. Die Basis der Arbeit bildet eine Literaturanalyse zu den Themen der kindlichen Lebensumwelt, der Grundhaltung der Psychomotorik sowie zu psychomotorischen Konzepten und der Bedeutung des Spiels und der Spielmittel. Die daraus resultierenden Erkenntnisse flossen in die Entwicklung des Konzepts ein.

Dank

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Irene Kranz für ihre wertvollen Anregungen bei der Begleitung unserer Bachelorarbeit. Sie stand uns stets mit grossem Engagement zur Seite. Auch danken wir Mireille Audeoud für ihre kompetente Methodenberatung. Einen besonderen Dank richten wir an Elvira Hitz und Fabian Koch, die sich Zeit nahmen unsere Arbeit zu lesen und uns kritische sowie konstruktive Rückmeldungen gaben. Sabrina Kaufmann, Corinne Oesch, Andy Jägli und ihren Schulklassen möchten wir für die schönen Titelblätter danken. Ebenso bedanken wir uns bei unseren Familien und Freunden für ihre aufbauende Unterstützung während der Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

Titelblatt	1
Abstract.....	2
Dank	3
Inhaltsverzeichnis.....	4
1. Einleitung.....	6
1.1 Einführung und Begründung der Themenwahl.....	6
1.2 Ziel und Zielgruppe	7
1.3 Fragestellung und Hypothesen.....	7
1.4 Aufbau der Arbeit	8
2. Theoretische Überlegungen.....	9
2.1 Lebenswelt der Kinder.....	9
2.1.1 Wandel der Kindheit.....	9
2.1.2 Verinselung.....	10
2.1.3 Konsumverhalten	15
2.1.4 Bedeutungen der bisherigen Überlegungen für unser Konzept	17
2.2 Prävention und Gesundheitsförderung.....	18
2.3 Psychomotorische Grundhaltung.....	20
2.3.1 Humanistisches Menschenbild.....	20
2.3.2 Psychomotorische Ansätze.....	22
2.3.3 Bedeutungen der bisherigen Überlegungen für unser Konzept	25
2.4 Psychomotorische Konzepte	26
2.4.1 Bewegungsbaustelle nach Miedzinski und Fischer	26
2.4.2 Selbstkonzept nach Zimmer	29
2.5 Bedeutung des Spiels.....	32
2.5.1 Was ist ein Spiel?.....	32
2.5.2 Spielformen	33

2.5.3	Freispiel	36
2.5.4	Bedeutung des Spiels in der Psychomotoriktherapie	37
2.5.5	Bedeutungen der bisherigen Überlegungen für unser Konzept	38
2.6	Spielmittel.....	39
2.6.1	Klassifikation.....	39
2.6.2	Auswahl von Spielmitteln.....	40
2.6.3	Alltagsmaterialien.....	42
2.6.4	Bauelemente	42
2.6.5	Bedeutungen der bisherigen Überlegungen für unser Konzept	43
3.	Projektplan.....	45
3.1	Theorieteil.....	45
3.2	Konzept.....	46
4.	Ergebnis	50
5.	Diskussion.....	51
5.1	Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse.....	51
5.2	Beantwortung der Fragestellung.....	53
5.3	Kritische Reflexion der Arbeit.....	55
5.4	Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis	56
5.5	Ausblick.....	57
	Literaturverzeichnis.....	58
	Abbildungsverzeichnis	60
	Anhang.....	61

1. Einleitung

1.1 Einführung und Begründung der Themenwahl

Die heutigen Wohnverhältnisse bieten den Kindern wenig Gelegenheit für das freie Spielen. Befahrene Strassen, Parkplätze und Verbotsschilder prägen die mögliche Spielumgebung. Häufig verbringen die Kinder die Zeit an Orten, die nicht für sie bestimmt sind oder eigens für sie geschaffen wurden. Sie spielen hauptsächlich mit Fertigprodukten der Spielindustrie, welche das kreative Handeln der Kinder einschränken (vgl. Köckenberger, 1997, S. 18).

Bereits Postman (1983) weist in seinem Buch: „Das Verschwinden der Kindheit“ auf diese Veränderungen hin. Früher nutzten die Kinder den „Raum und die Mittel“ in ihrer alltäglichen Umgebung. Ihre Kinderspiele waren für jedermann und zu jeder Zeit auf den Strassen sichtbar (vgl. S. 14).

In der neu entstandenen Lebensumwelt ist es für Kinder schwierig, Spiel- und Bewegungserfahrungen zu sammeln. In der Psychomotoriktherapie haben wir die Erfahrung gemacht, dass besonders Primarschüler aus anregungsarmen Wohnumfeldern wenig Kenntnis im Umsetzen der eigenen Ideen haben. Dabei ist doch gerade die Selbstwirksamkeit, also das Gefühl beziehungsweise die Erfahrung selber etwas bewirken oder verändern zu können, sehr zentral für die Ausbildung eines positiven Selbstkonzepts. Zimmer (2006) meint, dass Kinder „... in ihrem gesamten Verhalten von ihrem Selbstkonzept beeinflusst werden. Ihre Zufriedenheit, ihre Anstrengungsbereitschaft, die Art und Weise, mit Problemen umzugehen oder sich mit neuen Situationen auseinanderzusetzen, ist davon abhängig, wie sie sich selbst wahrnehmen, einschätzen und bewerten“ (S. 59).

Für uns wäre es nun naheliegend zu sagen, die Kinder sollen im Wald spielen lernen. Denn der Wald als natürliche Spielumgebung bietet viele Möglichkeiten, die eigenen Fantasien und Ideen zu verwirklichen und den Umgang mit verschiedenem Material sowie die Bewegungsentwicklung zu fördern. Vertieft im Spiel springen Kinder unbewusst über Wurzeln, balancieren auf Baumstämmen und bauen sich mit Ästen eine Hütte. Auch in unseren Recherchen stiessen wir auf einige gute Präventionsprojekte im Wald. Die Problematik besteht jedoch darin, dass viele Kinder in unserer verbauten Wohn- und Industrielandschaft gar keinen direkten Zugang zum Wald mehr haben.

Im Kanton Zürich gibt es sogenannte Spielbusse, welche von Quartier zu Quartier fahren, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, mit verschiedenen Spielsachen und Bewegungsgeräten zu spielen. Hinter dieser ‚gutgemeinten‘ Idee wird jedoch wieder das Konsumverhalten ersichtlich. So werden vom Spielbus-Team hauptsächlich vorgefertigte Spielsachen zur Verfügung gestellt, mit welchen die Kinder zwar spielen, aber die Kreativität und Selbstwirksamkeit in den Hintergrund stellen. Um aber

selbstständig zu werden, müssen die Kinder etwas bewirken oder verändern können. Sobald genügend Raum und Zeit vorhanden sind, kann ausprobiert werden. Kreativität und Bewegungserfahrungen entstehen durch das Verknüpfen von eigenem Tun und Bewegen (vgl. Köckenberger, 1997, S. 19).

Aus diesen Überlegungen abgeleitet wollen wir ein Konzept für ein psychomotorisches Angebot im Bereich der Gesundheitsförderung erstellen. Darin sollen Kinder aus ungünstigen Wohnumfeldern die Möglichkeit haben, sich in gestaltbaren Umwelten als ‚Verursacher‘ ihrer eigenen Handlung wahrzunehmen, um so ihr Selbstkonzept zu stärken und zugleich ihre Bewegungserfahrungen zu erweitern. Mit einem offenen Spielangebot möchten wir das Selbstkonzept der Kinder stärken. Sie sollen mit nicht vorgefertigten Materialien sowohl ihr Spiel als auch das Spielumfeld selbst gestalten können. Dabei gibt es „... keine fertigen Bewegungssituationen, die Kinder schaffen sich ihre eigenen Bewegungsanlässe mit Hilfe der Bauelemente ...“ (Miedzinski, 1998, S. 11). Diese ‚Bauelemente‘ sind in unserem Angebot die gestalt- und kombinierbaren Materialien. Unser Spielangebot sehen wir als einen Ort der uneingeschränkten Möglichkeiten zum Bewegen, Spielen, Erfinden, Bauen und Konstruieren. Angesprochen werden Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren. Zum einen entspricht diese Altersgruppe häufig dem Klientel der Psychomotoriktherapie, zum anderen bietet die Schule eine geeignete Plattform diese Kinder zu informieren.

1.2 Ziel und Zielgruppe

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit erstellen wir das Konzept ‚Jimmy – Psychomotorik auf Rädern‘. Es beinhaltet ein psychomotorisches Angebot im Bereich der Gesundheitsförderung (siehe Kapitel 2.2). Dieses Konzept richtet sich an Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten. Die Basis dafür bildet die vertiefte Auseinandersetzung mit Literatur aus den Bereichen der kindlichen Lebensumwelt, des Spiels und der Psychomotorik.

1.3 Fragestellung und Hypothesen

Spielen und sich bewegen sind grundlegende Bedürfnisse eines jeden Kindes. Auch wenn die moderne Welt geprägt ist von neuen Technologien, erachten wir diese Technisierung aus dem Blickwinkel der kindlichen Entwicklung eher als Rückschritt. Uns interessieren die Zusammenhänge zwischen Bewegung, kreativem Spielverhalten und der Entwicklung des Selbstkonzepts. Dabei steht im Vordergrund, wie wir den Kindern zu mehr Selbstwirksamkeit und kreativem Austoben verhelfen können. Unsere Arbeit beruht auf folgender Frage:

Mit welchen Mitteln und Materialien können Kinder aus anregungsarmen Wohnumfeldern ermuntert werden, ihre Bewegungserfahrungen spielerisch, eigenständig und kreativ zu erweitern, sowie ihr Selbstkonzept zu stärken und sich als ‚Verursacher‘ ihrer Handlung zu erleben?

Daraus abgeleitet stellen wir folgende Hypothesen auf:

- Aufgrund der begrenzten Spielmöglichkeiten und Bewegungsverhältnissen ist das Spielverhalten der im Fokus stehenden Kinder einseitig.
- Werden den Kindern Alltagsmaterialien und ‚Bauelemente‘ zur Verfügung gestellt, kann ihr kreatives Potential angeregt und gestärkt werden.
- Wenn wir den Kinder die Freiheit lassen, selber zu spielen sowie eigene Ideen nach ihren Vorstellungen umzusetzen, und ihnen, falls nötig, Unterstützung anbieten, wird ihr Selbstkonzept gestärkt.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit beginnt mit einem theoretischen Teil. Im zweiten Kapitel analysieren wir zuerst die heutige Lebensumwelt der Kinder und greifen dann die Thematik der Gesundheitsförderung und Prävention auf. Es folgen theoretische Überlegungen zur psychomotorischen Grundhaltung und zu ausgewählten Konzepten, im Speziellen zum Selbstkonzept. Die Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Spiels und den Spielmitteln schliesst unsere Literaturanalyse ab. Die wichtigsten Erkenntnisse daraus fließen in unser Konzept ein. Im dritten Kapitel erläutern wir unser methodisches Vorgehen im Projektplan. Dieser erklärt die Vorgehensweise im theoretischen Teil sowie in der Erstellung des Konzepts ‚Jimmy- Psychomotorik auf Rädern‘. Im vierten Kapitel präsentieren wir unser Konzept. Im Bereich der Gesundheitsförderung haben wir ein Konzept erstellt, welches zusätzlich in gebundener Form im Klappenumschlag zu finden ist. Im fünften Kapitel fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und beantworten die Fragestellung. In einer kritischen Reflexion diskutieren wir die Grenzen und Möglichkeiten unserer Arbeit. Mit weiterführenden Überlegungen für die psychomotorische Praxis und einem Ausblick schliessen wir unsere Bachelorarbeit ab.

Aufgrund der Lesbarkeit verwenden wir jeweils die weibliche Form ‚Psychomotoriktherapeutin‘, schliessen das männliche Geschlecht aber selbstverständlich mit ein. Ebenso schreiben wir der Einfachheit halber immer von ‚Kindern‘, meinen jedoch auch das einzelne Kind.

2. Theoretische Überlegungen

Die folgenden Unterkapitel umfassen die Aufarbeitung der Fachliteratur zu den Schwerpunktthemen der Fragestellung. Begonnen wird mit der Schilderung der Lebenswelt der Kinder, anschliessend wird ein Überblick zur Prävention und Gesundheitsförderung gegeben, weiter werden die psychomotorische Grundhaltung, die psychomotorischen Konzepte sowie die Bedeutung des Spiels vertieft und mit der Auseinandersetzung der Spielmittel abgeschlossen.

Die theoretischen Überlegungen dienen uns als Wissensgrundlage für die Entwicklung des Konzepts. Aufgrund dessen werden am Ende eines Unterkapitels jeweils die Bedeutungen der theoretischen Erkenntnisse für das Konzept erläutert.

2.1 Lebenswelt der Kinder

„Ein Kind sitzt nicht, wenn es stehen kann; es steht nicht, wenn es gehen kann, und es geht nicht, wenn es rennen kann“ (Meier, 2008, S. 11). Die Kinder möchten ihren Bewegungsdrang ausleben. Sie können dieses Bedürfnis jedoch immer seltener spontan ausleben, weil die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen. In diesem Unterkapitel gehen wir auf den Wandel der Kindheit und damit einhergehend auf den Wandel der Lebenswelt der Kinder ein. Wir sind uns bewusst, dass der Wandel etwas überspitzt und plakativ dargestellt wird. Es sind natürlich verallgemeinernde Aussagen und wir wissen, dass es auch intakte Kinderwelten gibt.

2.1.1 Wandel der Kindheit

Im Mittelalter gab es die Trennung Kind/Erwachsener, wie wir sie heute kennen, noch nicht. Die Kinder lebten und arbeiteten zusammen mit den Erwachsenen im selben Haus. Sie gingen nicht zur Schule, sondern lernten durch Beobachten und Nachahmen die nötigen Handgriffe für das Ausüben des jeweiligen Berufes. Dieses Arbeiterleben begann für Kinder im Mittelalter ungefähr mit sieben Jahren (vgl. Rolff und Zimmermann, 1992, S. 9). Erst im Laufe des 16. Jahrhunderts wurde die Kindheit als „ausgegrenzter Lebensbereich“ (ebd.) betrachtet. Sie galt als ‚Schonraum‘, in welchem die Kinder von der Arbeit freigestellt waren, um in der Schule für ihr zukünftiges Leben vorbereitet zu werden. In bürgerlichen Familien übernahm die Mutter meist die Rolle der fürsorglichen Hausfrau, derweil der Vater arbeitete. Erstmals wurden kindgemässe Lebensräume gestaltet, indem beispielsweise die Kinderzimmer mit Spielsachen ausgerüstet wurden.

Um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert begann eine neue Phase von der Kindheit. Diese war durch die Gesellschaft und den Übergang der Industrialisierung geprägt. Das Leben in der Familie gewann zunehmend an Bedeutung. Dennoch hatten die Kinder keine eigenen Rechte und das Wort des Vaters zählte mehr als alles andere. Erst 1977 trat das Familienrecht in Kraft, welches den Kindern eigene Rechte verschaffte.

Seit den 1970er-Jahren beschäftigt sich die Gesellschaft intensiv mit dem Thema Kindheit und stellt ihre Erziehungsziele stets wieder in Frage.

Dieses „neue“ Nachdenken darüber, wie Kinder selbstbewusst und möglichst ohne Zwang zu Selbstbestimmung, Kritikfähigkeit und Selbstverantwortung, aber auch zu Leistung und Disziplin [heranreifen, Anm. d. Verf.] ... findet gleichzeitig statt in einer Gesellschaft und Umwelt, die zunehmend kinderfeindlicher wird. (Nyssen, 2006, S. 34)

Auch die Veränderung, durch welche die Natur zerstört wird, um das Verkehrsnetz zu erweitern und neue Häuser zu bauen, wird immer zentraler. Somit fehlen die naturnahen Räume für das Spiel der Kinder. Ausserdem stellt die Wirtschaft immer höhere Anforderungen an die Arbeitnehmer, was wiederum die Kinder betrifft, wenn beispielsweise beide Eltern arbeiten müssen (vgl. Nyssen, 2006, S. 16ff.). Die Arbeitszeiten der Eltern beeinflussen den heutigen Alltag der Kinder enorm. Deshalb werden viele von ihnen über den Mittag und auch nach der Schule fremdbetreut. Zusätzlich herrscht eine extreme Fülle an Freizeitaktivitäten. Jedoch mangelt es den Kindern an „bewegenden Freiräumen und an Möglichkeiten, kreativ und selbständig ihre Umwelt ... entdecken [sic] [zu können, Anm. d. Verf.]...“ (Köckenberger, 1997, S.9).

2.1.2 Verinselung

Vor einigen Jahrzehnten hatten die Kinder noch die Möglichkeit, an vielen Orten frei zu spielen. Die Lebenswelt veränderte sich aber bis heute derart, dass Kinder in der Regel nicht mehr unbeschwert und gefahrlos im Freien spielen können. Es fehlt an natürlichen Spielräumen, wo Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben können (vgl. Zahner, Pühse, Stüssi, Schmid und Dössegger, 2004, S. 17).

Die Strasse trennt die Kinder von Kindern in der Nachbarschaft, von Freunden, vom Platz zum Spielen, von den Bäumen zum Klettern, von der Natur, dem Ententeich, der Nachbarskatze... Die Strasse stoppt die Kinder in ihrem Bewegungsdrang, behindert die sozialen Kontakte, hemmt ihre Selbständigkeit. Über Jahre hinweg zwingt die Strasse die Kinder an die Hand der Mutter, die sie auf Schritt und Tritt begleiten und beschützen muss. Die Strasse macht die Kindheit zur begleiteten Kindheit. (Hüttenmoser und Degen-Zimmermann, 1995, S. 1)

Sozial-ökologisches Modell

Das sozial-ökologische Modell bietet die Möglichkeit, die Lebenswelt der Kinder zu betrachten. Es geht unter anderem davon aus, dass das Bewegungsverhalten der Kinder von Umwelteinflüssen abhängig ist und dass die Bewegungsentwicklung massgebend durch die Lebenswelt beeinflusst wird (vgl. Pühse; zitiert nach Zahner et al., 2004, S. 24). Im Zentrum dieses Modells steht das Zuhause der Kinder, welches als ökologisches Zentrum bezeichnet wird.

Abb. 1: Sozial-ökologische Aspekte der kindlichen Bewegungswelt nach Bronfenbrenner (Zahner et al., 2004, S. 24)

Ökologisches Zentrum

Das Zuhause ist für Kinder ein wichtiger Ort. Dort machen viele Kinder ihre ersten Schritte und verbringen viel Zeit beim Spielen. Über 76% der Familien in der Schweiz mit fünfjährigen Kindern wohnten 1995 in Mehrfamilienhäusern (vgl. Hüttenmoser und Degen-Zimmermann, 1995, S. 21). Diese Zahl lässt zwar keine „unmittelbaren Rückschlüsse auf die Wohnqualität, also insbesondere Grösse, Lage und Umfeld der Wohnung zu“ (Schultheis, Perring-Chiello und Egger, 2008, S. 52), es kann allerdings vermutet werden, dass viele dieser Mehrfamilienwohnverhältnisse für Kinder ein eher ungünstiges Wohnumfeld bedeuten, weil es an frei bespielbaren Räumlichkeiten mangelt. Das Wohnumfeld wird in diesem Modell als Ökologischer Nahraum bezeichnet.

Ökologischer Nahraum

Nach Hüttenmoser und Degen-Zimmermann (1995) muss das Wohnumfeld „neben der Wohnung als zentraler Lebensraum für Kinder im Alter ab zwei bis etwa zehn Jahren bezeichnet werden“ (S. 7). Mit Wohnumfeld sind Wege, Strassen, Wiesen und Hartplätze in unmittelbarer Nähe zur Wohnung gemeint.

Wie bereits beim Ökologischen Zentrum erwähnt, wohnt ein Grossteil der Familien in der Schweiz in Mehrfamilienhäusern. Weshalb sollen Mehrfamilienhäuser aber gleich ein ungünstiges Wohnumfeld für Kinder bedeuten? Diese Annahme resultiert daraus, dass viele Mehrfamilienhäuser in städtischen Gebieten angesiedelt sind. Die letzte eidgenössische Volkszählung im Jahre 2000 ergab, dass nur jede zehnte Mietwohnung in einem Ein- oder Zweifamilienhaus liegt. Schultheis, Perring-Chiello und Egger (2008) gehen deshalb davon aus, dass es bezüglich kindlichen Freiräumen in der nahen Wohnumgebung mangelt, weil grössere Wohneinheiten in urbanen Gebieten meist weniger attraktive und anregende Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten im nahen Wohnumfeld aufweisen (vgl. S. 54ff.).

In einer Untersuchung bezüglich der Bedeutung des Wohnumfelds für fünfjährige Kinder in der Stadt Zürich kamen Hüttenmoser und Degen-Zimmermann (1995) zum Ergebnis, dass Kinder, die nicht alleine im Freien spielen können, bedeutend weniger soziale Kontakte im Wohnumfeld haben. In ihrer Studie geben 61.5 % der Eltern an, dass sie ihre fünfjährigen Kinder wegen des motorisierten Fahrzeugverkehrs nicht alleine im Freien spielen lassen. Wenn die Kinder nicht alleine im Freien spielen können, dürfen sie meistens auch nicht andere Kinder in der Umgebung alleine besuchen. Das hat allerdings nicht nur mit den Gefahren auf dem Weg dorthin zu tun, sondern auch damit, dass Kinder, welche in einer ungünstigen Wohnumgebung leben, gar keine anderen Kinder aus der Umgebung kennen, die sie besuchen können (vgl. S. IX).

Die Kinder können nicht mehr selbst über die Spielzeiten entscheiden, sondern werden auch in dieser Hinsicht vollständig abhängig von den Eltern, welche sie zu ihren Freunden bringen müssen. Schlussendlich beschränkt sich das selbstständige Tun nur noch auf das Spiel im „Kinderzimmer, in der Wohnung, beim Besuch einer Spielgruppe oder auf den Spielplätzen“ (Hüttenmoser und Degen-Zimmermann, 1995, S. IX), wobei auch dort die Kinder bloss noch in einem begrenzten Raum und unter Aufsicht selbst handeln.

Ökologische Ausschnitte

Kinder verbringen mit zunehmendem Alter immer öfters Zeit „in organisierten Umgebungen wie Krippen, Spielgruppen, Kindergarten und Schulen“ (Zahner et al., 2004, S.27). An diesen Orten können sich die Kinder bewegen, spielen und vor allem auch mit anderen Kindern in Kontakt treten. Besonders für Kinder, welche Zuhause wenig spielen, bieten diese Institutionen eine wichtige Möglichkeit, Freude am Spiel zu finden.

Ökologische Peripherie

Die ökologische Peripherie bezeichnet die Orte, welche ausserhalb des Alltags aufgesucht werden. So gehen die Kinder beispielsweise ins Schwimmbad, machen einen Ausflug, gehen wandern und so weiter. Die Eltern können damit die Kinder dazu ermuntern und ihnen vermitteln, selbst aktiv zu sein.

Die Rolle der Eltern ist hierbei sehr wichtig, denn sie fungieren als Vorbilder. Wenn Eltern sportlich aktiv sind, sind es meist auch die Kinder (vgl. Zahner et al., 2004, S. 29f.).

Fazit

Das sozial-ökologische Modell zeigt also die verschiedenen Orte, an denen sich Kinder bewegen. In der vorgängigen Beschreibung sind die negativen Aspekte der heutigen Lebenswelt der Kinder erst wenig zum Vorschein gekommen. Im folgenden Abschnitt werden diese genauer erläutert.

Die veränderte Wohngegend sowie die wirtschaftliche Lage, in der oft das Arbeiten von beiden Elternteilen verlangt wird, aber auch das Bedürfnis der Erwachsenen die Kinder möglichst früh und in vielen Bereichen zu fördern, führen immer mehr zu „institutionellen und kommerziellen Betreuungsformen ausserhalb der Familie“ (Renner, 2008, S. 169). Nebst Kinderkrippe oder Hort gehen viele Kinder in Vereine oder besuchen andere Freizeitangebote. Die Problematik besteht darin, dass so das Spiel nicht mehr spontan passiert, sondern organisiert wird (vgl. Renner, 2008, S. 123). Kinder werden von einer „pädagogischen Fördermassnahme zur anderen gebracht“ (Renner, 2008, S. 123), sodass bereits vom verplanten Kind gesprochen wird.

So kommt es zu einer Verinselung des Spiels und des ganzen Lebens. Es entstehen also Räume, die nur noch eine besondere Funktion erfüllen. Arbeiten, Wohnen, Einkaufen, Freizeitgestaltung und Schulbesuch werden immer stärker voneinander getrennt und spezialisierten Orten, sogenannten Funktionsräumen, zugewiesen (vgl. Irmischer und Fischer, 1993, S. 42f.). Auch das Spiel wird nicht mehr in der natürlichen Lebenswelt und dem Wohnumfeld praktiziert, sondern auf bestimmte Orte beziehungsweise Angebote festgelegt. Der ganzheitliche Lebensraum schrumpft und wird durch eine Ansammlung von Funktionsräumen ersetzt. Die Kinder erleben ihre Umwelt nicht als Ganzes, sondern als einzelne, separate Stücke (vgl. Stange, 2006, S. 49 & Irmischer und Fischer, 1993, S. 44).

Einer dieser Funktionsräume im Bereich des Spiels ist der Spielplatz. Es handelt sich um Plätze, welche bewusst für Kinder gebaut werden, sodass sie einen eigenen Ort zum Spielen haben. Dennoch spielen an diesen begrenzten Orten die Kinder meist unter Aufsicht von Erwachsenen. Hinzu kommt, dass sie nicht nur die Rutsche und die Schaukeln benützen wollen, sondern mit ihrem Körper auf Erkundungstour gehen möchten. Sie sind neugierig auf die Natur und wollen Erfahrungen „im Umgang mit Feuer, Wasser, Erde, Luft“ (Renner, 2008, S. 174) sammeln.

Nicht alle Kinder haben jedoch die Möglichkeit, die Natur so zu erleben, wie sie ist. Besonders die Kinder aus urbanen Gebieten finden meist nicht gleich ein Waldstück neben der Wohnung. Dennoch gibt es auch in der Stadt noch Nischen für Spielmöglichkeiten wie beispielsweise unter Brücken oder in Innenhöfen. Hier spielen erneut die Gefahren des Strassenverkehrs eine Rolle, ob es den Kindern überhaupt ermöglicht wird, solche Freiräume zu suchen, zu entdecken und zu erobern. Renner (2008) bezeichnet solche Freiräume auch als „pädagogisch unstrukturiertes Gelände“, welches viele

verschiedene Möglichkeiten zum Spielen anbietet. So können die Hügel als Reviere für Banden umfunktioniert werden oder Hütten, Höhlen und Verstecke gebaut werden sowie mit dem Fahrrad Buckelpisten gefahren werden und so weiter. In solch einem ‚Setting‘ können Kinder selbst etwas gestalten, Rückzugsorte schaffen und ihre Fantasien umsetzen. Es ist von grosser Bedeutung, dass Kinder solche gestaltbaren Flächen in ihrer Umgebung finden, um ihr Bedürfnis nach Entdeckung und Spiel ausleben zu können (vgl. S. 174f.). Dieser Meinung sind auch Miedzinski und Fischer (2006), welche sagen, dass die Fantasie, die Neugier und die Kreativität der Kinder nur dann erhalten bleiben, wenn sie Räume nach ihrem Muster entdecken und erkunden können und wenn sie diesen Räumen „einen neuen Sinn, unabhängig von der bisherigen Funktionszuschreibung, geben können“ (S. 36).

Die Verinselung kann für Kinder auch Isolation bedeuten. Wenn Eltern die Kinder nicht von Insel zu Insel bringen können, sei es aus zeitlichen oder finanziellen Gründen, besteht die Gefahr, dass Kinder auf einer Insel, zum Beispiel in der Wohnung, bleiben und so isoliert von anderen Kindern leben. Wenn sie den ganzen Tag auf der Insel ‚Hort‘ bleiben, sind sie zwar nicht sozial isoliert, können dafür aber wenig selbstverantwortliche Erfahrungen machen, da sie unter ständiger Beobachtung stehen und beim Spiel meist pädagogisch angeleitet werden. Es ist also wichtig, dass die verschiedenen Inseln möglichst günstig miteinander verbunden sind, sodass es für Kinder auch möglich ist, autonom die Inseln zu wechseln.

Abschliessend ist zu sagen, dass durch die sozialräumliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte Kinder viele Erfahrungen nicht mehr machen können. In ihrem Wohnumfeld sind die Möglichkeiten zum freien Spiel eingeengt und durch den „Verlust der Strasse als Spielort sind auch soziale Beziehungen unter Gleichaltrigen eingeschränkt- denn wo für Spiel kein Platz ist, kommen Kinder auch nicht mehr zusammen“ (Irmischer und Fischer, 1993, S. 43f.).

Es gibt aber auch positive Aspekte der Verinselung. So haben Zeiher und Zeiher (in Hüttenmoser, 2002, S. 55) in einer Untersuchung festgestellt, dass die Verinselung für Kinder kein Hindernis für Lernprozesse darstellt. Kinder werden so schon früh gezwungen, öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad zu nutzen, um weite Strecken zu bewältigen. Dies fördert sie in ihrer Selbstständigkeit. Weiter sehen wir nicht nur negative Aspekte der Konsumgesellschaft. Durch das hohe Angebot verschiedenster Freizeitaktivitäten können Kinder ihren Interessen nachgehen. Dies wiederum kann einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden und das Sozialverhalten der Kinder haben. Wenn sie beispielsweise einen Mannschaftssport betreiben, lernen sie innerhalb der Gruppe zu handeln. Ausserdem können so Freundschaften entstehen, welche die Kinder neben den Freizeitaktivitäten pflegen können.

2.1.3 Konsumverhalten

Auf den folgenden drei Seiten wird das Konsumverhalten unter dem Blickwinkel des technisierten Spielzeugs und des Medienkonsums betrachtet.

Technisiertes Spielzeug

In der Nachkriegszeit gab es kaum Spielzeug. Deshalb bastelten die meisten Kinder ihre Spielsachen selbst. Aus Ästen stellten sie Pfeil und Bogen oder kleine Katapulte her und aus Besenstilen entstanden Stelzen.

Heute hingegen existiert ein Überangebot von Spielwaren. Kinder aus allen sozialen Schichten besitzen Unmengen von Spielzeug. Obwohl es derart viele Spielzeuge gibt, wird bereits auch über Anzeichen einer Verarmung der Kindheit gesprochen. Oft wird geklagt, dass die Kinder keine Interessen haben, unmotiviert sind, sich nicht konzentrieren können und sich immer schlechter bewegen.

Das Spielzeug verändert sich ständig. Heute können Puppen weinen, sprechen, singen, laufen und urinieren. Autos müssen nicht mehr an einer Schur gezogen werden, sondern werden per Fernsteuerung bedient. Die Handlung der Kinder besteht oft darin auf einen Knopf zu drücken, an einem Hebel zu steuern, kurz gesagt, das Spielzeug zu bedienen. Ist es einmal in Gang gesetzt, spult das hochtechnisierte Spielzeug sein vorprogrammiertes Repertoire ab. Die Kinder können wenig Einfluss auf das Vorgehen einnehmen und werden so zu reinen Konsumenten des Spielvorgangs eines technisierten Spielzeugs. Natürlich sind die Kinder nicht untätig, wenn sie die Spielzeuge bedienen und anwenden, eventuell auch pflegen und reparieren. Die Konsumhandlung schliesst aber die Herstellung, und damit auch die Planung zur Herstellung eines Produkts im Vorhinein aus. Damit werden die Kreativität und das Potential der Kinder nicht ausgeschöpft (vgl. Rolff und Zimmermann, 1992, S. 122ff.). Wenn Kinder etwas selbst herstellen, ist es die intensivste Form von Erfahrungen, die sie machen können. Je nach Umständen werden dabei alle Sinne angesprochen und der Entstehungsprozess sowie der Zusammenhang von den vielen Teilschritten werden für die Kinder sichtbar (vgl. Fischer, 1993, S. 47). Die Kinder sehen den ganzen Prozess hinter ihrem Endprodukt, von der Idee bis zum letzten Gestaltungsgang.

Wenn Kinder nicht konsumieren, sondern selbst aktiv werden, wirkt sich das positiv auf ihr „Selbstbild und [ihre, Anm. d. Verf.] Selbstsicherheit“ (Rolff und Zimmermann, 1992, S. 124) aus, denn in selbsthergestellten Gegenständen finden die Kinder einen Teil von sich selbst. Sie erkennen sich im Gegenstand wieder, weil sie den ganzen Prozess bis zum Endprodukt miterlebt haben. Gleichzeitig erfahren die Kinder auch Selbstwirksamkeit (siehe Kapitel 2.4.2).

Medien

Sind die Kinder von heute gefangen im Medienkonsum? Seit den 1960ern sind der Fernseher und später auch der Computer zu einem wichtigen Bestandteil unseres Lebens und damit auch des Lebens der Kinder geworden. So schauen Sechs- bis Neunjährige in Deutschland im Durchschnitt 117 Minuten fern pro Tag (vgl. Renner, 2008, S. 196). Das Thema rund um die Mediatisierung beschäftigt die Gesellschaft schon seit dreissig Jahren und ist dennoch stets aktuell. So hat sich beispielsweise der Künstler Wolfram Hahn (2011) mit diesem Thema befasst. Für seine Serie „Ein entrücktes Kinderzimmer“ (S. 4ff.) fotografierte er Kinder zwischen drei und zwölf Jahren während des Fernsehkonsums. Die Kinder sitzen vor dem Fernseher und erscheinen völlig im Medium versunken, starr und ausdruckslos. Alles, ausser die Augen, ist auf ‚Stand-by‘ (siehe Anhang S. 61).

Heutzutage sehen Kinder mehr fern oder sitzen vor dem Computer als sie spielen, lesen und basteln. Da sich die Kinder in der veränderten Wohnumwelt immer häufiger in der Wohnung aufhalten, bietet das Fernsehen eine Beschäftigung, welche ohne grossen Aufwand betrieben werden kann. Zudem sind sie beim Fernsehen nicht der Gefahr des Strassenverkehrs ausgesetzt. Wie schon bei den technisierten Spielsachen erwähnt, wird auch hier die Eigentätigkeit der Kinder in den Hintergrund gedrängt. Sie sind dabei nicht selbst aktiv, sondern werden auch hier zu Konsumenten. Viele Kinder erleben „abenteuerliche Streifzüge durch die Umgebung, spannende Detektivjagden oder vergnügte Entdeckerfreuden eher vor dem Fernseher als im wirklichen Leben“ (Unverzagt und Hurrelmann, 2001, S. 122f.), also sogenannte Sekundärerfahrungen. Dabei wird nicht mehr am eigenen Leib erlebt wie es ist, einen Baum hochzuklettern, sondern im Fernseher gesehen, wie es geht.

Die Medien verführen dazu, den vielleicht mühsamen Weg der Selbsterfahrung gar nicht mehr zu machen. Die Erfahrungen beschränken sich auf den Konsum von Fernseh- beziehungsweise Computerbildern. Von diesem Konsum ausgegrenzt sind die körperlichen Erfahrungen, die in der realen Tätigkeit die Hauptrolle spielen. So sagen beispielsweise Irmischer und Fischer (1993): „Medienkonsum geht immer einher mit dem Verlust von Körperlichkeit und dem Rückgang praktisch- produktiver Aneignung“ (S. 47). Denn beim realen Klettern auf einen Baum können Kinder ihre Stärke, ihre Körpergrenzen und ihre Emotionen erleben (siehe Kapitel 2.4.2). Die Problematik des Medienkonsums besteht einerseits darin, dass Kinder ihren Körper nicht mehr kennen beziehungsweise kennenlernen, da eigene Erfahrungen fehlen, und andererseits darin, dass die Welt des Fernsehens in kindlichen Augen oft als vermeintliche Wirklichkeit empfunden wird.

Obwohl die Kinder in der Regel wissen, dass es sich bei den Bildern im Fernsehen um eine inszenierte Wirklichkeit handelt, die von dem Regisseur und dem Kameramann erfunden wurde, verwischt die Unterscheidung zwischen Fantasie und Realität bei häufigem Konsum bedenklich. Diese Kinder können die Bilder als Wirklichkeit in ihrer selbsterlebten Welt empfinden und so auch die Erfahrungen als ihre eigenen wahrnehmen.

Die kritische Einschätzung des Fernsehkonsums ist nicht unbegründet, unterschlägt jedoch die positiven Aspekte der Medien. Das Fernsehen kann auch die Perspektive der Kinder erweitern, indem es die Welt ins Haus bringt (vgl. Rolff und Zimmermann, 1992, S. 72ff.; Stange, 2006, S. 51). So können Kinder ihren Erfahrungsbereich, welcher durch die veränderte Wohnumwelt eingeschränkt ist, mit dem Fernsehen erweitern. Es ist wichtig, dass Kinder im Umgang mit Medien angeleitet werden, das heisst zum Beispiel gemeinsames Üben und Hinweisen auf die Gefahren. Trotz einigen negativen Auswirkungen sollen diese technischen Geräte den Kindern aber nicht einfach vorenthalten werden. Durch gute Unterstützung können die Kinder nämlich lernen, die Bilder aus den Medien nicht als Wirklichkeit zu empfinden, sondern diese zu deuten und sie zu einem Bruchstück ihres eigenen Wirklichkeitbildes zu machen.

2.1.4 Bedeutungen der bisherigen Überlegungen für unser Konzept

Diese Überlegungen geben uns eine theoretische Fundierung für die Relevanz unseres Konzepts ‚Jimmy – Psychomotorik auf Rädern‘. In der Auseinandersetzung mit verschiedener Literatur zur veränderten Kindheit kommen wir zum Schluss, dass Kinder aus anregungsarmen Wohnumfeldern, das heisst mit wenig freibespielbaren Grünflächen, vielen Strassen, viel Beton und wenig Natur, kaum Möglichkeiten haben, sich im Freien aufzuhalten, zu spielen, zu konstruieren und zu entdecken. Ausgenommen diejenigen Kinder, deren Eltern ihnen Zugang zu verschiedenen Inseln ermöglichen und sie innerhalb dieser Inseln gewähren lassen.

Besonders diese Kinder sind gefährdet, isoliert und alleine in der Wohnung die Freizeit zu verbringen. Ihnen bietet der Fernseher eine Alternative zum Spiel im Kinderzimmer. Dieses Konsumverhalten kann schwerwiegende Folgen für die Kinder haben - ihnen bleiben nämlich reale Erfahrungen am eigenen Körper vorenthalten. Auch dadurch, dass das Spiel der Kinder immer mehr in sogenannten Funktionsräumen unter Aufsicht von Erwachsenen stattfindet, mangelt es den Kindern an Freiräumen, wo sie ihre eigenen Ideen spontan und ungebunden verwirklichen können.

Ausserdem werden die Kinder immer mehr zu Konsumenten von vorgefertigten Spielzeugen und monofunktionalen Spielgeräten. Die Kreativität und die realen Erfahrungen mit dem eigenen Körper treten dabei häufig in den Hintergrund. Doch nicht durch das Benutzen von Spielzeugen werden die Kinder in ihrem gesamten Wesen angesprochen, sondern durch das eigentätige Handeln. So können sie Selbstwirksamkeit erleben. Uns erscheint es wichtig, dass man diesen Auswirkungen der Veränderungen in der Kindheit entgegenwirkt. Wir möchten mit unserem Angebot ‚Jimmy rollt daher‘ den Kindern aufzeigen, wie sie auch in anregungsarmen Wohnumfeldern eigentätig sein können. Es ist uns deshalb ein Anliegen, den Kindern einfache Mittel und Materialien zur Verfügung zu stellen, so dass sie selbst etwas gestalten können. Diese Gedanken führen zu einem Leitziel in unserem Kon-

zept. Durch die Teilnahme am Angebot sollen die Kinder Ideen für das Spielen in ihrem Wohnumfeld erhalten.

Wir sind uns bewusst, dass wir mit unserem Konzept der Verinselung nicht entgegenwirken, sondern Teil von ihr sind. Es wäre unrealistisch, die Verinselung aufhalten zu wollen, doch wir wollen eine Insel schaffen, welche nahe am Wohnumfeld der Kinder ist. Es soll eine Insel sein, auf welcher Kinder Erfahrungen im Umgang mit Material und mit sich selbst machen können. Der Durchführungsort des Angebots muss sorgfältig ausgewählt werden. Es soll ein Ort sein, welchen die Kinder möglichst selbstständig erreichen. Optimal wäre, wenn der Ort auch nach dem Projekt für Kinder zugänglich ist und als Spielraum genutzt werden kann.

2.2 Prävention und Gesundheitsförderung

Laut dem Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich (2007) ist das Hauptziel der Prävention und Gesundheitsförderung „gesündere, zufriedener und leistungsfähigere Menschen“ (S. 4). Dabei sollen die Lebensstile und die Lebensbedingungen der Menschen verändert werden. Während die Prävention auf ein spezifisch zu verhinderndes Krankheitsbild abzielt, schafft die Gesundheitsförderung Voraussetzungen, damit der Mensch seine Gesundheit selbstbestimmt und selbstständig unterstützt (ebd.).

Seit einiger Zeit ist ein bewussteres Wahrnehmen und Nachempfinden des präventiven Denkens sowie Arbeitens im Gesundheitsbereich festzustellen. Dabei wird zwischen den Begriffen Prävention und Gesundheitsförderung unterschieden. Die Prävention will eine Krankheit vermeiden, ihr zuvorkommen, sie nicht entstehen lassen oder ihre Entwicklung verzögern. Um gezielt eingreifen zu können, braucht es Wissen über die Entwicklung und den Verlauf einer Krankheit. So ermitteln präventive Interventionen die Risikofaktoren und wehren sie ab.

Demgegenüber steht die Gesundheitsförderung. Im Fokus sind der Erhalt des Gesundheitszustandes und das Kräftigen von persönlichen Fähigkeiten, die für das Leben wichtig sind. Die Gesundheitsförderung stärkt, schützt und fördert also die Ressourcen und die Schutzfaktoren des Menschen. Durch Interventionen soll der vorhersehbare Entwicklungsverlauf beeinflusst und eine höhere Gesundheitsqualität erreicht werden. Diese setzen einerseits beim Verhalten jeder einzelnen Person an, die durch selbstbestimmtes Handeln lernen soll, ihre Gesundheitschancen zu erhöhen. Andererseits zielen sie auf die Verhältnisse, also die natürliche und soziale Umwelt. Besonders wirksam ist die Gesundheitsförderung, wenn beide Ansatzpunkte berücksichtigt und miteinander verknüpft werden. Trotz unterschiedlicher Blickrichtungen und Strategien ist der Gesundheitsgewinn das gemeinsame

Ziel der Prävention und der Gesundheitsförderung. Je nach Gegebenheit ist die eine oder andere Form passender oder erfolgsversprechender. Teilweise ergänzen sie sich auch gegenseitig (vgl. Hurrelmann, Klotz und Haisch, 2010, S. 13ff.).

Nach Leppin (2007) wird die Prävention je nach Zeitpunkt der Intervention in drei verschiedene Bereiche unterschieden.

Die **Primärprävention** will Krankheiten zuvorkommen und die Zahl neuer Krankheiten senken. Sie beinhaltet jene Massnahmen, welche vor dem Erstauftreten eines nicht erwünschten Zustandes ergriffen werden. Hierzu zählt das Eingreifen gegen bestimmte Risiken (zum Beispiel Schutzimpfungen) oder Verhütungsmassnahmen (zum Beispiel Nichtraucherzonen). Somit richten sich diese Interventionen an gesunde Menschen (vgl. S. 31ff.). Die Abgrenzung der Primärprävention zur Gesundheitsförderung liegt in der „Eingriffslogik“ (Hurrelmann et al., 2010, S. 12). Während das Eingreifen beim primärpräventiven Arbeiten gezielt entstehende Symptome verhindert, versetzen Gesundheitsförderungsinterventionen die Menschen in die Lage ihre persönlichen und umweltbezogenen Faktoren positiv für ihre Gesundheit zu beeinflussen (ebd.).

Die **Sekundärprävention** setzt bei der Früherkennung und Früherfassung eines Krankheitssymptoms an. Durch verschiedene diagnostische Verfahren kann ein Krankheitsverlauf frühzeitig festgestellt und durch gezieltes Eingreifen verhindert oder eingedämmt werden. Diese Interventionen richten sich an gesunde Menschen, die durch eine Krankheitsfrüherkennungsuntersuchung zu Patienten oder Klienten werden. Die Zielgruppe der Sekundärprävention lässt sich mit Menschen ohne augenfällige Symptomatik, jedoch mit einer diagnostizierten Krankheit oder einem Risikofaktor beschreiben.

Die **Tertiärprävention** will bei vorhandener Erkrankung die Intensität dämpfen sowie Folgeschäden und Rückfälle vermeiden. Die Interventionen werden bei kranken Menschen angewendet. Der Begriff Tertiärprävention überschneidet sich mit medizinisch-therapeutischen Behandlungen (vgl. Leppin, 2007, S. 31ff.).

Bedeutungen der bisherigen Überlegungen aus dem Kapitel 2.2 für unser Konzept

Im Rahmen dieser Arbeit ziehen wir den gesundheitsbezogenen Ansatz vor. Wir sind es aus der psychomotorischen Praxis gewohnt, ressourcenorientiert zu arbeiten und verfolgen in diesem Sinne bereits Schwerpunkte der Gesundheitsförderung. Basierend auf der Frage „Was lässt den Menschen trotz ausserordentlicher Belastungen gesund bleiben?“ (Zimmer, 2006, S. 31) erstellen wir ein Konzept für ein Angebot in den Gebieten, wo die Kinder nur noch wenig Gelegenheit für das freie Spielen

haben. Das Angebot ‚Jimmy rollt daher‘ soll vor Ort alle Kinder ansprechen und sie in ihren persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten stärken.

Dabei ist es uns wichtig, dass sich Kinder trotz anregungsarmem Wohnumfeld ‚gesund‘ halten können. Im Fokus steht dabei, dass sie in ihrer Umgebung spielen und dabei das Spiel weiterentwickeln oder verändern können. Zusätzlich sollen dadurch ihre persönlichen Fähigkeiten im Bereich der Bewegung und des Selbstkonzepts gekräftigt werden. Diese sind wertvolle Ressourcen und können als Schutzfaktoren zum Beispiel in der kognitiven oder sozialen Entwicklung angesehen werden. Deshalb verwenden wir in unserer Arbeit den Begriff Gesundheitsförderung.

Man könnte die Arbeit auch aus dem Blickwinkel der Primärprävention betrachten. Es ist nämlich anzunehmen, dass aufgrund des nicht kindgerechten Wohnumfelds die entstehende Bewegungsarmut und das kaum spürbare Gefühl, selber etwas bewirken zu können, zu Risikofaktoren für die Kinder werden. So gilt es demnach nicht die Lebenssituation der Kinder zu verändern und sie zu stärken, sondern die vielleicht aus ihren Lebensbedingungen entstehenden Symptome zu behandeln.

2.3 Psychomotorische Grundhaltung

Nach Zimmer (1999) wird der Mensch in seinem Handeln und Verhalten von Werthaltungen und Überzeugungen geleitet. Darin ist auch eine bestimmte Ansicht zur Natur des Menschen enthalten. Obwohl Menschenbilder und Grundhaltungen uns meist nur unbewusst als Orientierungshilfe dienen, haben sie einen grossen Einfluss auf unser Handeln und Verhalten (vgl. S. 25). Auch der Psychomotorik und ihren Konzepten liegen verschiedene Grundhaltungen zugrunde. In unserem Konzept orientieren wir uns am Menschenbild der humanistischen Psychologie, an der Grundhaltung ausgewählter Ansätze und an spezifischen Konzepten der Psychomotorik. Auf letztere wird in einem späteren Kapitel ausführlich eingegangen.

2.3.1 Humanistisches Menschenbild

Das humanistische Menschenbild geht aus der humanistischen Psychologie hervor, welche sich als dritte Kraft in der Psychologie versteht. Vor dem Hintergrund sozio-kultureller Umbrüche Anfang der 60er Jahre entstand die humanistische Psychologie als Gegengewicht zum Behaviorismus und zur Psychoanalyse¹. Sie betrachtet den Menschen als eigenes Lebewesen mit der Fähigkeit sich selbst zu

¹ Der Behaviorismus und die Psychoanalyse zeigen eine mechanistische – deterministische Betrachtung des menschlichen Verhaltens. Der Behaviorismus bezieht sich auf die Objektivität des Organismus und die Psychoanalyse auf die unbewussten Prozesse des Menschen (vgl. Gröschke, 2005, S. 113, S. 146, S. 170).

werden und setzt sich mit den Herausforderungen des menschlichen Daseins auseinander (vgl. Gröschke, 2005, S. 169ff.). Die wesentlichen Grundgedanken des humanistischen Menschenbildes, wie sie Gröschke (2005) und Zimmer (1999) darlegen, werden hier zusammenfassend formuliert.

Es ist ein optimistisches Menschenbild, in dem der Glaube an das Entwicklungspotenzial des Menschen hervorgehoben wird. „... [Der, Anm. d. Verf.] innerste Kern der menschlichen Natur ... ist von Natur aus positiv - von Grund auf sozial, vorwärts gerichtet, rational und realistisch“ (Rogers; zitiert nach Gröschke, 2005, S. 172). Das Leben eines Menschen beginnt mit einer starken Abhängigkeit von seiner Umwelt. Doch mit seinem ursprünglichen Willen nach Autonomie greift er zunehmend selbst in seine eigene Entwicklung ein. Er möchte Kontrolle über sich selbst und seine Umwelt erlangen sowie sein Leben selber bestimmen und unabhängig sein. Da wir in eine soziale Gemeinschaft eingebunden sind, findet die Autonomieentwicklung immer auch im sozialen Austausch statt.

Abraham Maslow, ein Begründer der humanistischen Psychologie, schreibt, dass im Menschen Fähigkeiten angelegt sind und er ein Bedürfnis hat, diese zu entfalten. Typische menschliche Qualitäten, wie die eigene Kreativität auszuleben, die Umwelt zu ergünden und seinem Leben Sinn und Werte zu verleihen, werden verwirklicht. Diese Bedürfnisse werden als Streben nach Selbstverwirklichung bezeichnet und stehen ebenfalls im ständigen Austausch mit der sozialen sowie materiellen Umwelt. Der Mensch wird somit als aktiver Gestalter seines Lebens mit eigenen Ressourcen gesehen.

Im humanistischen Menschenbild wird der Mensch als Ganzheit betrachtet. In diesem Sinne gibt es im Menschen eine Wechselwirkung zwischen psychischen, kognitiven, emotionalen, sozialen und somatischen Prozessen. Auch werden Körper und Geist sowie Gefühl und Vernunft als Einheit betrachtet. An jeder Handlung ist somit der ganze Mensch im Zusammenhang mit seiner Lebensumwelt beteiligt und soll auch in diesem Sinne wahrgenommen werden. Das bewusste Erleben und die subjektive Wirklichkeitserfassung einer Person sind ebenfalls zentrale Punkte dieses Menschenbildes. Jeder Mensch hat einen individuellen inneren Bezugsrahmen, also eine eigene Art und Weise die Welt wahrzunehmen und seine Erlebnisse einzuordnen. Das humanistische Menschenbild betont die zwischenmenschlichen Beziehungen, in die jeder Mensch eingebunden ist und die von grosser Bedeutung für seine Persönlichkeitsentwicklung sind (vgl. Gröschke, 2005, S. 169ff. und Zimmer, 1999, S. 26ff.).

2.3.2 Psychomotorische Ansätze

Das humanistische Menschenbild wirkt sich auf die pädagogische sowie therapeutische Haltung aus und somit auch auf das psychomotorische Selbstverständnis. Im Folgenden werden die für unser Konzept relevanten Grundhaltungen dreier Ansätze aufgezeigt.

Personenzentrierter Ansatz nach Rogers

Rogers Gedanken zur therapeutischen Haltung spielen in der Psychomotoriktherapie und auch in unserem Projekt eine grosse Rolle. Obwohl er nicht im direkten Sinne mit der Psychomotorik in Verbindung steht, möchten wir seinen Ansatz hier kurz erläutern.

Auf dem Gedankengut der humanistischen Psychologie begründet Rogers den personenzentrierten Ansatz. Darin formuliert er drei Basisvariablen für die zwischenmenschliche Beziehungsgestaltung. Dies sind die Empathie, die unbedingte Wertschätzung und die Kongruenz.

Die **Empathie**, das einfühlende Verstehen, ist die „Fähigkeit, den anderen und seine Welt mit seinen Augen zu sehen“ (Rogers; zitiert nach Gröschke, 2005, S. 174). Empathisch sein bedeutet, aktiv die Gefühle, das Erleben, die Wünsche und Hoffnungen des Gegenübers verstehen zu wollen und ihm mitzuteilen, was man wahrgenommen hat. Dadurch erlebt das Gegenüber einen entspannten und offenen Umgang mit seinen Erlebnissen und Gefühlen und es wird ihm ermöglicht, diese aus einer gewissen Distanz zu betrachten.

Die unbedingte **Wertschätzung** bedeutet, den anderen Menschen mit all seinen Stärken und Schwächen bedingungslos zu akzeptieren und zu beachten. Dabei ist aber nicht das Akzeptieren des konkreten Verhaltens gemeint, sondern den Menschen in seinem Erleben und Fühlen anzunehmen. Durch diese Achtung ohne Beurteilungen wird es der Person ermöglicht, sich mit allen Aspekten seines Erlebens und seiner Emotionen auseinander zu setzen (vgl. Gröschke, 2005, S. 174).

Die **Kongruenz** bezeichnet die Echtheit mit der man einem anderen Menschen begegnen soll. Es bedeutet, dass man authentisch ist, seine Gefühle und Gedanken bewusst wahrnimmt und diese mit der Handlung stets übereinstimmen. Diese Haltung bedingt, dass man in einer Situation den eigenen Gefühlen offen begegnet und sie wahrzunehmen und zu klären versucht. Erst wenn das Gegenüber diese kongruente Haltung spürt, kann es die Wertschätzung annehmen, besser sich selbst sein und offener sein Erleben wahrnehmen (vgl. Weinberger, 2004, S. 12).

Kindzentrierter Ansatz nach Zimmer

Die kindzentrierte Mototherapie von Volkamer und Zimmer (1986) stützt sich auf die humanistische Psychologie, Rogers' personenzentrierten Ansatz und Axlines' nicht-direktive Spieltherapie². Zimmer (1999) hat die kindzentrierte Mototherapie mit den Komponenten des Selbstkonzepts und der Körpererfahrung zu einer kindzentrierten und psychomotorischen Entwicklungsförderung weiterentwickelt.

Das zentrale Anliegen dieses Ansatzes ist die Förderung eines positiven Selbstkonzepts durch die Medien Spiel und Bewegung auf der Basis einer vertrauensvollen Beziehung (vgl. Fischer, 2009, S. 225). In der Grundhaltung des kindzentrierten Ansatzes wird das Kind als „ein schöpferisches Wesen, das sein Selbstwerden aktiv betreibt“ (Zimmer, 1999, S. 29) betrachtet. Einerseits werden den Kindern die Bedürfnisse, selbstbestimmt sowie eigenverantwortlich handeln und die eigene Kreativität ausleben zu können, zugeschrieben. Andererseits werden diese Bedürfnisse auch gleich als ihre Fähigkeiten angesehen und führen so zu den wesentlichen Merkmalen der Grundhaltung. Für ihre Bedürfnisse sollen den Kindern Gelegenheiten und Spielraum gegeben werden (ebd.).

Ihre Eigentätigkeit, ihr selbständiges Handeln und ihre Entscheidungskompetenz werden unterstützt, indem man ihnen keine Handlungen vorgibt, weil davon ausgegangen wird, dass die Handlungsimpulse von den Kindern kommen. In Problemsituationen werden die Kinder mit dem Hintergrundgedanken, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, begleitet. Sie können sich dadurch unmittelbar mit ihrer Handlung identifizieren und erleben sich selbst als ‚Verursacher‘ ihrer Handlung (vgl. Zimmer, 1999, S. 92ff.). Indem man die Aktivitäten der Kinder wertfrei begleitet, können sie aus der Handlung selbst Zufriedenheit erleben.

Zimmer (1999) weist aber ausdrücklich darauf hin, dass auch ohne direktes Eingreifen die Rolle der Begleitperson von enormer Bedeutung ist. Denn von ihr wurde die Spielsituation arrangiert und sie gilt als Ansprechpartner für die Kinder. Man soll sich also der eigenen Rolle in jeder Situation stets bewusst sein und sie reflektieren. In einer Kindergruppe ist es wichtig, dass man einerseits den Überblick bewahren und andererseits auch eine persönliche Beziehung zu den einzelnen Kindern aufbauen kann (vgl. S. 164).

² Axlines' (1972) nicht-direktive Spieltherapie für Kinder basiert auf dem personenzentrierten Ansatz nach Rogers. Ihr Anliegen ist es, die Kinder im Aufbau eines guten Selbstkonzepts zu unterstützen. Durch das nicht-direktive Therapeutenverhalten sollen die Kinder ihre Themen im Spiel frei ausdrücken und bearbeiten können (vgl. Renner, 2008, S 254).

Handlungstheoretischer Ansatz nach Vetter und Fischer

Die Basis des handlungsorientierten Ansatzes beruht auf der Mototherapie von Schilling (1984), welche später von Fischer (1996 und 2000) und Vetter (2003) weiterentwickelt wurde.

Schilling (1984) betrachtet in seinem handlungsorientierten Ansatz die enge Verknüpfung von Bewegung und Persönlichkeit. Für jede Handlung braucht es Bewegung³. Dem Menschen wird eine „grundsätzliche Handlungsfähigkeit und somit die Möglichkeit zur Selbstbestimmung und Selbstverantwortung unterstellt“ (Nitsch, zitiert nach Vetter, 2003, S. 58). Also wird er durch das Handeln zum aktiven Gestalter seiner Entwicklung. In erster Linie geht es darum, einen Weg im Umgang mit den eigenen Schwierigkeiten zu finden und das Entwicklungspotenzial zu stärken. Daher wird an den Interessen und Ressourcen der Kinder angesetzt und das Handeln stets als zentrales Medium betrachtet. Es werden somit variantenreiche, erlebnisorientierte und motivierende Bewegungsinterventionen geschaffen (vgl. Fischer, 2009, S. 215ff.).

Fischer (1996 und 2000) betont weiter, dass sich jede Bewegung an der aktuellen Lebensthematik orientiert und im ständigen Austausch mit der Umwelt ist (ebd.).

Vetter (2003) bezieht in der Weiterentwicklung des handlungsorientierten Ansatzes das Modell zur ganzheitlichen Betrachtungsweise des Handelns nach Nitsch und Munzert (1997) mit ein. Darin werden vier Systemebenen differenziert, die untereinander und mit der Umwelt in einer wechselseitigen Beziehung sind. Dies sind die sozialen, psychischen, biologischen und physikalischen Systeme der Bewegung.

Bei der **physikalischen Ebene** stellt sich die Frage, wie Kinder die physikalischen Gesetzmässigkeiten von Materialien einschätzen und wie sie sich in ihrem Bewegungsverhalten darauf einlassen. Weiter haben persönliche Voraussetzungen wie Körpergrösse und Gewicht Auswirkungen auf die Bewegung. Wenn ein Kind auf einen Baum klettert, kann es so einschätzen, ob ein Ast für sein Gewicht genügend stabil ist und ob es gross genug ist, um den nächsten Ast zu erreichen.

In der **biologischen Interpretation** von Bewegung geht es um das Funktionieren der Organe sowie Körperteile und um deren Zusammenarbeit. Es wird zum Beispiel betrachtet, ob die visuelle Wahrnehmung funktioniert und sie mit dem Gleichgewichtssinn zusammenspielt. Am Beispiel des Kletterns fragt man sich, ob das Kind sehen und genügend Muskelkraft aufbringen kann, um zu klettern.

³ Leotjews (1973), Begründer der Handlungstheorie, betrachtet die Bewegung als Grundlage für die Handlungsfähigkeit und die Persönlichkeitsentwicklung.

Die **psychische Systemebene** fasst die Bewegung des Menschen als "Ausdruck der Persönlichkeit" auf. In diesem Sinne fließen in die Bewegungshandlung kognitive, emotionale und motivationale Aspekte mit ein. Diese Ebene ist in der Psychomotorik beim kindzentrierten Ansatz von Zimmer (1999) mit der Theorie des Selbstkonzepts (siehe Kapitel 2.4.2) vertreten. Beim Klettern spielt hier beispielsweise der Aspekt, ob das Kind seinen Fähigkeiten im Klettern vertraut, eine Rolle.

Die **soziale Betrachtungsebene** bezieht den Umwelt- und Sozialaspekt der Bewegung mit ein. Hier wird danach gefragt, was in Bezug zur sozialen und materiellen Umwelt, in welcher die Kinder eingebunden sind, Sinn und Zweck der Bewegung ist. Wenn beispielsweise das Kind nicht auf einen Baum klettern möchte, kann es damit zusammenhängen, dass jemandem aus seinem Bekanntenkreis beim Klettern etwas zugestossen ist.

Mit diesem Modell findet die ganzheitliche Betrachtung der Bewegung in der Psychomotorik eine wissenschaftliche Fundierung. Sie zeigt auf, dass alle Systemebenen für eine Bewegungsinterpretation miteinbezogen werden müssen (vgl. Fischer, 2009, S. 215ff. und Vetter, 2003, S. 55ff.).

2.3.3 Bedeutungen der bisherigen Überlegungen für unser Konzept

Die Auseinandersetzung mit dem humanistischen Menschenbild und der Grundhaltung verschiedener Ansätze dient uns in der Konzeptentwicklung als Orientierungshilfe.

Sie gibt uns Anhaltspunkte für die Art, auf welchen Annahmen und Grundlagen wir unser Konzept ‚Jimmy – Psychomotorik auf Rädern‘ entwerfen wollen. Aufgrund der Ansicht, dass in den Kindern Fähigkeiten angelegt sind und sie ein Bedürfnis haben diese zu entfalten, möchten wir an den Ressourcen der Kinder ansetzen.

Weiter möchten wir den Kindern einen Handlungsraum für ihr Streben nach Eigenständigkeit und Selbstverwirklichung geben. Auch die ganzheitliche Betrachtung des Menschen erachten wir für unser Angebot als wichtig. Die Kinder sollen daher auf allen Ebenen des Handelns angesprochen werden. Dafür sind vielfältige Materialien und die Möglichkeit, die eigenen Ideen umzusetzen, notwendig.

Zudem fließen die bisherigen Überlegungen auch in die Rolle der Begleitpersonen ein. Aufgrund der Bedeutsamkeit der zwischenmenschlichen Beziehungsgestaltung ist es uns wichtig, eine empathische, wertschätzende und kongruente Haltung einzunehmen. Das humanistische Menschenbild und die Ansicht von Zimmer, dass die Handlungsimpulse vom Kind auskommen, tragen dazu bei, dass wir den Kindern einen offenen Rahmen geben, in dem eigenes Handeln möglich ist. Dabei bieten wir den Kindern so viel Unterstützung an, dass sie in Problemsituationen nicht hilflos sind. Die Kinder können

sich so mit ihrer Handlung identifizieren und erleben Selbstwirksamkeit. Trotz diesem offenen Angebot möchten wir aber den Blick für das einzelne Kind bewahren. Um die Kinder in ihren Fähigkeiten zu stärken, ist es wichtig, dass wir sie mit authentischen Rückmeldungen begleiten und an ihren Ressourcen ansetzen. Die Kinder sollen ihre Fähigkeiten kennen und ihnen vertrauen. In der Begleitung sollen die Kinder stets mit dem Blick der Ganzheitlichkeit wahrgenommen werden.

Aufgrund dieser Überlegungen erachten wir es als wichtig, dass Psychomotoriktherapeutinnen, die Rolle der Begleitpersonen einnehmen.

Die theoretische Ausarbeitung zur Bedeutsamkeit der Handlungsfähigkeit für das Selbstkonzept trägt zur Differenzierung unserer Projektziele bei. Durch die Anregung zu mehr Eigentätigkeit sollen die Kinder in ihrer Handlungskompetenz und dadurch in ihrem Selbstkonzept gestärkt werden.

2.4 Psychomotorische Konzepte

Ausgehend von den unterschiedlichen Grundhaltungen bezüglich des Wesens des Menschen gibt es in der Psychomotorik viele Ansätze mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Weiter entwickelten sich daraus verschiedene Konzepte, die bestimmte Haltungen und Angebote der Psychomotorik beschreiben. In unserem Gesundheitsförderungsprojekt lehnen wir uns an zwei Konzepte an: Zum einen an das Konzept der Bewegungsbaustelle nach Miedzinski und Fischer und zum anderen an die Theorie des Selbstkonzepts.

2.4.1 Bewegungsbaustelle nach Miedzinski und Fischer

Folgende Ausführungen über das Grundkonzept der Bewegungsbaustelle basieren auf Miedzinkis (1998) erstem Buch zur Bewegungsbaustelle und auf der Ausarbeitung von Miedzinski und Fischer (2009) im Werk der „Neuen Bewegungsbaustelle“.

Die Bewegungsbaustelle ist ein Konzept für eine bewegungsorientierte Entwicklungsförderung. Sie basiert auf einem humanistischen Menschenbild, in der davon ausgegangen wird, dass die Kinder aktiv ihre Entwicklung mitgestalten und nach Selbstverwirklichung streben (siehe Kapitel 2.3.1).

Die Ursprungsidee der Bewegungsbaustelle stammt von Gerd Landau, der sie 1978 erstmals erprobt hat. Klaus Miedzinski nahm die Idee auf, entwickelte sie in Braunschweig weiter und setzte sie in Zusammenarbeit mit Studenten und Erzieherinnen an diversen Orten um. Die Bewegungsbaustelle fand breiten Anklang und wurde in verschiedenen Projekten immer wieder weiter entwickelt.

Die Grundidee besteht darin, die Erkundungsaktivität der Kinder über die Förderung der freien, grossräumigen Bewegungen durch elementares Bauen und Bewegen anzuregen. Mit freien, grossräumigen Bewegungen sind Tätigkeiten gemeint, die keinen Vorgaben folgen müssen, sondern ganz

vom Kind aus kommen und bei denen der gesamte Körper eingesetzt wird. Konkret können Kinder in der Bewegungsbaustelle mit einfachen Materialien frei konstruieren und experimentieren, sich in den selbstständig erbauten Konstruktionen bewegen und ihrer Spielfantasie freien Lauf lassen. Mit einfachen Materialien sind ‚Bau-elemente‘, wie z.B. Kisten, Bretter, Autoreifen, Seile und so weiter gemeint.

Die Bewegungsbaustelle ist ein Spielangebot, bei dem die Tätigkeiten der Kinder nicht durch Ziele der Erwachsenen beeinflusst werden. Vielmehr dient sie den Kindern als offener Handlungsspielraum, in dem sie zweckfreie Zustände vorfinden, wodurch ihren Fantasien und Deutungen keine Grenzen gesetzt sind (siehe Kapitel 2.5.4).

In seinem ersten Buch zur Bewegungsbaustelle fasste Miedzinski (1998) das Grundkonzept der Bewegungsbaustelle mit folgenden Worten zusammen:

„Die "Bewegungsbaustelle" versteht sich als [sic] eine Möglichkeit, Kindern die Chance zu geben, selbsttätig ihre Bewegungsumwelt mitzugestalten, d. h. in aktiver Auseinandersetzung mit den Dingen mehr über deren Eigenschaften und Handhabung, sowie über den eigenen Körper zu erfahren. Das Erlebnis des Gelingens ihrer Baupläne und Bewegungsabsichten durch gemeinsame Bemühungen und das lustvolle Erfahren der damit verbundenen Bewegungsexperimente vermittelt Selbstvertrauen und Bewegungssicherheit und schafft Zugänge zu neuen Unternehmungen und Wagnissen.“ (S. 7)

In folgender Abbildung sind die vielen Komponenten, die in der Bewegungsbaustelle enthalten sind dargestellt.

Abb. 2: Mindmap Bewegungsbaustelle (Miedzinski und Fischer, 2009, S. 14)

Kinder, die sich auf einer Bewegungsbaustelle vergnügen, werden also in vielen unterschiedlichen Bereichen angeregt und können wertvolle Erfahrungen sammeln.

Die Einfachheit der Materialien hat einen besonderen Reiz auf die Kinder. Sie werden zu vielfältigem Bauen und Konstruieren herausgefordert und gewinnen dadurch wertvolle Erkenntnisse über physikalische Eigenschaften und Funktionen der Materialien (siehe Kapitel 2.6.2).

In der Bewegungsbaustelle können die Kinder ihren ursprünglichen Drang, sich zu bewegen und neue Bewegungserlebnisse zu machen, ausleben. Im Umgang mit den Materialien und in der Bewegung lernen die Kinder ihren Körper und ihre Fähigkeiten kennen. Auf spielerische Art und Weise erweitern sie ihre Bewegungsfertigkeiten und wagen sich an neue Bewegungsexperimente. Durch ihren Körper und ihre Bewegungen erkunden die Kinder ihre Umwelt, begegnen ihren Mitmenschen und drücken sich aus.

Die Bedeutsamkeit der Bewegung und der Kenntnis vom eigenen Körper zeigt sich darin, dass alle damit gemachten Erfahrungen in das Selbstkonzept einfließen. „Über Bewegung entwickeln Kinder die Verfügbarkeit über ihren eigenen Körper und die Sicherheit, sich mit ihren Körpern und Bewegungen auf variable Umweltgegebenheiten einzulassen; sie tragen auf diese Weise in erheblichem Masse zur Entwicklung des Selbstkonzeptes bei“ (Miedzinski und Fischer, 2009, S. 24).

Die Aktivitäten auf der Bewegungsbaustelle sind immer in einen sozialen Austausch eingebunden. Sei es beim gegenseitigen Unterstützen, beim Bauen oder beim gemeinsamen Bewegungsspiel, bei denen die Kinder in ihrer Sozialkompetenz gefördert werden. Durch den offenen Gestaltungsraum und das freie Spiel können die Kinder ihre eigenen Ideen umsetzen und erleben sich in ihrer Entscheidungskompetenz (siehe Kapitel 2.5.4). Auch beim selbstständigen Bauen und Konstruieren erfahren sie ihre Eigentätigkeit und sehen sich selbst als ‚Verursacher‘ ihrer Handlungen. Zudem gewinnen sie Kenntnisse über ihre Handlungsplanung (vgl. Miedzinski, 1998, S. 7ff.; Miedzinski und Fischer, 2009, S. 9ff.).

Bedeutungen der bisherigen Überlegungen aus dem Kapitel 2.4.1 für unser Konzept

Unser Angebot ‚Jimmy rollt daher‘ hat Ähnlichkeiten mit der Bewegungsbaustelle. Auch wir wollen nicht vorgefertigte Spielzeuge nutzen, sondern ebenfalls mit ‚Bauelementen‘ die Kinder herausfordern, etwas selbst zu tun. Mit dem Blick auf unsere Zielgruppe, bei welcher grossräumige Bewegungen meist nicht mehr selbstverständlich sind, erachten wir es als wichtig, sie zur Eigentätigkeit und zur Erweiterung der Bewegungserfahrungen herauszufordern. Um diese wertvollen Erfahrungen machen zu können, sollen sie mit einfachen Materialien bauen, experimentieren, sich bewegen und spielen.

Auch dient die Bewegungsbaustelle als Fundierung und Absicherung der Relevanz unseres Gesundheitsförderungsprojekts. Zudem sind wichtige Aspekte, insbesondere die positiven Auswirkungen bereits schriftlich festgehalten und können kritischen Stimmen aufgezeigt werden. Aufgrund der Bewährung der praktischen Umsetzung und der Bekanntheit der Bewegungsbaustelle, glauben wir, dass auch unser Konzept Erfolg verspricht.

2.4.2 Selbstkonzept nach Zimmer

In der Psychomotoriktherapie ist der Aufbau eines positiven Selbstkonzepts ein zentrales Anliegen in der Arbeit mit dem Klientel (vgl. Fischer, 2009, S. 88). Was versteht man unter dem Begriff Selbstkonzept und wieso hat es eine grosse Bedeutung in der Psychomotoriktherapie? Auf den folgenden Seiten gehen wir diesen Fragen nach.

Definition Selbstkonzept

Das Selbstkonzept ist dafür verantwortlich, „... wie das Kind sich selbst einschätzt, ob es Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat, ob es aktiv auf andere zugeht oder sich eher abwartend verhält, ob es bei Schwierigkeiten schnell aufgibt oder sich durch sie geradezu herausgefordert fühlt“ (Zimmer, 2004, S. 23). Es wirkt sich also in hohem Masse auf das Verhalten des Menschen aus.

Zimmer (2006) zufolge, lässt sich das Selbstkonzept in zwei Komponente teilen. Zum einen besteht es aus dem Wissen über das Selbst, das kognitive Element, und zum anderen aus den dazugehörigen emotionalen Bewertungen, das affektiv-bewertende Element. Bei Ersterem handelt es sich um das Selbstbild, welches neutral beschreibbare Merkmale wie Fähigkeiten, Stärken und das eigene Aussehen beinhaltet. Der zweite Teil des Selbstkonzepts bildet das Selbstwertgefühl. In diesem kommt zum Ausdruck, wie die Kinder ihre Fähigkeiten einschätzen und wie zufrieden sie damit sind.

Abb. 3: Aufbau des Selbstkonzepts nach Zimmer (2006, S. 53)

Aufbau des Selbstkonzepts

Der Aufbau des Selbstkonzepts ist geprägt von Körpererfahrungen. Über den Körper und seine Sinne nimmt das Individuum bereits in der frühesten Kindheit Eindrücke wahr, mit denen es seinen eigenen Körper von der Umwelt unterscheiden kann. Dies ist die Grundlage „... für das Bewusstsein der eigenen Person“ (Zimmer, 2006, S. 63). Auch wenn das Kind älter wird, bleibt die Bewegung und Handlung weiterhin zentral. Es holt sich dadurch gleichzeitig Informationen über sich und seinen Körper, sowie über die Umwelt. Wenn diese Erfahrungen subjektive Bedeutsamkeit aufweisen, finden sie Eingang in das Selbstkonzept.

Durch Bewegungshandlungen lernen Kinder sich selber kennen, sie erhalten Rückmeldungen über das, was sie können, sie erfahren Erfolg und Misserfolg und erkennen, dass sie ihn selber bewirkt haben. Sie erleben aber auch, was andere ihnen zutrauen, wie sie von ihrer sozialen Umwelt eingeschätzt werden. (Zimmer, 2006, S. 51f.)

Ein wichtiger Teilaspekt des Selbstkonzepts ist die Selbstwirksamkeit. Darunter wird die Überzeugung, das eigene Leben unter Kontrolle zu haben und sich kompetent zu fühlen, verstanden (vgl. Zimmer, 2006, S. 65). Selbstwirksamkeit kann entstehen, wenn sich Kinder im Spiel als ‚Verursacher‘ ihrer eigenen Handlung erleben und erkennen, dass sie in ihrer Umwelt etwas bewirken können. Wenn Kinder beispielsweise einen Turm aus Klötzen bauen, ihn dann umwerfen und anschliessend wieder aufbauen, ruft dies eine Wirkung in den Kindern hervor, welche sie sich selbst zuschreiben können. So erleben sie ihr Können beim Aufbau eines hohen Turmes. Dieses Erfolgserlebnis können sie dann in ihr Selbstkonzept aufnehmen. Das Gefühl der Selbstwirksamkeit hat eine grosse Bedeutung für das Selbstvertrauen, denn wer „... darauf vertraut, eine Aufgabe selbstständig bewältigen zu können, wird sich eher ein gewisses Schwierigkeitsniveau zutrauen“ (Zimmer, 2004, S. 28). Das Erlebnis, eigenartig etwas bewirken zu können, steigert das eigene Selbstwertgefühl und motiviert für neue Tätigkeiten.

Nach Ansicht von Zimmer (2004) besteht umgekehrt „... die Gefahr, dass Kinder, die glauben, keine Kontrolle über eine Situation zu haben, weniger oft Erfolg erleben und folglich in ihren negativen Erwartungen bestätigt werden“ (ebd.). Somit zeigen Kinder mit geringem Selbstwirksamkeitsgefühl häufig ein Vermeidungsverhalten, eine eher negative Selbsteinschätzung und Handlungsblockaden (vgl. Zimmer, 2006, S. 67).

Das Selbstkonzept ist meist sehr stabil und änderungsresistent. Menschen tendieren dazu, eine Grundeinstellung zur eigenen Person beizubehalten und spätere Erfahrungen so zu steuern, dass sie mit dem Selbstkonzept übereinstimmen. Haben Menschen ein positives Selbstkonzept, ist es wahrscheinlich, dass sie optimistischer an neue Ereignisse herangehen und diese anschliessend auch in ihr Selbstkonzept mit einfließen lassen können (vgl. Zimmer, 2006, S. 59).

Nach Zimmer (2006) unterstützt die Psychomotoriktherapie den Aufbau des Selbstkonzepts folgendermassen:

- Eigene Stärken erkennen helfen: Die Spiel- und Bewegungsangebote werden so gestaltet, dass Kinder aus verschiedenen Schwierigkeitsgraden auswählen können und emotional angesprochen werden. Auf diese Weise können Erfolgserlebnisse vermittelt werden. Die Kinder erhalten positive und konstruktive Rückmeldungen über ihre Stärken und gewinnen Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Damit die Rückmeldungen der Therapeutin für die Kinder bedeutsam sind, muss erst eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut werden.
- Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen: Die Kinder bestimmen den Spielverlauf. Sie besitzen innerhalb sinnvoller Grenzen einen grossen Handlungsspielraum. Durch ihre eigenen Handlungen werden die Veränderungen für sie direkt sichtbar. Die Kinder können sich als ‚Verursacher‘ wahrnehmen und den Erfolg auf ihre Anstrengung zurückführen.
- Eigentätigkeit fördern: Die Kinder können eine Aufgabe selbstständig und aus eigener Kraft schaffen. Die Spiel- und Bewegungsangebote fordern die Kinder zur Eigentätigkeit heraus. Falls notwendig bietet die Therapeutin Handlungsalternativen als Hilfestellung an.
- Eigenes Wertesystem aufbauen: Lob und Rückmeldungen werden auf die individuellen Möglichkeiten der Kinder bezogen und stehen nicht im Vergleich mit anderen. So stehen die eigenen Leistungsentwicklungen im Vordergrund und die Kinder können diese Sicht übernehmen.
- Die Kinder, so wie sie sind, wertschätzen (vgl. S. 77ff.).

Bedeutungen der bisherigen Überlegungen aus dem Kapitel 2.4.2 für unser Konzept

Die Überlegung, dass Kinder in anregungsarmen Wohnumfeldern wenig Möglichkeiten haben, eigenständig etwas bewirken zu können, dabei aber gerade die Selbstwirksamkeitserfahrungen einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Selbstkonzepts leisten, beeinflusst die Ausgestaltung unserer Projektziele des Angebots ‚Jimmy rollt daher‘. Mit einem offenen Handlungsspielraum und nicht vorgefertigten Materialien möchten wir die Kinder zur Eigentätigkeit anregen und ihnen Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen.

Weiter sollen die Kinder durch Erfolgserlebnisse Vertrauen in ihre Fähigkeiten erlangen. Individuelle und authentische Rückmeldungen sind für die Kinder wichtig, damit sie sich mit ihren Leistungen auseinandersetzen können. Die Rückmeldungen sollen wertfrei sein und nicht im Vergleich zu den Leistungen von anderen Kindern stehen.

In unserem Angebot möchten wir ermöglichen, dass Kinder ihre Tätigkeiten und die damit verbundenen Schwierigkeitsgrade selbst bestimmen können.

2.5 Bedeutung des Spiels

„Kinder sind oft so in ihr Spiel vertieft, dass sie die Zeit vergessen und selbst elementare Bedürfnisse übersehen“ (Zimmer, 1993, S. 84). In solchen Situationen sind sie eigentätig und bereichern sich mit eigenen Erfahrungen. In diesem Unterkapitel gehen wir nun genauer auf das Spiel sowie seine Formen ein und nehmen Bezug zur Methode des Freispiels, wie auch zur Bedeutung des Spiels in der Psychomotoriktherapie.

2.5.1 Was ist ein Spiel?

Kinder spielen mehrere Stunden am Tag. Es ist eine ihrer wichtigsten Aktivitäten. Aber bei welchen Tätigkeiten handelt es sich um ein Spiel? Dazu gibt es viele verschiedene Ansichten und Erklärungen. Dennoch existiert keine allgemeingültige Definition des Begriffs Spiel. Spiele sind zu vielschichtig und zu dynamisch, als dass sie in ein starres Konzept passen würden. Eine der weit verbreiteten Annahmen über die Funktion des Spiels stammt von Groos (1899), der davon ausgeht, dass das Spiel Leistungen und ausschlaggebende Funktionen für das Leben einübt (vgl. van der Kooij, 2001, S. 293ff.). Spielen ist nie nur ein angenehmer Zeitvertreib. Spielen ist nicht zufällig, nicht willkürlich und auch nicht nutzlos. Es ist stets ein Erlebnis, bei dem die Kinder kognitiv, emotional und motorisch aktiv sind (vgl. Miedzinski und Fischer, 2006, S. 51).

Der Kulturhistoriker Johan Huizinga (1872-1945) hat sich mit dem Verhältnis zwischen Spiel und Kultur auseinandergesetzt. Dabei betont er, dass das Spiel ein Urphänomen ist, welches im Leben der Menschen eine wichtige Bedeutung hat (vgl. Renner, 2008, S. 28ff.). Er fasst die für ihn relevanten formalen Kennzeichen des Spiels folgendermassen zusammen:

Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selbst hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des Andersseins' als das gewöhnliche Leben. (Huizinga, in Renner 2008, S. 31)

Merkmale des kindlichen Spiels

Eine Eigenschaft des Spiels ist der Selbstzweck. Dabei liegt die Motivation zum Spielen in der Aktivität selbst (vgl. Scheuerl, in Oerter und Montada, 2008, S. 237). So kommen die Kinder in einen bestimmten Zustand. Csikszentmihalyi (2010) nennt ihn „flow“. „Es handelt sich um Situationen, in denen die Aufmerksamkeit frei gelenkt werden kann, um ein persönliches Ziel zu erreichen, weil es keine Unordnung gibt, die beseitigt werden müsste, keine Bedrohung für das Selbst, gegen das es sich vertei-

digen müsste“ (S. 62). Die Kinder fühlen sich optimal beansprucht und das Tun geht wie von selbst (ebd.).

Ein weiteres Merkmal des Spiels ist der Wechsel des Realitätsbezugs. Im Spiel wird eine fiktive Situation von den Kindern geschaffen. Innerhalb dieser erhalten Personen, Gegenstände und Handlungen von ihnen eine andere Bedeutung als in der Realität. Die Kinder geben so dem Spiel ihren eigenen Sinn (vgl. Scheuerl, in Oerter und Montada, 2008, S. 237).

Weiter existiert auch das Merkmal der Wiederholung und des Rituals. Themen aus Lebenssituationen der Kinder fließen in viele Spielformen ein. Durch die Wiederholung von Handlungen können beispielsweise Erlebnisse verarbeitet werden. Solche Wiederholungen haben oft einen festgelegten Ablauf und somit Ritualcharakter (ebd.).

2.5.2 Spielformen

Je nach Entwicklung und Altersstufe der Kinder lassen sich unterschiedliche Spielverhalten beobachten. Am Beginn der Spielentwicklung steht das Einzelspiel. Erst später interessieren sich die Kinder für das gemeinsame Spielen. Sobald sie in der Gruppe die Fähigkeit besitzen, sich auf einen gemeinsamen Spielgegenstand einzulassen und ein gemeinsames Spielthema auszuwählen, ist das Sozialspiel möglich. Zwischen dem Einzel- und Sozialspiel existiert eine Zwischenform, das Parallelspiel. Die Kinder spielen nebeneinander und haben oft einen ähnlichen Gegenstand. Dabei schauen sie sich das Spiel des anderen Kindes an, greifen aber nicht in dessen Spiel ein (vgl. Oerter und Montada, 2008, S. 242f.).

Um ein Bild der Spielentwicklung von Kindern zu gewinnen, wurden bestimmte Spielformen klassifiziert. Sie können der Entwicklung der Kinder zugeordnet werden, erscheinen aber meist in einer Mischform (vgl. Renner, 2008, S. 101ff.). Je nach Autor werden sie unterschiedlich eingeteilt. Wir halten uns an die Ausführungen von Renner (2008). Er beschreibt darin das sensomotorische Spiel, das Symbolspiel, das Rollenspiel, das Rezeptionsspiel, das Regelspiel und das Konstruktionsspiel. Dabei stützt er sich insbesondere auf die Theorie der kognitiven Entwicklung nach Piaget⁴. Auf den folgenden drei Seiten werden diese Spielformen nach Renner (2008) genauer erklärt.

⁴ Jean Piaget befasste sich in der Entwicklungspsychologie mit der Erkenntnistheorie. Sein Grundsatz war: Denken ist inneres Handeln. Darunter versteht er, dass der Mensch auf Einflüsse der Umwelt reagiert, sich anpasst und die Umwelt selber beeinflusst. So werden durch das Handeln Erkenntnisse gewonnen. Die Theorie von Piaget entspricht einem konstruktivistischen Ansatz. Dabei konstruiert der Mensch aus seinem Handeln Erklärungsmodelle und erprobt diese wiederum im eigenen Handeln (vgl. Fischer, 2009, 131ff.).

Sensomotorisches Spiel

Das sensomotorische Spiel wird auch Funktionsspiel, Übungsspiel oder Explorationsspiel genannt. Es ist die erste erkennbare Spielart und hat eine grosse Bedeutung für die Entwicklung der Beziehung zur Umwelt. Absichtslos, mit vielen Wiederholungen und aus der Freude an ihren Körperteilen und den eigenen Bewegungen erproben die Kinder, was sie mit ihrem Körper alles tun können. Später wenden sie sich auch Gegenständen aus der Umwelt zu. Neues im Lebensraum der Kinder erregt unmittelbar ihre Neugier. Sie zeigen ein erforschendes Verhalten. Durch das Erkunden erwerben sie Wissen über Grösse, Gewicht, Form, Farbe, Konstanz, Oberflächenbeschaffenheit, Geräusche und Geschmack. Weiter setzen sie Dinge in Bewegung und nehmen sich als ‚Verursacher‘ wahr. Zusätzlich erkennen sie langsam auch die Funktionen von Gegenständen.

Durch das sensomotorische Spiel wird auch eine Beziehung zu den Bezugspersonen hergestellt. Beispielsweise versuchen Eltern durch Lachen, Schaukeln, Singen und Sprechen ihre Kinder zum Bewegen zu animieren. Diese Art von Spiel wird durch Körperkontakte begleitet, wodurch die Kinder Sicherheit gewinnen und positive Erfahrungen in der Beziehung zu Menschen erleben. Zudem werden durch das Spielen „Sensorik, Motorik und kognitive Funktionen ... geübt“ (S. 104).

Dieses Erkunden ist im ersten Lebensjahr wichtig, bleibt aber ein Leben lang relevant. So muss eine Person bisher unbekanntes Material zuerst stets entdecken, bis es ihr vertraut wird (vgl. S. 104ff.).

Symbolspiel

Das Symbolspiel wird auch Illusionsspiel oder Fantasiespiel genannt. Die Kinder deuten einen Spielgegenstand nach eigenem Wunsch und Ziel um und geben ihm eine neue Funktion. So wird beispielsweise aus einem Holzklotz ein Auto. Diese Darstellung ist von konkreten Erfahrungen und Vorbildern der Kinder geprägt. Das Symbolspiel tritt im Alter von einem Jahr auf und bleibt bis zu Beginn des Schulalters vorherrschend. Zuerst richtet sich das „Als-ob-Spiel“ auf sich selbst. Zum Beispiel sehen die Kinder, wie ihre Mutter aus einer Tasse trinkt, und ahmen dies nach. In einem weiteren Schritt bezieht sich die erfundene Handlung auf einen symbolisierten Spielgefährten. Damit ist eine Puppe, ein Stofftier oder Ähnliches gemeint. Später lassen sich mehrere fiktive Handlungen verknüpfen. Bei diesen Spielen setzen sich die Kinder mit sich selbst auseinander, entwickeln sich im emotionalen und sozialen Bereich weiter und fördern dabei das abstrakte Denken (vgl. S. 109ff.).

Rollenspiel

Beim Rollenspiel stellen die Kinder ihre eigene Welt, das heisst die subjektive Wirklichkeit dar. Dabei schlüpfen sie in Rollen anderer Menschen, Helden, Tiere oder Gegenstände und ahmen deren Verhaltensweisen nach. Sie zeigen also ihr Erleben symbolhaft. Auf diese Weise können Kinder ihre Probleme ausdrücken und schaffen oft selbst Gelegenheiten, diese zu bewältigen. Dabei sind alle

Gefühle, Gedanken und Handlungen erlaubt, selbst solche, die in der Realität unmöglich oder verboten sind. Mit zunehmendem Alter passen die Kinder ihr Rollenspiel vermehrt der objektiven Wirklichkeit an. In der Pubertät brauchen die Jugendlichen ein Publikum, welches auf die Darstellungen reagiert. In solchen Theaterstücken können sie persönliche Rollenvorstellungen und Rollenerwartungen aus der Gesellschaft in Fiktion oder Realität darstellen (vgl. S. 114ff.).

Rezeptionsspiel

Zu den Rezeptionsspielen gehören beispielsweise Bilderanschauen oder Geschichten- und Märchenhören. Sie umfassen die passiven Formen des Spiels. Die Kinder erfahren Neues über ihre Umwelt und können sich mit den Figuren in den Geschichten identifizieren. Je älter die Kinder werden, umso mehr vergleichen sie ihr Wissen und Können mit dem Erzählten und erkennen dabei Gemeinsamkeiten oder Unterschiede. Das Wissensrepertoire wird zwischen sieben bis zwölf Jahren mit dem Interesse an Sachbüchern, Abenteuergeschichten und Dokumentarfilmen erweitert. Ein wichtiger Aspekt des Rezeptionsspiels ist der Urhebertrieb. Dabei handelt es sich um den Drang eines Kindes, sich selbst über eine intensiv erlebte Handlung als Wesen zu erleben, durch das etwas Neues entstehen kann. So entwickeln Kinder Ideen für Handlungen, Konstruktionen, Produkte und auch für träumerische Fantasien. Letztere brauchen sie, um sich eine mögliche Wirklichkeit vorzustellen oder eine bestehende Wirklichkeit zu verarbeiten (vgl. S. 125ff.).

Regelspiel

Die Spielhandlung beim Regelspiel wird auf Regeln aufgebaut, das heißt, die Regeln legen den Spielverlauf fest. Deshalb brauchen die Kinder ein Regelbewusstsein. Ab dem Alter von sechs bis sieben Jahren können sich Kinder verbindlich an Regeln orientieren. Sie bekommen Freude an der eigenen Leistung und auch an der Konkurrenz gegenüber andern. Die Kinder spielen beim Regelspiel bewusst auf ein Ziel hin, nämlich zu gewinnen. Im Einzelspiel fordert sich ein Kind mit einer selbst definierten Aufgabe heraus, die mit Hilfe von Regeln gelöst werden kann. Es nimmt sich zum Beispiel vor, nur auf den gelben Linien des Zebrastreifens zu laufen. Natürlich gibt es auch Regelspiele, bei welchen mehrere Kinder mitspielen können. Dazu müssen die Kinder bereit sein, Verpflichtungen gegenüber der Gruppe einzugehen und Aufgabenteilungen einzuhalten. Je älter die Kinder werden, desto mehr interessieren sie sich für wettbewerbsorientierte Regelspiele. Zwischen dem achten und zwölften Lebensjahr beginnen die Kinder auch taktisch zu spielen. Sobald der Erfolg beim Regelspiel auf die eigene Anstrengung zurückgeführt werden kann, erfahren sie Selbstwirksamkeit (vgl. S. 130ff.).

Konstruktionsspiel

Die Kinder benutzen beim Konstruktionsspiel Gegenstände, um aus ihnen oder mit ihnen Zielobjekte herzustellen. Die gesamte Spielhandlung ist darauf ausgerichtet, am Schluss ein fertiges Produkt zu besitzen. Aktivitäten wie Bauen, Basteln, Zeichnen und Formen stehen im Zentrum. Ein Konstruktionsziel ist beispielsweise einen Turm zu bauen, der so hoch ist wie der Küchentisch. Können die Kinder das Konstruktionsziel erreichen, erfahren sie Erfolg, Zufriedenheit und Glücksgefühle. Sind die Anforderungen, um das Spielziel zu erreichen, zu hoch, führt es zu Misserfolg, Wut und Verärgerung. Die Zielerreichung reguliert also das Erleben von Erfolg, Misserfolg und den entsprechenden Emotionen.

Die Konstruktionen verknüpfen die Kinder mit ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Sie werden zu Erfindern, die ihre eigenen Werke schaffen. Durch das aktive Gestalten lernen sie Materialeigenschaften und physikalische Gesetze kennen (siehe Materialerfahrung in Kapitel 2.6.2). Das Konstruktionsspiel begleitet die Menschen in allen Lebensphasen. Die mit dieser Spielform gemachten Erfahrungen bilden die Grundlage von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen (vgl. S. 104ff.).

2.5.3 Freispiel

Nach der Bildungsplanung Zentralschweiz (2001) ist das Freispiel „... zweckfreies Tun um des Spielens willen“ (S. 39). Die Zweckfreiheit im kindlichen Spiel beschreibt Mogel (2008) folgendermassen: Die Kinder sollen von äusseren Zielsetzungen völlig unabhängig sein, denn „... das Spiel lebt aus sich selbst heraus, es wird vom Kind gemacht“ (S. 33).

Im Gegensatz zum Freispiel stehen geleitete und geplante Aktivitäten. Als besonderes Merkmal der Methode Freispiel gilt der Freiheits- und Entscheidungsspielraum der Kinder. Damit ist die Wahl gemeint, ob die Kinder alleine oder in einer Gruppe spielen, welches Material und welche Spielform sie bevorzugen sowie der Zeitpunkt und die Zeitdauer ihres Spiels (vgl. Bildungsplanung Zentralschweiz, 2001, S. 39). Die Kinder sind also freie Spieler und Darsteller, die den Zweck ihrer Spielhandlung selber definieren, eigene Ziele verfolgen, ändern, erreichen oder auch nicht erreichen. Nach Mogel (2008) strengen sich die Kinder im Freispiel ungemein an und engagieren sich (vgl. S. 35). Beispielsweise werden die Tätigkeiten auf einer Bewegungsbaustelle dieser Methode zugeordnet.

In der Literatur findet man in Bezug auf Förderprojekte verschiedene Haltungen gegenüber der Methode Freispiel. Aus Angst bei offenen Spielsituationen würden schwächere Kinder sich eher zurückziehen und dementsprechend nicht gefördert werden, plädieren einige Autoren für geleitete Spielprogramme (vgl. Hüttenmoser, 2002, S. 60). Miedzinski (2006) und Zimmer (2006) sind da anderer Meinung. Sie gehen davon aus, dass die Eigenaktivität auch schwächere Kinder im selbstbestimmten und kompetenten Handeln unterstützt (vgl. S. 54). Hüttenmoser (2002) ist ebenfalls offen gegenüber

dem Freispiel. Er sieht die entscheidende Unterstützung in Bezug auf schwächere Kinder klar durch die Betreuerin oder den Betreuer des Freispiels. Sie tragen die Verantwortung, dass diese Kinder ans Spiel geführt werden und Herausforderungen meistern können (vgl. S.61). Dazu definiert Zimmer (1993) betreuen, anregen und Impulse geben als methodische Komponenten der Betreuerinnen und Betreuern. Damit sind beispielsweise Impulse und Anregungen gemeint, wenn schwächere Kinder selber nicht mehr weiter wissen oder Unterstützung, wenn sie Hilfe brauchen. Auch im freien Spiel sind die Kinder nicht alleine. Sie werden mit einem wachen Auge betreut. Sobald die Situation für sie nicht mehr zu überschauen ist, kann die Betreuungsperson, zum Beispiel durch eigenes Mitspielen, den Kindern die nötigen Impulse geben (vgl. 161ff.).

2.5.4 Bedeutung des Spiels in der Psychomotoriktherapie

Wie bereits erwähnt, ist das Spiel lebensförderlich und existenzsichernd für die Kinder. Mit dieser Tätigkeit begreifen die Kinder die Welt, bauen Beziehungen auf und lernen sich selbst kennen (vgl. Zimmer, 1993, S. 84). Ein besonderes Merkmal ist nach Mogel (2008), dass alle Spiele aus Bewegung bestehen. Es gibt kein bewegungsloses Spiel. Selbst Denkspiele leben von den Bewegungen der Gedanken, die der Spieler macht. Für die Kinder ist bewegen und spielen oft das Gleiche (vgl. S. 6f.).

In der Psychomotoriktherapie erhalten die Kinder bewusst die Gelegenheit, Erfahrungen in der Bewegung und im Spiel zu sammeln. „Die Spielanlässe tragen dazu bei, dass Kinder in ihrer motorischen, aber auch in ihrer sozialen, kognitiven, sprachlichen und emotionalen Entwicklung auf vielfältige Weise angeregt werden“ (Zimmer, 2006, S. 92).

Die Spielideen basieren auf Themen, die sich klar auf die eigenen Lebenssituationen beziehen. So setzen sich die Kinder im Spiel mit ihren persönlichen Angelegenheiten auseinander. Ihr Spielen wird zu sinnvollem Handeln. Zudem bietet es vielfältige Möglichkeiten zur Eigentätigkeit und/oder zum gemeinsamen Handeln (vgl. Fischer, 2009, S. 282).

Nach Zimmer (2006) müssen Spielsituationen bestimmte Rahmenbedingungen aufweisen, damit sie als psychomotorische Förderung gelten. Grundsätzlich hat jedes Spiel einen individuellen Sinn. So können Kinder spielen, was sie in letzter Zeit erlebt haben, neue Rollen, wie zum Beispiel der Starke oder die Schöne, ausprobieren oder beängstigte Situationen vorwegnehmen sowie unerlaubte Wünsche in symbolischer Form realisieren. Sobald sich ein Kind selbst zum Starken macht und in dessen Rolle schlüpft, ist es in der Lage, Dinge zu tun, die es sich sonst nicht zugetraut hätte. Das Kind erlebt in der Rolle Erfolg, den es auch seiner eigenen Person zuschreiben kann. Bei allen Spielen ist es wichtig, dass die Entscheidungskompetenz bei den Kindern selbst liegt und sie freiwillig spielen. Dadurch werden sie ernst genommen und erleben die Wirksamkeit ihres eigenen Willens. Der Ausgang eines

Spiele ist meist offen und erzeugt Spannung. Diese motiviert die Kinder zu weiteren Spielen. Die Spannung wird so lange lustvoll erlebt, bis die Kinder sie selber auflösen. Ist das Spiel zu schwierig oder zu einfach, wird es uninteressant und von den Kindern abgebrochen (vgl. S. 84ff.).

Psychomotorische Spielsituationen sollen den Kindern spontanes Handeln erlauben. Es kann sein, dass die Kinder sich nicht mit dem von der Psychomotoriktherapeutin vorbereiteten Aufbau beschäftigen wollen. Sie sollen selber bestimmen können, was sie von dem Angebot aufnehmen und ausgestalten wollen. Dadurch geben sie dem Spiel ihren eigenen Sinn. Die Psychomotoriktherapeutin schafft also einen offenen Rahmen, der die Spontaneität und die freie Entscheidung bei den Kindern ermöglicht. Für die Entwicklung der Kinder ist wichtig, im Spiel so viel Freiraum zu geben, dass eigenes Handeln möglich ist, aber auch so viel Unterstützung anzubieten, dass die Kinder nicht hilflos werden (ebd.).

2.5.5 Bedeutungen der bisherigen Überlegungen für unser Konzept

Nach intensiver Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Spiels ist uns bewusst geworden, wie zentral das Spiel im Alltag und in der Entwicklung der Kinder ist. Deshalb fließen die folgenden Überlegungen in unser Konzept ein.

Das Spielen der Kinder baut bei unserem Angebot ‚Jimmy rollt daher‘ auf der Methode des Freispiels auf. Dieser Rahmen ermöglicht den Kindern, in der von uns angebotenen Spielumgebung, ihren Bedürfnissen entsprechend zu spielen. So können sie das tun, was zum ‚Kind sein‘ gehört. Erproben, Experimentieren, Spielen und den Körper sowie die Sinne einsetzen. All dies verhilft ihnen persönliche Erfahrungen zu machen und dabei ein starkes Gefühl im eigenen Handeln und der Eigenständigkeit zu erleben. Ein Leitziel unseres Angebots basiert klar auf diesen Gedanken. Es soll den Kindern nämlich ermöglicht werden, ihre Spielideen eigenartig umzusetzen. Dazu müssen die Psychomotoriktherapeutinnen im Spiel den Kindern so viel Freiraum geben, dass freie Entscheidungen und spontanes, eigenes Handeln möglich ist, aber auch so viel Unterstützung anbieten, dass die Kinder nicht hilflos werden. Zudem ist es uns wichtig, dass alle Kinder das Spiel spielen können, welches sie möchten und welches ihrem Entwicklungsstand entspricht. Also wird durch die vorhandenen Spielmittel vom Funktionsspiel bis zum Rollenspiel alles möglich sein. Um die Kinder in ihrem Spielverhalten zu verstehen und gegebenenfalls zu unterstützen, brauchen die Psychomotoriktherapeutinnen das theoretische Wissen über die verschiedenen Spielformen.

Weiter ist das Spielen eine freiwillige Beschäftigung. Sie wird begrenzt durch die Zeit und die Motivation der Kinder. Die Zeit ist insofern begrenzt, als die Kinder ‚nur‘ am Mittwochnachmittag zu uns kommen können. Wann sie in der besagten Zeitspanne mit dem Spiel beginnen und dieses selber wieder auflösen, ist ihnen freigestellt.

2.6 Spielmittel

Kinder gestalten im Spiel ihren individuellen Bezug zur Wirklichkeit. Dieser wird durch die verfügbaren Spielmittel beeinflusst. Sie bestimmen mit, was und wie die Kinder etwas spielen (vgl. Mogel, 2008, S. 114). Manchmal sind die Spielmittel direkt zum Spielen hergestellt, manchmal sind sie in der Realität für etwas ganz anderes bestimmt. Nach Renner (2008) sind Spielmittel „... alle Gegenstände, die Menschen zu verschiedenen Spielformen nutzen“ (S. 187). Im Folgenden wird der Begriff Spielmittel genauer erläutert.

2.6.1 Klassifikation

Spielmittel ist ein Oberbegriff. Die Einteilung der Spielmittel in Untergruppen ist gar nicht so einfach. In der Literatur werden verschiedene Beispiele durch Pöschl oder Retter aufgeführt (vgl. Retter, 1979, S. 207ff.). Im Moment existiert jedoch keine widerspruchsfreie Einteilung, da die Abgrenzungen der Untergruppen ineinander fließen. Wir orientieren uns an der Einteilung nach Renner (2008). Er klassifiziert die Spielmittel folgendermassen: „Spielmaterial, Spieldinge und Spielzeug“ (S. 187).

Spielmaterial

Spielmaterial sind Materialien zum Selbermachen und Ausgestalten von Spielobjekten. Sie werden nicht direkt für den Zweck des Spiels hergestellt. Oft sind diese Materialien im Alltag vorhanden. Dabei handelt es sich vor allem um Naturmaterialien (zum Beispiel Sand, Wasser, Pflanzen, Steine) und um Materialien zum freien Gestalten (zum Beispiel Stoffresten, Papier, WC-Rollen) (ebd.).

Mit solchen Materialien können die Kinder eigene Objekte ihrem Spielbedürfnis entsprechend herstellen. Für die Verarbeitung der Materialien brauchen sie Werkzeuge, deren Umgang im Herstellungsprozess erlernt werden kann, beispielsweise das Schneiden mit der Schere oder die Handhabung des Hammers. Durch eine erfolgreiche Materialbearbeitung steigt das Selbstwirksamkeitsgefühl (vgl. Fritz, 1989, S. 9).

Spieldinge

Die Kinder geben Objekten losgelöst vom wahren Sinn eine Bedeutung, die für sie und ihr Spielbedürfnis im Moment wichtig ist. Dinge aus dem Alltag wie Kleider, Möbel, Geschirr und so weiter werden zu Mitteln für das Spiel (vgl. Renner, 2008, S. 189f.). Dementsprechend erkunden die Kinder spielerisch auch die funktionalen Möglichkeiten der Gegenstände. Vielleicht stellen sie dabei fest, dass mit einem Eimer Musik gemacht werden kann. Die Spieldinge werden in den Augen der Erwachsenen durch die Kinder umfunktioniert oder unbrauchbar gemacht. So kann etwa aus einem Schwingbesen

ein Mikrofon entstehen oder aus den Stühlen im Wohnzimmer eine Lokomotive arrangiert werden (vgl. Fritz, 1989, S. 7f.). Wenn Kinder die Gegenstände verändern und verwandeln, wird die Entwicklung der Fantasie und der Vorstellungskraft positiv beeinflusst. Weiter erhalten die Kinder durch die Spieldinge einen Handlungsbereich, der freie Spielgestaltungen und kreative Spielhandlungen zulässt (vgl. Renner, 2008, S. 189f.).

Die beschriebenen Gegenstände werden im Alltag von Personen jeden Alters gebraucht. Die Kinder streben nach dem Wunsch, alle Objekte zu ihren Spieldingen zu machen, während die Erwachsenen ihre Umgebung vor der ‚Zweckentfremdung‘ schützen. Die unterschiedlichen Bedürfnisse können zu Konflikten führen. Deshalb bieten Eltern ihren Kindern oft Dinge an, die nur dem Zweck des Spielens dienen (vgl. Fritz, 1989, S. 8).

Spielzeug

Dieser Begriff bezeichnet diejenigen Dinge, welche speziell für das Spielen hergestellt werden. Dazu gehören zum Beispiel Spielzeugautos, Puppen, Brettspiele, Bälle, Legos und Briobahnen.

Die Spielzeuge passen sich der Zeit an und sind ein Abbild der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Wenn die Kinder mit diesen Spielzeugen spielen, stellen sie sich unbewusst auf die vorgestellte Wirklichkeit ein (vgl. Fritz, 1989, S. 13). Nach Mogel (2008) soll ein gutes Spielzeug die Fantasie der Kindern anregen und eine offene Spielhandlung ermöglichen. Am wichtigsten ist der eigentliche Spielwert des Spielzeugs, welcher sich aus dem Erlebnis, das heisst aus dem Erkenntnisgewinn und Wirklichkeitsbezug sowie den kreativen Verhaltens- und Spielmöglichkeiten, ergibt (vgl. S. 113ff.).

Viele Spielzeuge können auch als Spielwaren bezeichnet werden. Packende Produkte sollen möglichst in grossen Mengen verkauft werden. Der Hersteller bemüht sich, dass die Kinder nur noch sein Spielzeug haben wollen. Dabei setzt er diverse Beeinflussungsstrategien wie Werbung oder ansprechende Verpackung ein. Unter den Kindern wird der Warenbesitz immer wichtiger und ihr Spiel wird zu einem Abbild des Umgangs mit Waren. Die Fantasie und die eigenen Ideen rücken dabei immer mehr in den Hintergrund (siehe Kapitel 2.1.3) (vgl. Fritz, 1989, S. 14f.).

2.6.2 Auswahl von Spielmitteln

Das Spiel ist stets ein kleines Ebenbild der Erwachsenenwelt, wobei den Kindern geholfen wird, sich auf diese darauf vorzubereiten. Dazu ist es wichtig, dass die Spielmittel altersgemässe Anforderungen und Möglichkeiten bieten, damit Kinder ihre Fantasie, ihr Denken, ihre Rollen sowie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten ausprobieren können. Ungeeignet sind besonders gesundheitsschädigende Dinge wie zum Beispiel giftige Stoffe oder aber auch technische Dinge, die von selbst laufen oder spielen. Idealerweise soll den Kindern eine ausgewogene Auswahl an Spielmaterialien, Spieldingen

und Spielzeugen zur Verfügung stehen, welche auch miteinander kombinierbar sind. Der Umgang mit den Spielmitteln ermöglicht den Kindern auch vielseitige Sinneserfahrungen und Erkenntnisgewinne. Auf diese Aspekte möchten wir im nächsten Abschnitt genauer eingehen (vgl. Renner, 2008, S. 192f.).

Materialerfahrung

Die materielle Umwelt wahrzunehmen, zu erleben und zu begreifen, aber auch mit und in ihr zu hantieren, nennt man Materialerfahrung (vgl. Fischer, 2009, S. 23). Die Kinder gewinnen durch die Auseinandersetzung mit Gegenständen Erkenntnisse zur dinglichen Umwelt, so zum Beispiel physikalische Gesetzmässigkeiten, wie das Gleichgewicht oder die Schwerkraft, aber auch Oberflächenbeschaffenheiten, Formen und Funktionen (vgl. Miedzinski und Fischer, 2006, S. 36). Im Umgang mit dem Material nehmen Kinder ebenfalls ihren Körper wahr, erleben ihre Stärken und Grenzen. Ihre Wahrnehmung wird geschärft und ausdifferenziert sowie die Bewegungserfahrungen erweitert (siehe Sensomotorisches Spiel in Kapitel 2.5.2). Beim Spielen und Experimentieren mit Materialien erleben die Kinder, wie die Gegenstände wirken. Sie lernen dabei, sich der Umwelt anzupassen, aber auch gezielt in die Umwelt einzugreifen und sie zu nutzen. Durch das aktive Handeln mit dem Material werden Bewegungen geplant, Ereignisse herbeigeführt, Handlungen initiiert und Vorstellungen umgesetzt.

Gleichzeitig kann über das Material Kontakt zu anderen Menschen aufgenommen und/oder innere Vorgänge, Gefühle, Wünsche sowie Träume gestaltet werden. Das heisst, über das Material werden auch die Sozial- und die Selbstkompetenz gefördert (vgl. Köckenberger, 1999, S. 13ff.).

Entscheidend für sinnvolle Materialerfahrungen sind veränderbare und anregende Umwelten, in denen die Kinder Objekte finden, die sie zu ihrem kreativen Spiel und ihrer Selbsttätigkeit herausfordern (vgl. Miedzinski und Fischer, 2006, S. 36). Besonders Materialien der Natur wie Sand, Wasser, Holz, Gras, Schnee, Moos bieten ihnen ein natürliches, lückenloses und wohlermessenes Feld an materieller Erfahrung. Da das Naturerlebnis im kindlichen Lebensbereich oft gestört wird oder gänzlich fehlt (siehe Kapitel 2.1), müssen künstliche Materialien für die Erfahrung eingesetzt werden. Dazu gehören die folgenden Alltagsmaterialien, die in der psychomotorischen Praxis seit langem eine wichtige Rolle spielen (vgl. Köckenberger, 1999, S. 13ff.).

2.6.3 Alltagsmaterialien

Alltagsmaterialien sind Spieldinge und Spielmaterialien, die nicht mehr wegzudenken sind. Beudels, Kleinz und Delker (1997) definieren sie als „Gegenstände, die wir alltäglich gebrauchen und die uns Tag für Tag in unserer Lebenswelt begegnen“ (S. 23). Dazu gehören aber auch Sachen, die im Alltag keinen Gebrauchszweck mehr haben und weggeworfen werden (siehe Anhang S. 62).

Die Einsatzmöglichkeiten der Spielmaterialien sind begrenzter, je klarer und zweckgebundener das Spielmaterial ist. Alltagsmaterialien gehören nicht dazu, denn sie sind vielseitig gestalt- und einsetzbar. Weiter fordern sie die Kinder beim Spielen auf, sich selbst etwas auszudenken und herzustellen. Ganz individuell können die Kinder an dieses Material herangehen, es kreativ bearbeiten, den gewohnten Zweck verändern oder die unbegrenzten Spielmöglichkeiten erfahren. Zusätzlich können sie sich im Umgang mit dem Alltagsmaterial eigene Ziele setzen und nichts ‚falsch‘ machen (ebd.).

Das Einsetzen von Alltagsmaterial im kindlichen Spiel bringt weitere Vorteile. Die Materialien sind preisgünstig und grundsätzlich einfach zu beschaffen. Hinzu kommt, dass sie eine sinnvolle Verbindung zur Alltagsrealität der Kinder schaffen (vgl. Köckenberger, 1999, S. 17). Damit ist gemeint, dass über dieses Material eigene Spielideen und Bewegungserfahrungen in den Lebensalltag integriert werden. Es ist egal, wo die Kinder die Alltagsmaterialien und den Umgang damit kennenlernen. Sie können ihre Spielideen Zuhause, in ihrem Umfeld beziehungsweise ihrer Situation wieder aufnehmen und weiterentwickeln (vgl. Jansen, in Beudels et al., 1997, S. 25).

2.6.4 ‚Bauelemente‘

Sinneserfahrungen und Selbstvertrauen können Kinder auch beim Bauen und Bewegen erfahren (vgl. Miedzinski und Fischer, 2006, S. 71). Bereits Maria Montessori hat für die Kinder spezielles Material hergestellt, damit sie selbstständig diverse Eigenschaften von Gegenständen erkennen und nach bestimmten Merkmalen ordnen können. Diese geordneten Eindrücke und Erfahrungen erreichen sie über ihre Motorik und Sensorik. Indem die Kinder diese Erfahrungen gliedern und zu einem Ganzen zusammenfügen, bilden sie sich selbst. Wenn sie sich in Ruhe mit diesen Materialien auseinandersetzen, versinken sie in ihrem Spielgeschehen und sind höchst konzentriert (vgl. Retter, 1979, S. 160ff.). Genauso unterstützen Baumaterialien, wie sie einst Friedrich Fröbel⁵ entwickelt hat, das Lernen mit den Sinnen. Im Umgang mit Würfeln und Quadern können die Kinder durch ausprobieren, planen und denken ihr eigenes Endprodukt fantasievoll entstehen lassen. Sie erkennen dabei die Vielfalt der Formen und begreifen physikalische Gesetzmässigkeiten (vgl. Fritz, 1989, S. 29ff.).

⁵ Friedrich Fröbels Spielgaben sind Bauklötze aus dreidimensionalen Formen (Kugeln, Zylindern, Würfeln et cetera). Ursprünglich waren sie nur aus Holz hergestellt (vgl. Fritz, 1989, S. 30).

Neben dem kleinräumigen Bauen und Bewegen lassen sich im Umgang mit Grossmaterialien Kenntnisse über deren Eigenschaften erwerben und diese in der Bewegung mit dem ganzen Körper durch rutschen, gleiten, hinübersteigen und so weiter erfahren (siehe Kapitel 2.4.1) (vgl. Miedzinski und Fischer, 2006, S. 81). Wir nennen diese Grossmaterialien hier ‚Baelemente‘. Damit sind grosse Spieldinge wie etwa eine Leiter, Holzbalken oder Autoreifen (siehe Anhang S. 62) gemeint, die sich von fertigen Bewegungsspielgeräten unterscheiden. Die ‚Baelemente‘ sind unendlich kombinierbar und stellen die Kinder durch schieben, tragen, stapeln und weiteres immer wieder vor neue Herausforderungen. Genauso wie die Alltagsmaterialien ermöglichen die ‚Baelemente‘ ein kreatives und individuelles Spiel. Beim eigentätigen Bauen provozieren die Kinder eigene Bewegungsanlässe, bewältigen selbstgestellte Aufgaben und erleben sich als Ingenieur.

Zusammengefasst fordern die ‚Baelemente‘ die Kinder auf, grobmotorische Bewegungserfahrungen zu machen, über Erspüren Dingeigenschaften zu erlernen und mehr Selbstsicherheit sowie Selbstvertrauen durch die gewonnenen Erfahrungen zu erlangen (ebd.).

2.6.5 Bedeutungen der bisherigen Überlegungen für unser Konzept

Nach diesem Abriss über die Spielmittel nehmen wir die folgenden Überlegungen in unser Konzept auf.

Renner spricht von einer Ausgewogenheit zwischen den Spielmaterialien, Spieldingen und Spielzeugen. Durch den Wandel der Kindheit und die Veränderung ihrer Umgebung stehen heutzutage die Spielzeuge, welche oft auch von selbst spielen, im Vordergrund (siehe Kapitel 2.1.3). Deshalb wollen wir den Kindern die Möglichkeit bieten, Spielmaterialien und Spieldinge kennenzulernen. Der Spielwert dieser Materialien muss von den Kindern erst entdeckt werden. Dazu braucht es vielleicht bei einigen Kindern zu Beginn Impulse durch die Psychomotoriktherapeutinnen, damit sie mit dem Material vertraut werden.

Beim heutigen Spielverhalten fehlen den Kindern wichtige und vielfältige Sinneserfahrungen sowie Erkenntnisgewinne. Deshalb wollen wir ihnen in einer veränderbaren Umwelt, zum Beispiel auf einem Pausenplatz oder auf einem Parkplatz, eine sinnvolle Materialerfahrung anbieten. Das Materialangebot besteht aus Alltagsmaterialien und ‚Baelementen‘, welches die Kinder für ihr kreatives Spiel und zur Eigentätigkeit herausfordert. Durch das Spielen, Benützen und Gestalten dieser Materialien steigt ihr Selbstwirksamkeitsgefühl. Insbesondere die ‚Baelemente‘ fordern die Kinder auf, grobmotorische Bewegungserfahrungen zu machen, Dingeigenschaften zu erspüren und durch die gewonnenen Erfahrungen mehr Selbstvertrauen zu erlangen. All dies beeinflusst wiederum den Aufbau eines positiven Selbstkonzepts. Damit haben wir auch gerade unser erstes Leitziel, nämlich dass

das Angebot die Bewegungserfahrung und die Selbstwirksamkeit der Kinder fördert, wodurch gleichzeitig ihr Selbstkonzept gestärkt wird, hergeleitet.

Ein wichtiger Kerngedanke, weshalb wir uns beim Spielmaterial und den Spieldingen für Alltagsmaterialien entschieden haben, ist die mögliche Verbindung, welche die Kinder zur Alltagsrealität schaffen können. Schlussendlich ist es wünschenswert, dass sie die gemachten Erfahrungen in den Alltag transferieren, um in ihrem Wohnumfeld mit den vorhandenen Materialien zu spielen, zu bauen und zu experimentieren.

Unter dem Aspekt der Umwelterziehung ist es unseres Erachtens hier auch wichtig anzumerken, dass die Alltagsmaterialien von den Kinder wiederverbraucht (zum Beispiel zweckentfremdet) oder wiederverwertet werden. Damit sind beispielsweise Abfall- und Verpackungsprodukte wie Zeitungen, Karton, Joghurtbecher, WC-Rollen und ähnliches gemeint. Das bewusste Anschaffen von Einwegprodukten (Partygeschirr, Strohhalme et cetera) für das kindliche Spiel produziert neuen Abfall und dies unterstützen wir nicht.

3. Projektplan

Im folgenden Kapitel beschreiben wir das methodische Vorgehen unserer Bachelorarbeit. Die Basis der Arbeit bildet eine vertiefte Auseinandersetzung mit Literatur, aus welcher die resultierenden Erkenntnisse in unsere Projektkonzeption einfließen. Das von uns gewählte Vorgehen für den Theorieteil sowie für die Entwicklung des Konzepts wird nun erläutert.

3.1 Theorieteil

Der theoretische Teil basiert auf einer Literaturanalyse. So starteten wir mit einer breiten Literaturrecherche, gefolgt von der Literaturbearbeitung. Mit dem Blick auf die Problematik der Lebenswelt und ihren möglichen Auswirkungen auf die Kindheit, erfassten wir die gegenwärtige Situation. Anhand des Soll-Zustands und den Entwicklungsbedürfnissen der Kinder entstand die leitende Fragestellung. Im Anschluss wurden Schwerpunktthemen zur Bearbeitung der Fragestellung festgelegt. Des Weiteren verschafften wir uns einen Überblick im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung sowie der Entwicklung von Projekten.

Literaturrecherche

Die Literaturrecherche erfolgte in drei Schritten. Zuerst sammelten wir zum Thema kindliche Lebenswelt Informationen und klärten unser Vorverständnis. Als zweites suchten wir Literatur zu drei weiteren Schwerpunktthemen. Diese Themen wurden aufgrund der Fachkenntnisse aus zwei Jahren Psychomotoriktherapiestudium ausgewählt. Im letzten Schritt verschafften wir uns einen Überblick zu vorhandenen Präventionsprojekten, zum Thema Prävention und Gesundheitsförderung und zur Konzeptentwicklung von Präventionsprojekten.

Für die Literaturrecherche haben wir uns der elektronischen Datenbanken bedient. Dazu nutzten wir den IDS Katalog der Hauptbibliothek der Universität Zürich, den Medienkatalog des PMZ Luzern, den Katalog der Bündner und der Winterthurer Bibliotheken sowie das Suchportal Google. Mit ausgewählten Stichwörtern sammelten wir verschiedene Literatur und kamen so zu einer ersten Grobauslese. Mit Hilfe von Kriterien wie Erscheinungsjahr und fachlich-theoretischer Hintergrund wurde die gefundene Literatur vorsortiert. Anhand des Vorworts, des Inhaltsverzeichnisses und einzelnen Textpassagen entschieden wir uns schlussendlich für die relevanten Werke. Dabei stand vor allem aktuelle Literatur im Vordergrund. Zusätzlich verfolgten wir aber auch die Kerngedanken in ihren Ursprung zurück und befassten uns mit Werken der Pioniere. Dorthin führten uns meist die Literaturverzeichnisse der gefundenen Literatur. Diese Strategie nutzten wir ebenfalls um zu weiteren wichtigen Schriftstücken zu gelangen.

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick zum Zeitplan und den Stichwörtern der Literaturrecherche.

Monat:	Thema der Recherche:	Stichwörter:
März	Lebenswelt	Kindheit heute, Bewegungsarmut, Konsumverhalten, Wohnumfeld, Überbehütung, Bewegungsräume, Spielumgebung, Spielplatz, Agglomeration.
Mai	Grundhaltung, psychomotorische Ansätze und Konzepte, Bedeutung des Spiels und Spielmaterial	Humanistisches Menschenbild, Ansätze und Konzepte der Psychomotorik, Bewegungsbaustelle, Selbstkonzept, Spiel, Spielentwicklung, Spielformen, freies Spiel, Spielmaterial, Alltagsmaterial
Juni	Gesundheitsförderung, bestehende Präventionsprojekte, Konzeptentwicklung von Projekten	Prävention, Gesundheitsförderung, Präventionsprojekte, Bewegungsbaustelle, Spielprojekte, Konzeptentwicklung

Literaturbearbeitung

Die ausgewählte Literatur bearbeiteten wir im Hinblick auf die Relevanz für unsere Fragestellung. Folgend haben wir die wichtigsten Erkenntnisse zusammengetragen und sie im theoretischen Teil (siehe Kapitel 2) aufgeführt. Aus den gewonnenen Informationen leiteten wir Förderziele ab und entwickelten auf deren Basis unser Konzept für das Gesundheitsförderungsprojekt ‚Jimmy – Psychomotorik auf Rädern‘.

Im nächsten Abschnitt wird die Entstehung und Entwicklung dieses Konzepts erläutert.

3.2 Konzept

Unsere Projektidee wurde durch zwei Präventionsprojekte inspiriert. Zum einen ist das die Bewegungsbaustelle von Miedzinski und zum anderen der Spielbus des Kantons Zürich. Wir verschafften uns einen Überblick über die dahinterstehenden Konzepte und nahmen für unser Angebot relevante Punkte heraus. Für die Entwicklung unseres Konzepts orientierten wir uns an dem Leitfaden⁶ für Projektplanung der Prävention und Gesundheitsförderung des Kantons Zürich. Aus den gewonnenen Informationen in der Auseinandersetzung mit der Literatur und unserem Grundwissen sowie praktischen Erfahrungen aus der Psychomotorik entwickelten wir unser Konzept zur Gesundheitsförderung.

⁶ vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich (Hrsg.)

Die folgenden zwölf Schritte zeigen die Entstehung und Erarbeitung des Konzepts ‚Jimmy – Psychomotorik auf Rädern‘.

Ausgangslage

Der erste Schritt in der Konzeptentwicklung war die Klärung der Ausgangslage. Die Erläuterungen der gegenwärtigen Situation basieren auf der Auseinandersetzung mit der Literatur zur kindlichen Lebenswelt (siehe Kapitel 2.1). Auch beschafften wir uns Informationen zu ähnlichen Projekten (siehe Kapitel 2.4.1).

Die Identifikation mit der entstehenden Projektidee entwickelte sich aus der Auseinandersetzung mit dem Thema Prävention und Gesundheitsförderung (siehe Kapitel 2.2) und den Überlegungen zur psychomotorischen Grundhaltung (siehe Kapitel 2.3).

Zielgruppe

Den nächsten Schritt bildeten die Überlegungen zur Frage, wen wir mit unserem Angebot erreichen möchten. Die Zielgruppe definierten wir anhand der Literatur zur Lebenswelt (siehe Kapitel 2.1) und zur Bedeutung des Spiels (siehe Kapitel 2.5).

Projektziele

In einem weiteren Schritt definierten wir auf unterschiedlichen Ebenen Ziele, welche wir mit unserem Projekt erreichen möchten.

Diese Projektziele begründen wir mit den Theorien zur psychomotorischen Grundhaltung (siehe Kapitel 2.3), zu den verschiedenen psychomotorischen Konzepten, wie der Bewegungsbaustelle und des Selbstkonzepts (siehe Kapitel 2.4) sowie mit der Bedeutung des Spiels (siehe Kapitel 2.5).

Angebot
‚Jimmy rollt daher‘

Als nächsten Schritt haben wir unsere Gedanken zur Gestaltung eines Nachmittags ausgearbeitet. Verschiedene Quellen flossen darin ein. Zum einen unser theoretisches Wissen über das Spiel (siehe Kapitel 2.5), über die verschiedenen Konzepte (siehe Kapitel 2.4) und über die Grundhaltung in der Psychomotorik (siehe Kapitel 2.3). Schlussendlich spielten aber auch immer unsere praktischen Erfahrungen aus der Psychomotoriktherapie eine grosse Rolle in der Ideenent-

Material

Die Grundüberlegungen, weshalb wir ‚Bauelemente‘ und Alltagsmaterial, nicht aber vorgefertigte Spielzeuge bevorzugen, beruhen auf unserem Wissen aus der Literaturarbeit (siehe Kapitel 2.1, 2.4, 2.5). Das Materialangebot erstellten wir anhand der theoretischen Auseinandersetzung mit Spielmitteln (siehe Kapitel 2.6). Aber auch hier hatten unsere eigenen praktischen Erfahrungen im Umgang mit den Materialien im Alltag und aus der Psychomotoriktherapie einen grossen Einfluss.

Ort

Die ausgewählten strukturellen Rahmenbedingungen wie der Ort der Durchführung basieren auf den Überlegungen zur Lebenswelt (siehe Kapitel 2.1) und eigenen Gedanken.

Zeitpunkt

Die ausgewählten strukturellen Rahmenbedingungen wie der Zeitpunkt der Durchführung basieren ebenfalls auf den Überlegungen zur Lebenswelt (siehe Kapitel 2.1) und eigenen Gedanken.

Rolle Psychomotoriktherapeutin

Ein wichtiger Punkt in der Konzeptentwicklung war auch die Auseinandersetzung mit der Rolle der Psychomotoriktherapeutin an einem Spielnachmittag. Als Basis dafür diente die Vertiefung mit der Literatur zur psychomotorischen Grundhaltung (siehe Kapitel 2.3), zu den Konzepten (siehe Kapitel 2.4) und zum Freispiel (siehe Kapitel 2.5).

Finanzen, Sponsoren

Zudem machten wir uns Überlegungen zu den Finanzen (siehe Anhang S. 63) und möglichen Hauptsponsoren oder Trägerschaften (siehe Anhang S. 64f.). Sie basieren auf Informationen aus dem Internet und von verschiedenen Fachpersonen, wie Psychomotoriktherapeutinnen, Lehrpersonen, Grafiker und Versicherungsberater.

Projektrealisierung

Die Überlegungen zur Projektrealisierung basieren auf unserem eigenen Vorwissen, welches wir durch andere selbst durchgeführte Projekte gewonnen haben. Bevor das Angebot lanciert werden kann, müssen grundlegende Vorkehrungen getroffen werden. Dazu sind im Anhang Ideen für mögliche Sponsoren (S. 66ff.) verzeichnet und Gedanken bezüglich Haftpflichtversicherung (S. 69ff.) festgehalten.

Angebotsrealisierung

In einem weiteren Schritt stellten wir Bedingungen auf, welche jeweils vor der Durchführung des Angebots am neuen Ort erfüllt werden müssen. Aufgrund eigener Ideen und im Austausch mit Fachpersonen entwickelten wir dazu Vorschläge, wie das Angebot an die Öffentlichkeit gelangen kann. Zusätzlich sind Merkmale, welche die Arbeit vor Ort erleichtern, aufgelistet.

Konzept-
realisierung

Abschliessend befassten wir uns mit der Gestaltung unseres Konzepts. Dabei war uns wichtig, dass das Konzept visuell ansprechend und handlich gestaltet ist. Wir entschieden uns für eine A5 Broschüre (siehe Klappenumschlag) mit einer Kinderzeichnung (siehe Anhang S. 73ff.) als Titelblatt.

4. Ergebnis

Auf den folgen Seiten findet sich unser Konzept wieder. Es beinhaltet alle Schritte für die Umsetzung zu einem spielerischen Angebot für Kinder aus anregungsarmen Wohnumfeldern. Im Speziellen werden die Projektidee mit den Zielen, der konkrete Inhalt des spielerischen Angebots sowie die verschiedenen Vorkehrungen und Bedingungen erläutert. Im Klappenumschlag ist das folgende Konzept ebenfalls in gebundener Form zu finden.

Einleitung

Spielen und sich bewegen sind grundlegende Bedürfnisse eines jeden Kindes. Die heutigen Wohnumfelder bieten den Kindern wenig Gelegenheit für das freie Spielen. Denn befahrene Strassen, Parkplätze, Verbotsschilder und wenig Natur prägen die mögliche Spielumgebung. Die Kinder haben kaum Möglichkeiten sich im Freien aufzuhalten und verbringen so ihre Freizeit oft in der Wohnung. Dort bieten Fertigprodukte der Spielindustrie und der Fernseher eine Alternative zum einsamen Spiel. Diese Medien schränken die Kinder in ihrem kreativen Handeln ein. So ist aber gerade das Freispiel, indem aktiv gestaltet und selbst etwas bewirkt werden kann, besonders wichtig für die positive Ausbildung des Selbstkonzepts.

Das Konzept ‚Jimmy- Psychomotorik auf Rädern‘ basiert auf theoretischen Überlegungen, welche wir im Rahmen unserer Bachelorarbeit gemacht haben. Es richtet sich an Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten. Diese Fachpersonen sind es sich in ihrer praktischen Tätigkeit gewohnt, ressourcenorientiert zu arbeiten und verfolgen in diesem Sinne grundlegende Schwerpunkte der Gesundheitsförderung. Im Fokus steht dabei, dass durch das Angebot ‚Jimmy rollt daher‘ die persönlichen Fähigkeiten der Kinder im Bereich der Bewegung und des Selbstkonzepts gekräftigt werden.

Die Grundidee des Konzepts ist es, einen Bus mit Alltagsmaterialien und Bauelementen zu füllen und damit in anregungsarme Wohnumfelder zu fahren. Mit den zur Verfügung gestellten Materialien können Kinder ihr Spiel und Spielumfeld selbst gestalten. Das Erfinden, Bauen, Konstruieren, Bewegen und Spielen steht dabei im Mittelpunkt.

Ausgangslage

Gegenwärtige Situation

Die Lebenswelt der Kinder hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm verändert. Teile der Natur wurden zerstört um das Verkehrsnetz zu erweitern und neue Häuser zu bauen. Dies führt dazu, dass die Kinder in der Regel nicht mehr unbeschwert und gefahrlos im Freien spielen können. In den Wohnumfeldern von urbanen Gebieten mangelt es oft an anregenden Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Deshalb halten sich Kinder oft in der Wohnung auf, wo der Fernseher eine Alternative zum Spiel bietet. Viele Kinder erleben spannende Streifzüge durch die Umwelt nicht mehr aktiv im realen Leben, sondern einzig vor dem Fernseher. Die Primärerfahrungen (wie beispielsweise selbst auf einen Baum zu klettern) werden durch Sekundärerfahrungen (zum Beispiel vor dem Fernseher mitverfolgen, wie andere Kinder klettern) ersetzt. Weiter sind heutzutage die Kinderzimmer mit hochtechnisierten Spielzeugen ausgerüstet. Die Handlung der Kinder besteht dabei oft allein darin, auf einen Knopf zu drücken oder an einem Hebel zu steuern, das heißt, das Spielzeug zu bedienen. Das kreative Tun und die Eigentätigkeit der Kinder werden so durch monofunktionale Spielzeuge verdrängt. Weiter beinhalten die vielen Freizeitangebote, welche Kinder besuchen, häufig pädagogisch angeleitete Aktivitäten. Dabei bleibt jedoch das Freispiel allzu oft auf der Strecke. Werden den Kindern aber in einem offenen Rahmen frei gestalt- und wandelbare Materialien wie beispielsweise Alltagsmaterialien und Bauelemente zur Verfügung gestellt, können sie ihre Spielideen eigentätig und kreativ umsetzen und ins Freispiel eintauchen.

Freispiel

Als besonders Merkmal des Freispiels gilt der Freiheits- und Entscheidungsspielraum der Kinder. Die Kinder können selber wählen, ob sie alleine oder in der Gruppe spielen, welches Material sie für ihr Spiel verwenden, wie lange ihr Spiel dauert und welche Spielform (Rollen-spiel, Regelspiel, Rezeptionsspiel, Konstruktions-spiel...) sie bevorzugen. Weiter können die Kinder im Freispiel ihre eigenen Ziele verfolgen, ändern, erreichen oder auch nicht erreichen.

IV

Idee

Ausgehend von der gegenwärtigen Situation entwickelten wir erste Projektideen.

Kinder aus anregungsarmen Wohnumfeldern sollen einen Ort haben, wo sie ihre Spielfantasien umsetzen können. Durch einfache Materialien erhalten sie die Möglichkeit, selbst etwas zu gestalten. So möchten wir den Kindern aufzeigen, wie sie eigenständig die Bedingungen und Dinge aus ihren Wohnumfeldern zum Spielen nutzen können. Das Angebot soll vor Ort möglichst alle Kinder ansprechen und sie in ihren persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten stärken. Die Psychomotoriktherapeutinnen schaffen einen offenen Rahmen, in dem eigenes Handeln möglich ist. Es wird aber genügend Unterstützung angeboten, dass die Kinder in Problemsituationen nicht hilflos sind.

Ähnliche Projekte

Die Überlegungen für das Angebot ‚Jimmy rollt daher‘ sind nicht ganz neu. Sie wurden besonders von zwei ähnlichen Projekten inspiriert.

- In der Umgebung von Zürich gibt es sogenannte Spielbusse, welche von Quartier zu Quartier fahren, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, mit vorgefertigten Spielzeugen und Bewegungsgeräten zu spielen.
- In Deutschland ist die Idee der Bewegungsbaustelle verbreitet. Dort können Kinder in Begleitung von Pädagogen mit Alltagsmaterialien sowie vorgefertigten Bauteilen konstruieren, experimentieren, sich bewegen und ihrer Spielfantasie freien Lauf lassen. Dabei geht es hauptsächlich darum, die Kinder durch Bewegungserfahrungen in der gesamten Entwicklung zu fördern.

Zielgruppe

Kinder aus anregungsarmen Wohnumfeldern sind die Zielgruppe des Angebots ‚Jimmy rollt daher‘. Angesprochen werden Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren. Zum einen entspricht diese Altersgruppe häufig der Klientel der Psychomotoriktherapie, zum anderen bietet die Schule eine geeignete Plattform diese Kinder zu informieren.

Projektziele

Der zentrale Gedanke unseres Angebots umfasst das eigentätige Schaffen und Spielen. Vordergründig heisst das: Weg von vorgefertigten Spielzeugen, hin zur kreativen Eigentätigkeit. Dadurch, dass die Kinder im Rahmen des Freispiels ihre eigenen Spielfantasien ausleben können und sich durch die kreative Eigentätigkeit als ‚Verursacher‘ ihrer Handlung erleben, identifizieren sie sich unmittelbar mit ihren Handlungen. Schlummernd werden so die gewonnenen Erfahrungen ins Selbstkonzept integriert.

Wünschenswert ist, dass die Kinder die gemachten Erfahrungen in ihren Alltag transferieren können, um in ihrer Wohnumgebung mit den vorhandenen Materialien zu spielen, zu bauen und zu experimentieren.

Um diese Vorstellung umzusetzen, sind Ziele auf verschiedenen Ebenen notwendig.

Sind abstrakt, komplex und vieldeutig.

Was soll mit dem Angebot ‚Jimmy rollt daher‘ erreicht werden?

Werden aus den Leitzielen abgeleitet.

Sie umschreiben, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten die Kinder vertiefen oder erwerben.

Sind konkret und klar überprüfbar.

Welche Aspekte der Förderziele sind für das einzelne Kind am Nachmittag relevant?

Leitziele

Das Angebot fördert die Bewegungserfahrungen und die Selbstwirksamkeit, womit die Kinder in ihrem Selbstkonzept gestärkt werden.

Das Angebot ermöglicht den Kindern ihre Spielideen mit gestaltbaren Materialien eigentätig und kreativ umzusetzen.

Das Angebot bietet Ideen für das Spielen in anregungsarmen Wohnumfeldern.

Förderziele

Die Kinder können durch Alltagsmaterialien und Bauelemente angeregt werden, neue Bewegungserfahrungen zu wagen sowie Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse zu erfahren.

Die Kinder können positive und konstruktive Rückmeldungen über ihre Stärken annehmen und gewinnen somit Vertrauen in ihre Fähigkeiten.

Die Kinder können Entdecker und Erfinder sein.

Die Kinder können ihre persönlichen Themen ausleben. Dabei steht das freie Umsetzen unabhängig von erwachsenen Vorstellungen im Vordergrund.

Die Kinder können sich im Umgang mit anderen üben.

Die Kinder lernen Alltagsmaterialien und Bauelemente kennen und können damit eigene Materialerfahrungen machen.

Individuelle Ziele

Durch die persönlichen Ideen und Bedürfnisse werden individuelle Teilaspekte der relevanten Förderziele sichtbar. Die Kinder leiten daraus unbewusst ihre persönlichen Ziele ab. Von der Psychomotoriktherapeutin müssen diese erkannt werden, um gezielt intervenieren zu können.

VII

Jimmy rollt daher

Das Angebot ‚Jimmy rollt daher‘ lädt die Kinder zu selbstständigem, kreativem Spiel sowie zu Abenteuererlebnissen ein. Kinder können das Material individuell gestalten, damit bauen und konstruieren, sich in den Konstruktionen bewegen und mit ihnen spielen. Der angebotene Rahmen des Freispiels ermöglicht den Kindern freies Umsetzen ihrer eigenen Ideen und Experimentieren mit unterschiedlichen Materialien. Weiter können sie Kinder mit ähnlichen Interessen treffen und (mit ihnen) Neues erleben. Im Angebot soll es so viel Freiraum geben, dass Kinder eigene Entscheidungen treffen und auch spontan handeln können. Falls die Kinder Hilfe benötigen, werden Handlungsalternativen angeboten. Vorschnelle Hilfestellungen sollen aber vermieden werden.

Strukturen des Nachmittags

Die Psychomotoriktherapeutinnen werden den Bus am Anfang des Nachmittags bereitstellen und die nötigen Vorkehrungen treffen. Das Angebot kann von den Kindern zwischen 13.30 und 17 Uhr genutzt werden. Dabei soll es aber jederzeit möglich sein, dass Kinder sich dazugesellen und frühzeitig wieder gehen. Wenn die Kinder eintreffen, werden sie von den Psychomotoriktherapeutinnen mit dem Angebot und den Regeln bekannt gemacht.

Anschliessend können sie mit dem Freispiel beginnen. Wegen den individuellen Startzeiten wird es auch keinen gemeinsamen Beginn und Abschluss geben. Die aus der Psychomotorik bekannten Rituale sollen aber im Laufe des Nachmittags Platz haben (beispielsweise können dies Spiele zur Selbstwahrnehmung, wie das

'Pizzabacken' oder zum gegenseitigen Kennenlernen, wie 'Achtung eine heisse Kartoffel', sein). Um ca. 15.30 Uhr wird es eine kleine ‚Z’vieri- Pause‘ geben. Je nach Gruppe kann diese im Kreis oder auch an den individuellen Spielorten der Kinder stattfinden. Wenn sich der Nachmittag dem Ende zuneigt, werden die Psychomotoriktherapeutinnen Zeitangaben machen, um die Kinder auf den Schluss vorzubereiten. Dabei ist es wichtig, dass genügend Zeit für das Aufräumen eingeplant wird. Kleine, im Laufe des Nachmittags entstandene Dinge dürfen die Kinder mit nach Hause nehmen. Dies wird mit den Psychomotoriktherapeutinnen abgesprochen. Am Ende werden die Kinder durch die Therapeutinnen verabschiedet und über weitere Daten von ‚Jimmy rollt daher‘ informiert.

Regeln

- Sich selbst, den anderen und dem Material keinen Schaden zufügen
- Die Kinder sind in Absprache mit uns für das Aufräumen ihrer Spielmaterialien verantwortlich

Mögliche Problemstellungen

Es könnte ein Problem darstellen, dass Kinder Spielsachen mit nach Hause nehmen möchten. Dann kann angeboten werden Fotos zu machen, wobei es fraglich ist, ob die Kinder ihre Adresse beziehungsweise e-mail-Adresse kennen und ob die Eltern überhaupt wollen, dass ihre Kinder fotografiert werden. Der Persönlichkeitsschutz kann vor allem bei Eltern mit Migrationshintergrund aber auch bei Schweizern ein Thema sein.

Ein weiterer Punkt betrifft die mögliche Kapazität. Als Idealvorstellung gelten ca. sechs Kinder pro anwesende Psychomotoriktherapeutin. Was tun, wenn mehr Kinder das Angebot nutzen wollen? Es ist wichtig, dass der Überblick über die Gruppe behalten und der Sicherheitsaspekt der Konstruktionen gewährleistet wird. Dazu ist es vielleicht auch nötig, dass vom ganz freien Spiel abgesehen und eine gewisse Struktur vorgegeben wird. Weil dadurch die Kinder beim Ausleben ihrer persönlichen Themen etwas eingeschränkt werden und die Psychomotoriktherapeutinnen weniger auf die einzelnen Kinder eingehen können, müssen Abstriche bei der Verfolgung der individuellen Ziele der Kinder gemacht werden.

Anregungen zur Legitimation des Angebots

- Die Entwicklung des Konzepts basiert auf einer Literaturanalyse
- Die Veränderungen der Lebensumwelten fordern neuartige Projekte
- In der leistungsorientierten Gesellschaft bietet ‚Jimmy rollt daher‘ eine Insel ohne Anspruch auf Leistung

IX

Material

Durch den Wandel der Kindheit und die Veränderung der kindlichen Umgebung stehen heutzutage beim Spiel oft Spielzeuge, die auch von selbst spielen, im Vordergrund. Im Angebot ‚Jimmy rollt daher‘ sollen Kinder deshalb eine Möglichkeit erhalten, andere Spielmittel kennenzulernen. Das Materialangebot besteht deswegen aus Alltagsmaterialien und Bauelementen. Diese fordern die Kinder zum kreativen Spiel und zur Eigentätigkeit heraus.

Alltagsmaterialien:

Ganz individuell können die Kinder an dieses Material herangehen, es kreativ bearbeiten, den gewohnten Zweck verändern und dadurch die unbegrenzten Spielmöglichkeiten von Alltagsmaterialien erfahren.

Die Materialien sind preisgünstig und grundsätzlich einfach zu beschaffen. Hinzu kommt, dass die Kinder durch den Gebrauch einfacher Alltagsmaterialien leicht eine Verbindung zu ihrer Alltagsrealität schaffen können.

Schlussendlich ist es wünschenswert, dass sie die gemachten

Erfahrungen in ihren Alltag transferieren, und so auch in ihrer Wohnumgebung mit vorhandenen Materialien spielen, bauen und experimentieren.

- | | | |
|----------------|-------------------|------------------|
| • Besen | • Klebeband | • Schnur |
| • Bettbezüge | • Kleider | • Stoff |
| • Bierdeckel | • Klopapier | • Stühle |
| • Blechdosen | • Klopapierrollen | • Wäscheklammern |
| • Büroklammern | • Korken | • Watte |
| • Eierkarton | • Meterstäbe | • Wollknäuel |
| • Eimer | • PET-Flaschen | • Zeitungspapier |
| • Filmdöschen | • Regenschirm | • ... |

Bauelemente:

Mit Bauelementen sind grosse Spieldinge wie etwa eine Leiter, Holzbalken oder Autoreifen gemeint, die sich von fertigen Bewegungsspielgeräten unterscheiden. Sie fordern die Kinder auf, grobmotorische Bewegungserfahrungen zu machen, Dingeigenschaften zu erspüren und durch die gewonnenen Erfahrungen mehr Selbstvertrauen zu erlangen.

- | | |
|---|------------------|
| • Auto-, Lastwagen- und Traktorenschläuche/ -reifen | |
| • Bananenschachteln | • Seile |
| • Drainageröhren | • Teppichfliese |
| • Harassen | • Teppichröhren |
| • Holzbretter | • Tonne |
| • Karton | • Wasserschlauch |
| • Leiter | • Veloschlauch |
| • Nägel | • ... |
| • Plastikplanen | |

Ort der Durchführung

Das Angebot ‚Jimmy rollt daher‘ soll an Orten stattfinden, welche für die Kinder aus anrengungsarmen Wohnumfeldern einfach zugänglich sind. Dies gilt als eine Mindestvoraussetzung, denn so können Kinder das Angebot ungebunden nutzen und werden zusätzlich im selbstorganisierten Tun unterstützt.

Idealvorstellung des Ortes

- Platz mit unebenem Untergrund
- Platz mit unterschiedlichen Bodenbeschaffungen
- Platz mit Nischen und Rückzugsorten
- Platz mit Befestigungsmöglichkeiten in der Höhe
- Platz mit Wasseranschluss
- Platz mit einem überdachten Bereich

Solch ein Ort könnte beispielsweise ein Schulplatz sein. Weiter eignen sich dazu Parkanlagen, Fußballwiesen und allenfalls Parkplätze.

Zeitpunkt

Das Spielen ist eine freiwillige Beschäftigung. Sie wird begrenzt durch die Zeit und die Motivation der Kinder. Aufgrund der Freiwilligkeit soll das Angebot in der Freizeit stattfinden. Damit die Kinder genügend Zeit zum Verweilen haben, wird der Mittwochnachmittag als Zeitpunkt der Durchführung vorgesehen. Das Angebot soll bei jedem Wetter stattfinden. Um die Nachhaltigkeit des Angebots zu unterstützen, lohnt es sich, das Angebot ‚Jimmy rollt daher‘ vier Mal nacheinander am selben Ort anzubieten. Die Kinder können dadurch ihre Ideen bei jedem folgenden Besuch weiterentwickeln und ihr Erfahrungsrepertoire erweitern. Diese Erfahrungen beeinflussen wiederum das Selbstkonzept. Weiter wirken sich mehrere Durchführungen an einem Ort positiv auf die Öffentlichkeitsarbeit aus. Das Angebot wird bekannt und die Hemmungen, es zu nutzen, lassen nach.

Zusätzlich besteht für die Psychomotoriktherapeutinnen so eher die Möglichkeit, zu erkennen, wie das Angebot bei den Kindern Anklang findet.

Rolle Psychomotoriktherapeutinnen

Aufgaben

Die Psychomotoriktherapeutinnen, welche das Angebot begleiten, haben verschiedene Aufgaben. Zum einen geben sie den strukturellen Rahmen des Nachmittags vor, indem sie dafür sorgen, dass die Grundregeln des Angebots eingehalten werden und die Sicherheitsaspekte gewährleistet sind.

Zum anderen begleiten sie die Kinder bei ihrem Spiel. Sie führen die Kinder an das offene Angebot heran. Die Psychomotoriktherapeutinnen behalten den Blick sowohl über die ganze Gruppe, als auch für das einzelne Kind. In Problemsituationen bieten sie den Kindern Unterstützung im Sinne von 'Hilfe zur Selbsthilfe' an. Sie ermuntern die Kinder zu möglichst eigenständigem Handeln, so dass diese sich selbst als 'Verursacher' ihrer Handlung erleben. Dabei ist wichtig, dass sie an den Stärken der Kinder ansetzen. Die Psychomotoriktherapeutinnen versuchen die Themen der Kinder wahrzunehmen und durch individuelle und authentische Rückmeldungen ihre Ressourcen zu stärken. Die Rückmeldungen sollen wertfrei sein und nicht im Vergleich zu den Leistungen von anderen Kindern stehen. Um sie in ihrem Spielverhalten zu verstehen und gegebenenfalls zu unterstützen, sollen die Psychomotoriktherapeutinnen das theoretische Wissen über die verschiedenen Spielformen präsent haben. Wenn es die Kinder wünschen, können die Psychomotoriktherapeutinnen auch die Rolle einer Spielpartnerin einnehmen.

Merkmale

- Psychomotoriktherapeutinnen sollen die individuellen Ziele der Kinder erkennen und diese in die Interventionen integrieren.
- Psychomotoriktherapeutinnen sollen ihr Handeln während des Angebots hinsichtlich der Förderziele und individuellen Ziele immer wieder kritisch reflektieren.

Grundhaltung

Das humanistische Menschenbild soll den Psychomotoriktherapeutinnen als Orientierungshilfe für ihr Handeln dienen. Darin wird die Ansicht vertreten, dass in den Kindern Fähigkeiten angelegt sind und sie nach Selbstverwirklichung und Eigenständigkeit streben. Ausserdem wird davon ausgegangen, dass die Handlungsimpulse von den Kindern selbst kommen. Aufgrund der Bedeutsamkeit zwischenmenschlicher Beziehungen ist es wichtig, dass die Psychomotoriktherapeutinnen eine empathische, wertschätzende und kongruente Haltung gegenüber den Kindern einnehmen.

Damit die Rolle der Begleitpersonen in diesem Sinne wahrgenommen werden kann, erachten wir es als wichtig, dass das Angebot von Psychomotoriktherapeutinnen begleitet wird.

Finanzen und Sponsoren

Die Umsetzung dieses Projekts erfordert ein grosses Budget. Untenstehend ist das Budget für das erste Jahr und für weiter folgende Jahre aufgeführt.

Budget erstes Jahr (36 Mittwochnachmittage)

Bus Fiat Ducato 14 2.8TD BLMFB (www.autoscout24.ch/92446)	
Inverkehrssetzung 08.1999, 175'000 km, letzte Prüfung 11.4.07, Diesel	Fr. 2'999
Monatsmiete für Abstellplatz in Zürich	Fr. 80
Verkehrssteuern	Fr. 600
Versicherung Bus	Fr. 850
Kontrollschild	Fr. 110
Benzin (10 LT/100Km) gerechnet mit 100 km pro Mittwochnachmittag	Fr. 800
Unvorhergesehene Reparaturkosten	Fr. 600
<hr/>	
Verbrauchsmaterial (Alltagsmaterial: bspw. Klebeband)	Fr. 500
Bauelemente (Anfrage bei bekannten Unternehmen)	Fr. 500
<hr/>	
Werbung (3500 perforierte Leporellos 4 mal A6 doppelseitig bedruckt)	Fr. 600
<hr/>	
Lohn Psychomotoriktherapeutinnen (Gerechnet: 120 Fr. pro Stunde für drei PMT,	Fr. 12'960
<hr/>	
Prämie für Haftpflichtversicherung	Fr. 350
Selbstbehalt (Gerechnet: 3 Ereignisse pro Jahr à 300 Fr.)	Fr. 900
	<u>Fr.21'849</u>

Budget weitere Jahre (36 Mittwochnachmittage)

Monatsmiete für Abstellplatz in Zürich	Fr. 80
Verkehrssteuern	Fr. 600
Versicherung Bus	Fr. 850
Benzin (10 LT/100Km) gerechnet mit 100 km pro Mittwochnachmittag	Fr. 800
Unvorhergesehene Reparaturkosten	Fr. 600
<hr/>	
Verbrauchsmaterial (Alltagsmaterial: bspw. Klebeband)	Fr. 500
<hr/>	
Werbung (3500 perforierte Leporellos 4 mal A6 doppelseitig bedruckt)	Fr. 600
<hr/>	
Lohn Psychomotoriktherapeutinnen (Gerechnet: 120 Fr. pro Stunde für drei PMT,	Fr. 12'960
<hr/>	
Prämie für Haftpflichtversicherung	Fr. 350
Selbstbehalt (Gerechnet: 3 Ereignisse pro Jahr à 300 Fr.)	Fr. 900
	<u>Fr. 18'240</u>

Das Projekt ist für seine Finanzierung auf Sponsoren vom Staat, von Stiftungen, von Unternehmen oder von Gönnern angewiesen. In einem ersten Schritt kann beispielsweise beim Amt für Prävention und Gesundheitsförderung im Kanton Zürich ein Gesuch zur Unterstützung gestellt werden. Weiter können viele Unternehmen für eine Gratisabgabe von Materialien angefragt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die beteiligten Psychomotoriktherapeutinnen freiwillig auf einen Lohn verzichten.

Es soll aber vermieden werden, dass die Eltern der spielenden Kinder einen finanziellen Beitrag leisten müssen, denn dadurch könnten die Kinder das Angebot nicht mehr ungebunden nutzen.

Eine detaillierte Liste mit möglichen Sponsoren für Gelder oder Materialien kann bei den Verfasserinnen des Konzepts angefordert werden.

Eine detaillierte Liste mit möglichen Sponsoren für Gelder oder Materialien kann bei den Verfasserinnen des Konzepts angefordert werden.

Projektrealisierung

Bevor das Projekt realisiert werden kann, müssen Sponsoren gefunden werden. Sobald die Gelder vorhanden sind, kann ein Abstellplatz organisiert sowie der Bus, die Bauelemente und die Alltagsmaterialien beschaffen werden. Ein zentraler Punkt bei der Projektrealisierung ist der Aspekt der Versicherung. Zum einen muss für das Angebot eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden und zum anderen soll auf den Flyern und Plakaten vermerkt werden, dass die Versicherung Sache der Teilnehmer ist.

1. Projekt vorstellen und Sponsoren suchen
2. Bus organisieren
3. Parkplatz, Zulassung, Versicherung etc. organisieren
4. Haftpflichtversicherung abschliessen
5. Bauelemente und Alltagsmaterialien beschaffen
6. Innenraum vom Bus geeignet ausbauen, damit das Material sauber verstaut werden kann

Angebotsrealisierung

Bevor das Angebot an einem Nachmittag durchgeführt werden kann, müssen gewisse Bedingungen erfüllt werden. Diese stehen jeweils an, wenn das Angebot den Durchführungsort wechselt. So ist es wichtig, dass die Psychomotoriktherapeutinnen den Bus kontrollieren und ihn allenfalls mit neuen Materialien ausstatten.

Für die Umsetzung müssen vorab die Rahmenbedingungen geklärt werden. Es muss eine Bewilligung für die Benutzung des Platzes eingeholt werden und Kontakt mit den Ansprechpersonen des Platzes aufgenommen werden.

Damit die Kinder vom Angebot ‚Jimmy rollt daher‘ erfahren, ist es wichtig Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Diese soll Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren und ihre Eltern erreichen.

Eine geeignete Informationsplattform bieten Schulen und Kindergärten. In einem ersten Schritt kann das Angebot den Lehrpersonen bekannt gemacht werden, bevor in den Schulklassen Informationsveranstaltungen zu ‚Jimmy rollt daher‘ durchgeführt werden. Es bietet sich an, den Schülern vorgefertigte Flyer zu verteilen, sodass sie diese den Eltern geben können. Auch sind gedruckte Plakate geeignet, um in der Gegend auf das Angebot aufmerksam zu machen. In regionalen Zeitungen können Berichte über ‚Jimmy rollt daher‘ veröffentlicht werden. Eine weitere Möglichkeit ist, mit verschiedenen Schulklassen Schnuppertage zu veranstalten. Die Schulklassen können so das Angebot kennenlernen und je nach dem über Mund-zu-Mund-Propaganda verbreiten.

Um das Angebot ‚Jimmy rollt daher‘ in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, wäre es auch möglich, im Sommer an Ferienpasswochen mitzumachen. So würde das Projekt auch neben dem eigentlichen Zielpublikum Bekanntheit erlangen, was sich wiederum positiv auf die Sponsorsuche auswirken könnte.

Nun wünschen wir viel Freude bei der Umsetzung unseres Konzepts. Für kritische Rückmeldungen und weitere Anregungen sind wir dankbar.

Buchli Sarah

buchli.sarah@learnhfh.ch

Meier Rowenna

meier.rowenna@learnhfh.ch

Reust Franziska

reust.franziska@learnhfh.ch

5. Diskussion

In diesem Kapitel sind zuerst die wichtigsten Erkenntnisse in Bezug auf die Fragestellung zusammengefasst. Darauf folgt eine kritische Reflexion der Arbeit, bevor die Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis aufgezeigt werden. Mit einem Ausblick beenden wir diese Arbeit.

5.1 Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse

Das humanistische Menschenbild hebt das positive Entwicklungspotential des Menschen hervor. Zudem wird der Mensch als soziales, zielorientiertes, rationales und realistisches Wesen betrachtet (vgl. Rogers in Gröschke, 2005, S. 172). Das bedeutet also, dass der Mensch von Grund auf positiv ist und an einen optimistischen Entwicklungsverlauf geglaubt wird. Weiter geht Gröschke (2005) davon aus, dass in jedem Kind Fähigkeiten angelegt sind, welche entfaltet werden können (vgl. S. 169ff.). Dies bestätigt unsere Annahme, dass Kinder ein Bedürfnis haben sich zu entfalten. Für unser Konzept bedeutet das, dass wir an den Ressourcen der Kinder anknüpfen und ihnen so die Möglichkeit geben, ihre Fähigkeiten auszubauen.

Aufgrund der individuellen Ressourcen ist es unseres Erachtens notwendig, dass ein möglichst offener Rahmen gewährleistet werden kann. Hierfür eignet sich die Methode des Freispiels, bei dem die Kinder den Zweck ihrer Spielhandlung selber definieren und eigene Ziele verfolgen können (siehe Kapitel 2.5.3). Das bedeutet, dass die Kinder im Freispiel eigene Handlungen ausüben und selber aktiv werden. So erwähnt auch Zimmer (1999), dass Kinder eigene Handlungsimpulse haben und nach Selbstverwirklichung streben (vgl. S. 92ff.). Basierend auf dieser Haltung, bieten wir in unserem Angebot eine gestalt- und veränderbare Spielumgebung an.

Die Lebenswelt der Schweiz hat sich in den letzten Jahrzehnten stark urbanisiert. Dadurch ist der direkte Zugang zur Natur für viele Menschen erschwert. Vor allem führen die veränderten Umweltbedingungen wie Überbauungen und Strassen dazu, dass das kindliche Spiel im Freien vermindert stattfinden kann (vgl. Hüttenmoser und Degen-Zimmermann, 1995, S. 1).

Ebenso wie der Wandel der Lebenswelt trägt auch die Technisierung der Spielzeuge zur Veränderung des Spielverhaltens bei. Wir interpretieren, dass die Kinder dadurch seltener zum Freispiel gelangen und die Spielumgebung weniger kreativ nutzen. Mit unserem Angebot ‚Jimmy rollt daher‘ wollen wir den Kindern Ideen für das Spiel in ihrem Wohnumfeld geben. Nach ausgiebigen Diskussionen haben wir uns dazu entschlossen, keine vorgefertigten Spielzeuge anzubieten, da diese häufig nur die Bedienung zulassen. In unserem Verständnis schliesst diese Bedienung häufig das kreative Handeln der

Kinder aus. Auch Mogels (2008) Verständnis von einem guten Spielzeug beinhaltet, dass die Fantasie der Kinder angeregt und eine offene, kreative Spielhandlung ermöglicht wird (vgl. S. 113ff.). Wir möchten dies umsetzen, indem Alltagsmaterialien und ‚Bauelemente‘ zur Verfügung gestellt werden, welche die Kinder für ihr Spiel nutzen können. Bereits Montessori und Fröbel stellten fest, dass Kinder mit elementaren Materialien im Spielgeschehen versinken und eigentätig spielen. Durch dieses einfache Material können Kinder wertvolle Materialerfahrungen machen (vgl. Retter, 1979, S. 160ff. und Fritz, 1989, S. 29ff.).

Mit der Ideologie, dass wir an das positive Entwicklungspotential der Kinder glauben und an ihren Ressourcen ansetzen, schliessen wir ein präventives Angebot, welches nur auf die Bewegungsförderung zielt, aus. Der Aspekt des Selbstkonzepts scheint uns von grundlegender Bedeutung für Kinder aus anregungsarmen Wohnumfeldern zu sein. Für ein positives Selbstkonzept sind Zimmer (2006) zufolge Selbstwirksamkeitserfahrungen besonders relevant. Diese können durch eigentätige Erfahrungen im Spiel gesammelt werden (vgl. S. 65). Kinder aus anregungsarmen Wohnumfeldern haben gemäss unseren Vorstellungen noch wenige Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt. Bezüglich des Zusammenhangs zwischen Selbstkonzept und Kindern aus anregungsarmen Wohnumfeldern konnten wir keine Informationen finden. Um die Relevanz des Zusammenhangs herauszufinden, wären fundierte Ergebnisse aus der Literatur notwendig.

Nach wie vor gehen wir davon aus, dass die im Fokus stehenden Kinder wenige Erfahrungen im eigentätigen Spiel sammeln konnten. Es ist uns deshalb ein Anliegen, die Kinder an das Angebot heranzuführen und mit authentischen Rückmeldungen zu begleiten. Dies steht jedoch teilweise im Widerspruch mit dem oben genannten Freispiel, da es in unserem Angebot in einem künstlich initiierten Rahmen stattfindet. Wie auch in der Psychomotoriktherapie schaffen wir bestimmte Rahmenbedingungen für diese Spielsituation. Wir haben die Aufgabe die Kinder zu betreuen, ihnen Impulse zu geben sowie auch die Sicherheit zu gewährleisten. Hüttenmoser, Miedzinski und Zimmer nehmen ebenso diese Haltung ein, bei der Betreuungspersonen im Freispiel die Verantwortung tragen, damit Kinder ihre eigenen Herausforderungen meistern können. Zimmer (2006) sagt, dass Unterstützung dann angeboten werden soll, wenn es Anzeichen von Hilflosigkeit bei den Kindern gibt (vgl. S. 84ff.).

Um diese zentralen Erkenntnisse zu gewinnen, begleitete uns stets die eingangs gestellte Frage. Zu Beginn unserer Arbeit setzen wir uns mit der Thematik des Wandels der Kindheit auseinander. Daraus resultierten die folgende Fragestellung und die Hypothesen.

Fragestellung

Mit welchen Mitteln und Materialien können Kinder aus anregungsarmen Wohnumfeldern ermuntert werden, ihre Bewegungserfahrungen spielerisch, eigentätig und kreativ zu erweitern, sowie ihr Selbstkonzept zu stärken und sich als ‚Verursacher‘ ihrer Handlung zu erleben?

Hypothesen

- Aufgrund der begrenzten Spielmöglichkeiten und Bewegungsverhältnissen ist das Spielverhalten der im Fokus stehenden Kinder einseitig.
- Werden den Kindern Alltagsmaterialien und ‚Baulemente‘ zur Verfügung gestellt, kann ihr kreatives Potential angeregt und gestärkt werden.
- Wenn wir den Kinder die Freiheit lassen, selber zu spielen sowie eigene Ideen nach ihren Vorstellungen umzusetzen, und ihnen, falls nötig, Unterstützung anbieten, wird ihr Selbstkonzept gestärkt.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Aufgrund der komplexen Fragestellung wird sie zur Beantwortung in mehrere Teile gegliedert. Zuerst gehen wir auf die Mittel und Materialien ein, bevor wir erläutern, wie die Bewegungserfahrungen erweitert und das Selbstkonzept gestärkt werden kann.

Mittel und Materialien

Die in der Literatur aufgegriffenen Schwerpunktthemen zur Grundhaltung der Psychomotorik sowie zu psychomotorischen Konzepten und der Bedeutung des Spiels und der Spielmittel lieferten uns die Kernideen zu den Mitteln und Materialien für unser Konzept.

Damit die Kinder zum Spielen ermuntert werden, braucht es einen offenen Rahmen, der die Spontaneität, die freie Entscheidung und das eigene Handeln bei den Kindern ermöglicht. Sie können selbst entscheiden, mit wem sie spielen möchten, was sie für Material in ihr Spiel einbeziehen, welche Spielform sie wählen, wann das Spiel stattfindet und wie lange es dauert. Ausserdem wird den Kindern die Freiheit gelassen, das Thema des Spiels selbst auszusuchen und dem Spiel so einen individuellen Sinn zu geben. Damit die Kinder in diesem offenen Rahmen nicht hilflos werden, ist die Rolle der begleitenden Psychomotoriktherapeutinnen von grosser Bedeutung. Sie geben den Kindern authentische Rückmeldungen und bieten allenfalls Hilfestellungen an. Diese Unterstützung zielt beispielsweise auf das Bekanntmachen mit den Materialien ab. Ihre Haltung gegenüber den Kindern soll durch Empathie, Wertschätzung und Kongruenz geprägt sein.

Alltagsmaterialien und ‚Baulemente‘ regen die Kinder zum eigentätigen Spiel an. Diese Materialien lassen die Kinder unbegrenzte Spielmöglichkeiten erfahren. Sie können es kreativ bearbeiten und womöglich den gewohnten Zweck verändern (vgl. Beudels et al., 1997, S. 23). Anhand der Alltagsmaterialien können Kinder eine Verbindung zu ihrem Alltag herstellen.

Bewegungserfahrungen erweitern

Aus der Erkenntnis, dass alle Spiele aus Bewegungen bestehen, schliessen wir, dass Spielen unbewusst die Bewegungserfahrungen erweitert. Beim eigentätigen Spielen und Bauen provozieren Kinder selbst ihre Bewegungsanlässe.

Selbstkonzept stärken

Weil sich die Kinder beim Spielen, Gestalten und Bewegen mit Alltagsmaterialien und ‚Baulementen‘ als Verursacher ihrer Handlung wahrnehmen, steigt ihr Selbstwirksamkeitsgefühl (vgl. Zimmer, 2004, S. 28). Das eigentätige Handeln impliziert, dass sich Kinder Erfolge selbst zuschreiben können. Die Erfolge können durch Rückmeldungen der begleitenden Psychomotoriktherapeutinnen verstärkt werden. Denn bei Kindern aus anregungsarmen Wohnumfeldern ist es wichtig, dass ihnen bewusst wird, wo ihre Stärken in dieser neuen Spielumgebung liegen. Die neu gewonnenen Erfahrungen können das Selbstwertgefühl beeinflussen und so ins Selbstkonzept integriert werden.

Bestätigung der Hypothesen

Anhand der gelesenen Literatur können unsere Hypothesen bestätigt werden.

Die vorhandenen Spielmöglichkeiten und Bewegungsverhältnissen von Kindern aus anregungsarmen Wohnumfeldern lassen ein vielfältiges Spielverhalten oft nicht zu. Somit besteht der Bedarf, für diese Kinder ein Spielangebot zu schaffen. Der Literatur nach eignen sich Alltagsmaterialien und ‚Baulemente‘ besonders gut, um die Kinder zum kreativen Spielen anzuregen. Wird ihnen also die Freiheit gelassen selber zu spielen und eigene Ideen umzusetzen, kann dies Selbstwirksamkeitsgefühle auslösen, welche einen positiven Einfluss auf das Selbstkonzept haben.

Fazit

Demzufolge erstellten wir ein Konzept für ein spielerisches Angebot. Dies basiert jedoch nicht gänzlich auf neuen Ideen. Als Orientierung dienten uns die Bewegungsbaustelle von Miedzinski und die Spielbusse des gemeinnützigen Vereins „Paz“ des Kantons Zürich.

Das Besondere an unserem Konzept ist die psychomotorische Grundhaltung mit Blick für die individuellen Bedürfnisse der Kinder. Aufgrund dieses spezifischen Blickwinkels setzen wir gezielt an den Ressourcen der Kinder an und ermöglichen ihnen dadurch Selbstwirksamkeitserfahrungen.

5.3 Kritische Reflexion der Arbeit

- Die Beantwortung der Fragestellung basiert auf Literaturrecherchen. Wir können also nicht mit Sicherheit bestätigen, dass mit unserem Konzept Kinder aus anregungsarmen Wohnumfeldern in ihrem Selbstkonzept gestärkt werden.
- Im Rahmen der Bachelorarbeit sind wir an die Grenzen bezüglich Zeit und Umsetzungsmöglichkeiten gestossen. Gerne hätten wir unser Konzept an verschiedenen Stellen vorgestellt und schon konkret die Umsetzung des Angebots ins Auge gefasst.
- Unserer Meinung nach wird es schwierig, das Projekt zu legitimieren. Je nach Einstellung einiger Leute kann das Angebot als unnötig empfunden werden, denn wie aus der Psychomotorik bekannt, sieht die pädagogisch-therapeutische Intervention von aussen oft ‚nur‘ nach Spielen aus.
- Weiter stellt sich die Frage, ob unser Angebot im Bereich der Gesundheitsförderung wirksam ist. Aus zeitlichen Gründen konnten wir die Wirksamkeit nicht prüfen. Zusätzlich sind wir uns im Laufe der Arbeit bewusst geworden, dass es schwierig ist, die Stärkung des Selbstkonzepts zu messen. In diesem Bereich gibt es keine normierten Tests, welche die Veränderungen beweisen würden.
- Im Laufe unserer Arbeit haben wir uns immer wieder intensiv mit der eingangs gestellten Fragestellung auseinandergesetzt und unsere Arbeit im Lichte dieser Fragestellung kritisch hinterfragt. Denn vordergründig geht es uns nicht darum, Bewegungserfahrungen zu erweitern, sondern das kreative und eigentätige Spiel zu fördern. Nachträglich haben wir gemerkt, dass die Fragestellung vielleicht anders formuliert hätte werden müssen. Schliesslich zielt unser Konzept mehr auf die Stärkung der persönlichen Ressourcen der Kinder ab, als direkt auf die Erweiterungen der Bewegungserfahrungen.
- Für die Ausarbeitung unseres Konzepts ‚Jimmy – Psychomotorik auf Rädern‘ wollten wir uns an einem Leitfaden aus der Literatur orientieren. Leider konnten wir keinen geeigneten finden. Schlussendlich richteten wir uns nach dem Leitfaden für Projektplanung der Prävention und Gesundheitsförderung des Kantons Zürich. Diesen ergänzten und kürzten wir nach unserem Empfinden. Nun sind wir uns aber nicht sicher, ob unser Konzept alle relevanten Punkte abdeckt. Bis wir mit dem Erstellen des Konzepts beginnen konnten, waren unsere Köpfe bereits so voller Gedanken, welche die einfache Verschriftlichung erschwerten. Wenn wir das Konzept mit dem theoretischen Hintergrund unserer Arbeit lesen, scheint es logisch und nachvollziehbar. Wir wissen aber nicht, wie es für eine aussenstehende Psychomotoriktherapeutin zu lesen ist. Wird sie unsere Gedanken nachvollziehen können? Vielleicht braucht es ein Gespräch mit uns oder die nötigen Hilfsmittel aus dem Anhang (S. 62ff.), um das Angebot in unserem Sinne umzusetzen.

- Mit unserem Angebot ‚Jimmy rollt daher‘ packen wir die Problematik der veränderten Lebensumwelt nicht bei ihrem Ursprung. Wir sind uns bewusst, dass wir der Verinselung nicht entgegenwirken, sondern eine weitere Insel schaffen.
- Fraglich ist, ob die Kinder, welche unser Angebot besucht haben, den Transfer in den Alltag schaffen und die vorhandenen Alltagsgegenstände für ihr Spiel nutzen.
- Abschliessend wollen wir noch ergänzen, dass die Thematik rund um den Wandel der Kindheit natürlich nicht direkt auf jedes einzelne Kind abzielt. Auch in einem anregungsarmen Wohnumfeld können Kinder viele Schutzfaktoren besitzen und sich so gesund weiterentwickeln.
- Als wertvoll erachteten wir die Zusammenarbeit, die zwar intensiv aber auch lustig und motivierend war. Besonders zentral waren die ausgiebigen Diskussionen, welche die Themen von verschiedenen Seiten beleuchteten. Deshalb ist unsere Arbeit ein Produkt aus drei verschiedenen Blickwinkeln. Bereits zu Beginn war für alle klar, dass wir unsere Arbeit nicht auf den Therapieraum beschränken wollen. Trotz unkonventionellen Ansichten und vielen Unsicherheiten blieben wir stets optimistisch. Obwohl uns nur wenige Anhaltspunkte bekannt waren, entstand ein für uns passendes Konzept.

5.4 Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis

Anhand der theoretischen Auseinandersetzung wurde unser Verständnis des humanistischen Menschenbilds erweitert. In der zukünftigen Arbeit werden uns die drei Basisvariablen Empathie, Kongruenz und Wertschätzung stets begleiten. Weiter werden wir die Kinder bewusst als eigenständige Persönlichkeiten mit grosser Spielfantasie betrachten und ihnen Freiraum in ihrem Handeln gewähren. Dementsprechend sollen in den Psychomotoriktherapiestunden den freien Spielsequenzen grosse Bedeutung zugeschrieben werden.

Für ein kreatives Spielverhalten braucht es oft nicht viel Material. Obwohl die psychomotorischen Materialien natürlich für die Therapie oft unerlässlich sind, ist es durchaus möglich, die Kinder auch mit einfachen Alltagsmaterialien für ihr eigenes Spiel zu motivieren. Künftig besteht das Materialangebot in unserem eigenen Therapieraum, neben der psychomotorischen Ausstattung, auch aus Alltagsmaterialien und ‚Bauelementen‘.

Gegenwärtig sind wir uns bewusst, dass Kinder aus verschiedenen Lebensumfeldern die Psychomotoriktherapie besuchen. Folgend kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Kinder Erfahrungen im eigentätigen Spiel mitbringen. Zimmer zeigt auf, dass Selbstwirksamkeitserfahrungen besonders

relevant für den Aufbau eines positiven Selbstkonzepts sind. Das Freispiel mit authentischen Rückmeldungen von der Psychomotoriktherapeutin ist eine geeignete Methode, um diese Selbstwirksamkeitsgefühle zu ermöglichen. Konkret bedeutet dies für unsere baldige Praxis, dass wir offene Angebote schaffen, wo Selbstwirksamkeit erlebt werden kann.

Das Arbeitsverständnis der Psychomotoriktherapeutin beschränkt sich mehrheitlich auf die Arbeit im Therapieraum und präventiven Angebote im Klassenverband. Wir können uns vorstellen, dem Bereich der Gesundheitsförderung im Berufsalltag mehr Beachtung zu schenken.

5.5 Ausblick

Als weiterführende Arbeit muss ein Instrument gefunden werden, welches die Stärkung des Selbstkonzepts messbar macht. Anschliessend kann das Angebot durchgeführt und so die Wirksamkeit überprüft werden. Spannend wäre herauszufinden, ob das Angebot auf Anklang stiesse und die Kinder mitmachen würden. Zusätzlich stellt sich die Frage, ob die von uns gewählten Mittel und Materialien die Kinder in der Praxis tatsächlich zur Eigentätigkeit herausfordern.

Natürlich kann das Konzept jederzeit weiterentwickelt und mit wertvollen Gedanken ergänzt werden. Insbesondere die Legitimation des Angebots und unterstützende Hilfsmittel wie ein Sponsorenbrief oder eine Informationsbroschüre für die Eltern erachten wir als notwendig.

Es ist ein grosser Wunsch von uns dreien, dass wir im Sommer dieses Projekt realisieren können. Wir hoffen, dass wir mit dem Konzept ‚Jimmy- Psychomotorik auf Rädern‘ bei den Kantonen auf Interesse stossen und es uns ermöglicht wird, mit unserem Bus ‚Jimmy‘ durch die Schweiz zu touren.

Literaturverzeichnis

- Beudels, W., Kleinz, N. & Delker, K. (Hrsg.). (1997). *Außer Rand und Band. WenigKostenvielSpaßGeschichten mit Alltagsmaterialien*. (1. Aufl.). Dortmund: borgmann.
- Bildungsplanung Zentralschweiz (Hrsg.). (2001). *Lehrplan Kindergarten. Kanton Luzern*. Internet: http://www.volksschulbildung.lu.ch/lp_kindergarten_lu.pdf [6.1.2012].
- Csikszentmihalyi, M. (2010). *Flow. Das Geheimnis des Glücks*. (15. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik*. (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Fritz, J. (1989). *Spielzeugwelten. Eine Einführung in die Pädagogik der Spielmittel*. (1. Aufl.). Weinheim und München: Juventa.
- Gröschke, D. (2005). *Psychologische Grundlagen für Sozial- und Heilpädagogik. Ein Lehrbuch zur Orientierung für Heil-, Sonder- und Sozialpädagogen*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Hahn, W. & Gangloff, T.P. (2011). Gefangen im Medienkonsum?. *Tendenz. Das Magazin der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien*, 4.11, S. 4-10.
- Hurrelmann, K., Klotz, T. & Haisch, J. (2010). Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. In K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung*. (3., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.) (S. 13-23). Bern: Hans Huber.
- Hüttenmoser, M. & Degen-Zimmermann, D. (1995). *Lebensräume für Kinder. Empirische Untersuchungen zur Bedeutung des Wohnumfeldes für den Alltag und die Entwicklung der Kinder*. Bericht 70 des NFP ‚Stadt und Verkehr‘; Zürich.
- Hüttenmoser, M. (2002). Und es bewegt sich noch! Bewegungsmangel in der Kindheit: Ursachen und Auswirkungen. *<undKinder>*, 70, 33-76.
- Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich (Hrsg.). (2007). *Prävention und Gesundheitsförderung. Einführung mit Leitfaden für Projektplanung*. Internet: http://www.gesundheitsfoerderung-zh.ch/fileadmin/user_upload/publikationen/Konzept/Leitfaden/Leitfaden_102007.pdf [27.12.2011].
- Irmischer, T. & Fischer, K. (1993). *Psychomotorik in der Entwicklung*. (2., unveränderte Aufl.). Schorn-dorf: Karl Hofmann.
- Köckenberger, H. (1997). *Bewegungsräume. Entwicklungs- und kindorientierte Bewegungserziehung*. (2. Aufl.). Dortmund: borgmann.
- Köckenberger, H. (1999). *Bewegungsspiele mit Alltagsmaterial. Für Sportunterricht, psychomotorische Förderung, Bewegungs- und Wahrnehmungstherapie*. (1. Aufl.). Dortmund: borgmann.
- Kooij, R. van der (2001). Pädagogik und Spiel. In L. Roth (Hrsg.), *Pädagogik: Handbuch für Studium und Praxis*. (2. Aufl.) (S. 293-311). München: Oldenbourg.
- Leppin, A. (2007). Konzepte und Strategien der Krankheitsprävention. In K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.), *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung*. (2., überarbeitete Aufl.) (S.31-38). Bern: Hans Huber.
- Meier, E. (2008). Sprachlust. *Sich von Sprache kitzeln lassen- Sprache sinnlich-schöpferisch erweitern*. Winterthur: SpielgruppenLEAD.
- Miedzinski, K. (1998). *Die Bewegungsbaustelle. Kinder bauen ihre Bewegungsanlässe selbst*. (8. Aufl.). Dortmund: borgmann.

- Miedzinski, K. & Fischer, K. (2006). *Die Neue Bewegungsbaustelle. Lernen mit Kopf, Herz, Hand und Fuss. Modell bewegungsorientierter Entwicklungsförderung.* (1. Aufl.). Dortmund: borgmann.
- Miedzinski, K. & Fischer, K. (2009). *Die Neue Bewegungsbaustelle. Lernen mit Kopf, Herz und Fuss. Modell bewegungsorientierter Entwicklungsförderung.* (2. Aufl.). Dortmund: borgmann.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels. Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel.* (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Nyssen, E. (2006). Geschichte von Kindheit. In A. Fritz, R. Klupsch-Sahlmann & G. Ricken (Hrsg.), *Handbuch Kindheit und Schule. Neue Kindheit, neues Lernen, neuer Unterricht.* (S.14-36). Weinheim und Basel: Beltz.
- Oerter, R. & Montada, L. (2008). *Entwicklungspsychologie.* (6. vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Postman, N. (1983). *Das Verschwinden der Kindheit.* (10. Aufl.). Frankfurt am Main: S. Fischer.
- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis. Ein Lehrbuch für pädagogische Berufe.* (3., neu bearbeitete Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Retter, H. (1979). *Spielzeug. Handbuch zur Geschichte und Pädagogik der Spielmittel.* (1. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Rolff, H. & Zimmermann, P. (1992). *Kindheit im Wandel.* (2., unveränderte Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Schultheis, F. & Perring-Chiello, P., Egger, S. (2008). *Kindheit und Jugend in der Schweiz.* Weinheim und Basel: Beltz.
- Stange, H. (2006). Kindheit heute. In A. Fritz, R. Klupsch-Sahlmann & G. Ricken (Hrsg.), *Kindheit und Schule. Neue Kindheit, neues Lernen, neuer Unterricht.* (S.37-60). Weinheim und Basel: Beltz.
- Unverzagt, G. & Hurrelmann, K. (2001). *Konsum-Kinder. Was fehlt, wenn es an gar nichts fehlt.* Freiburg im Breisgau: Herder.
- Vetter, M. (2003). Handlungstheorie als integratives Modell für die Psychomotorik: Versuch einer inter- und intradisziplinäre Strukturierung zur Qualitätssicherung der "Bonner Psychomotorikperspektive". *Motorik*, 26 (2), 55-66
- Weinberger, S. (2004). *Klientenzentrierte Gesprächsführung.* JUVENTA Weinheim und München, gekürzter Buchauszug von H. Schneider für die HfH
- Zahner, L., Pühse, U., Stüssi, C., Schmid, J. & Dössegger, A. (2004). *Aktive Kindheit. Gesund durchs Leben.* Münsingen: Fischer.
- Zimmer, R. (1993). *Handbuch der Bewegungserziehung. Didaktisch-methodische Grundlagen und Ideen für die Praxis.* (13. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (1999). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern.* Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmer, R. (2004). *Kursbuch Bewegungsförderung. So werden Kinder fit und beweglich.* (1. Aufl.). München: Don Bosco.
- Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern.* (2. Aufl. der vollständig überarbeiteten Neuauflage (9. Gesamtaufl.)). Freiburg im Breisgau: Herder.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Sozial-ökologische Aspekte der kindlichen Bewegungswelt nach Bronfenbrenner (Zahner et al., 2004, S. 24).....	11
Abb. 2: Mindmap Bewegungsbaustelle (Miedzinski und Fischer, 2009, S. 14)	27
Abb. 3: Aufbau des Selbstkonzepts nach Zimmer (2006, S. 53)	29
Abb. 4: Kinder beim Fernsehschauen (Hahn, 2006, S. 5-9)	61

Alle Grafiken im Konzept wurden selber erstellt.

Anhang

Ein entrücktes Kinderzimmer von Wolfram Hahn

Abb. 4: Kinder beim Fernsehschauen (Hahn, 2006, S. 5-9)

Materialliste

Auch eine umfangreiche Materialliste kann die Fülle der Alltagsmaterialien und ‚Bauelementen‘ nie vollständig aufzeigen, denn selbstverständlich lassen sich beim Experimentieren mit diesen Materialien unzählige Verwendungsmöglichkeiten finden, welche mit diversen zusätzlichen Materialien ergänzt werden können. Die aufgelisteten Materialien sollen eine Starthilfe sein, die sich jederzeit erweitern lässt.

Alltagsmaterialien

• Besen	• Klebeband	• Schnur
• Bettbezüge	• Kleider	• Stoff
• Bierdeckel	• Klopapier	• Stühle
• Blechdosen	• Klopapierrollen	• Wäscheklammern
• Büroklammern	• Korken	• Watte
• Eierkarton	• Meterstäbe	• Wollknäuel
• Eimer	• PET-Flaschen	• Zeitungspapier
• Filmdöschen	• Regenschirm	• ...
• Garnrollen	• Schachteln	

‚Bauelemente‘

• Auto-, Lastwagen- und Traktorenschläuche/ -reifen	
• Bananenschachteln	• Seile
• Drainageröhren	• Teppichfliese
• Harassen	• Teppichröhren
• Holzbretter	• Tonne
• Karton	• Wasserschlauch
• Leiter	• Veloschlauch
• Nägel	• ...
• Plastikplanen	

Projektfinanzierung

Budget erstes Jahr (36 Mittwochnachmittage)

Bus Fiat Ducato 14 2.8TD BLMFB (www.autoscout24.ch/92446)	
Inverkehrsetzung 08.1999, 175'000 km, letzte Prüfung 11.4.07, Diesel	Fr. 2'999
Monatsmiete für Abstellplatz in Zürich	Fr. 80
Verkehrssteuern	Fr. 600
Versicherung Bus	Fr. 850
Kontrollschild	Fr. 110
Benzin (10 LT/100Km) gerechnet mit 100 km pro Mittwochnachmittag	Fr. 800
Unvorhergesehene Reparaturkosten	Fr. 600
Verbrauchsmaterial (Alltagsmaterial: bspw. Klebeband)	Fr. 500
Bauelemente (Anfrage bei bekannten Unternehmen)	Fr. 500
Werbung (3500 perforierte Leporellos 4 mal A6 doppelseitig bedruckt)	Fr. 600
Lohn Psychomotoriktherapeutinnen (Gerechnet: 120 Fr. pro Stunde für drei PMT, 120 Fr.= Lohn pro Stunde von selbständig erwerbenden PMT)	Fr. 12'960.00
Prämie für Haftpflichtversicherung	Fr. 350
Selbstbehalt (Gerechnet: 3 Ereignisse pro Jahr à 300 Fr.)	Fr. 900
	<u>Fr. 21'849</u>

Budget weitere Jahre (36 Mittwochnachmittage)

Monatsmiete für Abstellplatz in Zürich	Fr. 80
Verkehrssteuern	Fr. 600
Versicherung Bus	Fr. 850
Benzin (10 LT/100Km) gerechnet mit 100 km pro Mittwochnachmittag	Fr. 800
Unvorhergesehene Reparaturkosten	Fr. 600
Verbrauchsmaterial (Alltagsmaterial: bspw. Klebeband)	Fr. 500
Werbung (3500 perforierte Leporellos 4 mal A6 doppelseitig bedruckt)	Fr. 600
Lohn Psychomotoriktherapeutinnen (Gerechnet: 120 Fr. pro Stunde für drei PMT, 120 Fr.= Lohn pro Stunde von selbständig erwerbenden PMT)	Fr. 12'960
Prämie für Haftpflichtversicherung	Fr. 350
Selbstbehalt (Gerechnet: 3 Ereignisse pro Jahr à 300 Fr.)	Fr. 900
	<u>Fr. 18'240</u>

Trägerschaft

Hier folgen diverse Adressen von Fachstellen und Stiftungen, welche finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für Gesundheitsförderungsprojekte anbieten.

Private Angebote	
<p>Gesundheitsförderung Schweiz (Fonds Innovative Projekte)</p> <p>Mögliche Angebote: Der Innovationsfonds unterstützt Projekte, die zeitlich beschränkte Vorhaben mit Anfangs- und Endtermin haben.</p> <p>Der Innovationsfonds leistet Teilfinanzierungen. Eigenleistungen sowie die Suche nach und Sicherstellung von weiteren Quellen für die Fremdfinanzierung werden vorausgesetzt.</p> <p>Projekte werden einmalig unterstützt. Dies gilt auch im Fall einer neuen Trägerschaft. Folgeprojekte von bereits unterstützten Projekten können nicht unterstützt werden.</p>	<p>Dufourstr. 30 Postfach 311 3000 Bern 6 Telefon 031 350 04 11 Fax 031 368 17 00 eva.holl@promotionsante.ch www.gesundheitsfoerderung.ch</p>
<p>Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zürich unterstützt initiative Projekte im Sozial- und Gesundheitsbereich, wobei Angebote für Jugendliche, Familien oder benachteiligte Gruppen bevorzugt werden.</p>	<p>GGKZ Postfach 1070 8034 Zürich www.ggkz.ch</p>
<p>Jacobs Stiftung</p>	<p>Seefeldquai 17 8008 Zürich Telefon 044 388 61 23 Fax 044 388 61 37 www.jacobsfoundation.org</p>
Kantonale Angebote	
<p>Gesundheitsförderung Kanton Zürich (siehe Richtlinien zur Unterstützung von Einzelprojekten auf der Internetseite http://www.gesundheitsfoerderung-zh.ch/Unterstuetzung-fuer.217.0.html)</p>	<p>Hirschengraben 84 8001 Zürich Telefon 044 634 46 58 Fax 044 634 49 77 erika.guler@ifspm.uzh.ch http://www.gesundheitsfoerderung-zh.ch/</p>
<p>Fachstelle Sport des Kantons Zürich</p>	<p>Neumühlequai 8 8001 Zürich Telefon 043 259 52 52 Fax 043 259 52 80 www.sport.zh.ch</p>

Angebote vom Bund	
Suisse Balance – Die nationale Projektförderstelle Ernährung und Bewegung vom Bundesamt für Gesund- heit und von Gesundheitsförderung Schweiz	Effingerstrasse 40 Postfach 8172 3001 Bern T 031 389 92 91 F 031 389 92 88 info@suissebalance.ch www.suissebalance.ch
Children on the Move - a Project Inventory (COMPI) Siehe auf der Internetseite: http://www.children-on-the-move.ch/index.php (Bundesamt für Sport BASPO)	Alain Dössegger (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) Eidgenössisches Department für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS Bundesamt für Sport BASPO Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen EHSM 2532 Magglingen Tel. +41 (0)32 327 65 58 alain.doessegger@baspo.admin.ch www.baspo.ch www.children-on-the-move.ch

Sponsorenliste

Aufgrund des Datenschutzes sind Privatpersonen ohne Namen oder Adresse und Telefonnummer aufgelistet. Die persönlichen Kontaktangaben sind den Autorinnen jedoch bekannt.

Material	Mögliche Sponsoren		
Auto-, Lastwagen- und Traktorenreifen	Pneuhaus Edi Leu Hohenrainstrasse 44 6280 Hochdorf Tel. 041 910 03 10		
Besen			Bei der Stadt / Gemeinde anfragen, oder vom Reinigungs- personal ausleihen
Bettbezüge	Clara Buchli		
Bierdeckel	Restaurant Bar Café Parterre Mythenstrasse 7 6003 Luzern Tel. 041 220 20 43 mail@parterre.ch		
Blechdosen	WG's und Freunde anfragen zum Sammeln		
Drainageröhren			
Eierkarton	WG's und Freunde anfragen zum Sammeln		
Eimer			evtl. Malergeschäfte anfragen
Filmdöschen	Foto-Shop & Foto-Studio Pfaff AG Bundesplatz 14 6003 Luzern Tel. 041 210 03 30	FotoPro ecker Pilatusstrasse 5 6003 Luzern Tel. 041 210 02 10	FotoPro ecker Hertensteinstrasse 17 6004 Luzern Tel. 041 418 81 40
Garnrollen	Handarbeit Rothenburg Tel. 041 288 82 20	Handarbeit Felsberg Tel. 081 257 08 23	Handarbeit Krauer Tel. 041 268 06 01
Gummiband			Textilfabriken oder PhysiotherapeutInnen anfragen
Harassen	Allegra Passugger Mineralquellen AG 7062 Passugg-Araschgen Tel. 081 256 50 50		
Holzbretter	diverse Baugeschäfte anfragen		
Joghurtbecher	WG's und Freunde anfragen zum Sammeln		
Karton	WG's und Freunde anfragen zum Sammeln		
Kleidung	WG's und Freunde anfragen zum Sammeln		Verkleidungskisten aus Jugendverbänden ausleihen
Klopapier	Hakle Kimberly-Clark GmbH Rotboden 1 4704 Niederbipp		

Klopapierrollen	WG's und Freunde anfragen zum Sammeln	
Korken	WG's und Freunde anfragen zum Sammeln Korksammelstellen anfragen (www.korken.ch/kork_sammelstellen.htm)	Zentralkorksammelstelle: Gebr. E. & H. Schlittler AG Korkmühle Näfels Autschachen 41 Postfach 345 8752 Näfels
Küchenpapierrollen	Hakle Kimberly-Clark GmbH Rotboden 1 4704 Niederbipp Tel. 032 633 51 00	
Leiter		evtl. vor Ort vom Hausmeister ausleihen
Meterstäbe/ Zollstöcke	Handwerker fragen	evtl. Firmenwerbegeschenk
Nägel		
PET-Flaschen	WG's und Freunde anfragen zum Sammeln	
Plastikplanen		
Regenschirm	Strotz AG Schirmfabrik 8730 Uznach Tel. 055 285 97 00	evtl. Firmenwerbegeschenk
Schachteln	WG's und Freunde anfragen zum Sammeln	Diverse Schuhgeschäfte/ Warenhäuser persönlich anfragen
Seile	Mammut Sport Groups AG Headoffice Switzerland Birren 5 5703 Seon Tel. 062 769 81 81	Rampenverkauf bei Mammut, evtl. J+S Leihmaterial beziehen
Stoff	Handarbeit Rothenburg Tel. 041 288 82 20	Handarbeit Krauer Tel. 041 268 06 01
Stühle		
Teppichfliesen	Köstinger AG Hochwangstrasse 1 7012 Felsberg Tel. 081 252 89 21	
Teppichröhren	Köstinger AG Hochwangstrasse 1 7012 Felsberg Tel. 081 252 89 21	
Tonnen/ Fässer	Coop Bau+Hobby Rudolf Diesel-Strasse 19 8404 Winterthur Tel. 052 234 01 60	Landi Sempach-Emmen Bahnhofstrasse 27 Postfach 160 6203 Sempach-Station
Wäscheklammern		

Wasserschlauch	evtl. vor Ort vom Hauswart, oder von Jugendverbänden ausleihen	
Watte		
Wollknäuel	Handarbeit Rothenburg Tel. 041 288 82 20	Handarbeit Krauer Tel. 041 268 06 01
Veloschlauch	Velos Sager Motos Gerliswilstrasse 51 6020 Emmenbrücke Tel. 041 260 32 77 info@sager-2rad.ch	Imgrüt AG Velos – Motos Obergrundstrasse 28 6003 Luzern Tel. 041 240 19 09 info@velos-imgrueth.ch
Zeitungspapier	WG's und Freunde anfragen zum Sammeln	

Bus	AMAG Automobil- und Motoren AG Group Communication Aaraustrasse 20 5116 Schznach Bad www.amag.ch		
Spendengelder	Swisslos Interkantonale Landeslotterie Lange Gasse 20 4002 Basel Tel. 0848 877 855 Fax. 0848 877 856		
	Coop Thiersteinallee 12 4002 Basel	Migros Genossenschaft Luzern Postfach 360 6034 Ebikon	
	Denner Top Superdiscount Bernstrasse 110 6005 Luzern	Denner AG Grubenstrasse 10 8045 Zürich	Otto's AG Wassermatte 3 6210 Sursee
	Centralschweizerische Kraftwerke Postfach 6002 Luzern		
	Trisa AG Kantonstrasse 31 6234 Triengen	Victorinox AG Schmiedgasse 57 6438 Ibach	
Gesundes z'Vieri	Mineralquelle Bad Knutwil AG Postfach 6233 Büron	Familie Renggli	Johannes Danuser
Versicherungen	AXA Versicherung AG General-Guisan-Strasse 40 Postfach 357 8401 Winterthur Tel. 0800 809 809	Suva Hauptsitz Fluhmattstrasse 1 6002 Luzern	

Antrag zur Haftpflichtversicherung

Im Bereich der Projektrealisierung muss eine Haftpflichtversicherung für das Angebot ‚Jimmy rollt daher‘ abgeschlossen werden. Hier folgt ein Beispiel eines Grundvertrags. Aufgrund des Datenschutzes sind die persönlichen Angaben nicht aufgeführt, aber den Autorinnen natürlich bekannt.

Haftpflichtversicherung für Betriebe und Berufe Grundantrag

Agentur M. Müller Police Nr. _____ Ersetzt Police Nr. _____

1 Antragsteller/Versicherungsnehmer

1.1 Anrede Frau
 Firma, Vorname, Name Jimmy rollt daher
 Branche, Beruf Psychomotoriktherapeutin
 Strasse, Nr. _____ Postfach -0
 Postleitzahl, Ort _____
 Wenn die Adresse des Antragstellers/Versicherungsnehmers mit seiner Postadresse oder der Adresse des Prämienzahlers nicht übereinstimmt, ist das Formular "Versandadressen" auszufüllen.
 Referenzzeile _____

1.2 Zusätzliche Informationen

Ansprechpartner _____ E-Mail _____
 Telefon _____ Fax _____
 Bank/Post _____ IBAN _____
 Homepage www. _____
 Besitzen Sie bereits eine Versicherungspolice bei der AXA? nein ja, Police Nr. _____

2 Allgemeine Vertragsangaben

Beginn (TT/MM/JJJJ) _____
 Dauer 3 Jahre
 Ablauf (TT/MM/JJJJ) _____
 Fälligkeit 1. 1.
 Zahlbar jährlich
 halbjährlich, Ratenzuschlag 1.6%*
 vierteljährlich, Ratenzuschlag 2.8%*
 * pro Rate mindestens CHF 10.00
 Deckungszusage abgegeben? nein
 ja, (ab Beginn) Deckungszusage Nr. _____
 Anwendbare Vertragsbedingungen
 - Allgemeine (AVB), Ausgabe 07.2011
 - Ergänzende (EVB), Ausgabe _____
 Sprache deutsch
 französisch
 italienisch

3 Prämienübersicht

- Grunddeckung (Übertrag aus Ziffer 8 oder aus Zusatzantrag) CHF -350.00
 - CHF _____
 - CHF _____
 (Jahres-)Prämie* CHF _____
 ☞ Ein allfälliger Ratenzuschlag sowie die eidg. Stempelabgabe von 5% werden zusätzlich berechnet
 *Pauschalprämie (ohne jährliche Abrechnung) nein ja
 *Vorausprämie (mit jährlicher Abrechnung ☞ ab Prämie CHF 2'000 möglich) nein ja

Interne Angaben	RD	DE	PB1	PB2	PB3	Datum	Bearbeiter
	<u>88</u>	<u>352</u>	<u>336612</u>				
Geschäftsvorfall			Dokumentversand		Basis manuell	TPOS	Visum des Kompetenzinhabers
<input type="checkbox"/> OFF	<input checked="" type="checkbox"/> NEU	<input type="checkbox"/> ERS	<input type="checkbox"/> MUT	<input type="checkbox"/> via Agentur			

4 Allgemeine Fragen zum Risiko

4.1 Bisheriger Versicherungsschutz

Hatten Sie in den letzten 5 Jahren oder haben Sie gegenwärtig für den gleichen/ähnlichen Betrieb bereits eine Versicherung für die zu versichernden Risiken (bei der AXA oder einer anderen Gesellschaft)? nein ja

wenn ja, bei welcher Gesellschaft _____ → Ablauf der Versicherung _____

4.2 Schäden

Haben Sie während den letzten 5 Jahren über diese Versicherung Schäden angemeldet? nein ja

wenn ja, - Anzahl der gemeldeten Schäden _____

- Totalbetrag der vergüteten Schäden CHF _____ → Datum des letzten Schadens _____

- Art der Schäden _____

4.3 Ansprüche

Sind an Sie im Zusammenhang mit dem zu versichernden oder ähnlichen Betrieb oder Produkten schon Schadenersatzansprüche gestellt worden oder haben Sie Kenntnis von Handlungen/Unterlassungen, die Ihre Haftpflicht begründen und/oder Ansprüche Dritter auslösen könnten? nein ja

wenn ja, - Anzahl Schadenereignisse _____

- Totalbetrag der bekannten/potentiellen Schadenersatzforderungen CHF _____

- Art der Schadenersatzansprüche oder Handlungen/Unterlassungen _____

4.4 Erschwerte Bedingungen

Hat eine Gesellschaft für eine gleichartige Versicherung die Weiterführung Ihres Vertrags von erschwerten Bedingungen abhängig gemacht? nein ja

wenn ja, - welche Gesellschaft _____

- Grund _____

4.5 Kündigung durch Versicherungsgesellschaft

Hat eine Gesellschaft einen Vertrag für den gleichen oder ähnlichen Betrieb für die zu versichernden Risiken gekündigt? nein ja

wenn ja, - welche Gesellschaft _____

- Grund _____

5 Spezielle Fragen zum Risiko

5.1 Tätigkeit

Welcher Art ist das zu versichernde Risiko (Art des Betriebs, Art der Tätigkeit, Warensortiment)?

Gestaltung Freizeitangebot

5.2 Örtliche Geltung

Die Versicherung soll sich erstrecken auf

- direkten und indirekten Warenlieferungen **nach** USA/Kanada nein ja

wenn ja, ☞ zusätzlich Fragebogen für das Produkthaftpflichtrisiko erforderlich

- Arbeiten (inkl. Planung, Beaufsichtigung, Leitung) in USA/Kanada oder Dienstleistungen/Arbeiten für Projekte oder Kunden in diesen Ländern nein ja

wenn ja, ☞ Bitte Details (Art der Tätigkeit, Lohnsumme, Umsatz usw.) unter Bemerkungen, Seite 4 beschreiben

5.3 **Angaben** zur Lohnsumme sowie zum Umsatz des Betriebs

Betriebsteil Bezeichnung	Haupttätigkeit	Nebentätigkeit	Total
Lohnsumme	CHF _____	CHF _____	CHF _____
Umsatz			
- ohne Warenlieferungen nach USA/Kanada	CHF _____	CHF _____	CHF _____
- Warenlieferungen nach USA/Kanada	CHF _____	CHF _____	CHF _____

Lohnsumme des Personals - Die gesamte in der Versicherungsperiode für die Berechnung der AHV-Beiträge massgebende Bruttolohnsumme (AHV-Löhne), zusätzlich 80% der Aufwendungen für gemietetes Personal sowie zusätzlich Löhne an Lehrlinge und Rentner.

Umsatz - Der durch gewerbmässig hergestellte, bearbeitete oder gehandelte Waren und/oder Dienstleistungen erzielter Nettoerlös pro Versicherungsperiode (Einnahmen aus betrieblichen Tätigkeiten abzüglich Skonti, Rabatte, Mehrwertsteuer und Kommissionen).

5.4 **Firmen mit eigener Rechtspersönlichkeit**

Soll sich die Versicherung auf weitere zur Firmengruppe des Versicherungsnehmers gehörende rechtlich selbständige Firmen in der Schweiz bzw. des Fürstentums Liechtenstein erstrecken? nein ja

wenn ja, - welche Firmen (Name, Standort) _____
 - Art der Tätigkeit _____
 - Beteiligungsverhältnis _____

5.5 **Standorte ausserhalb CH/FL**

Bestehen Standorte ausserhalb der Schweiz bzw. des Fürstentums Liechtenstein? nein ja

wenn ja, sollen diese mitversichert werden
 nein, für diese Standorte wird kein Versicherungsschutz gewünscht oder es besteht bereits Versicherungsschutz.
 ja, für die Prüfung der Versicherungsmöglichkeit wird sich ein Haftpflichtspezialist mit Ihnen (Ansprechpartner gemäss Ziffer 1.2) in Verbindung setzen.

6 Leistungen

6.1 **Versicherungssumme**

Personen- und Sachschäden CHF 5'000'000
 CHF _____

6.2 **Sublimiten**

CHF _____
 CHF _____

7 Selbstbehalt pro Ereignis

7.1 **Allgemeine Selbstbehalte**

Personen- und Sachschäden CHF 300
 CHF _____

7.2 **Spezielle Selbstbehalte für**

CHF _____
 CHF _____
 zuzüglich _____ % vom Rest der versicherten Leistungen, im Maximum CHF _____
 zuzüglich _____ % vom Rest der versicherten Leistungen, im Maximum CHF _____

8 Prämie

Berechnung für Grunddeckung (gemäss Ziffer 5.1)

	Berechnungsgrundlage	Prämiensatz (netto) in % / in CHF	Prämie in CHF
- Lohnsumme des Personals	CHF	x	=
- Umsatz	CHF	x	=
-		x	=
-		x	=
-			Prämie Pauschal =
-			Prämie Pauschal =
Prämie/Minimalprämie¹	(Minimalprämie in CHF)	350.00

¹Prämie/Minimalprämie auf Seite 1 übertragen.

9 Bemerkungen

Abmachungen oder Zusagen des Verkaufsaussendienstes in Abweichung von der gedruckten Offerte, vom gedruckten Antrag oder von den Allgemeinen und Ergänzenden Vertragsbedingungen sind für die AXA nur verbindlich, wenn sie von der zuständigen Stelle schriftlich bestätigt worden sind.

Der Antragsteller hat die Allgemeinen Vertragsbedingungen und die Informationsmittel zur Erfüllung der vorvertraglichen Informationspflicht nach Art. 3 des Versicherungsvertragsgesetzes erhalten. Er ist während 14 Tagen an den Antrag gebunden. Der Antragsteller ermächtigt die AXA, bei Behörden und Dritten, insbesondere beim Vorversicherer betreffend des bisherigen Schadenverlaufs, sachdienliche Auskünfte im Rahmen der Antragsprüfung einzuholen. Dies entbindet den Antragsteller indessen nicht davon, die ihm gestellten Antragsfragen vollständig und wahrheitsgetreu zu beantworten, was er mit seiner Unterschrift bestätigt. Der Antragsteller ist damit einverstanden, dass die in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein operierenden Gesellschaften der AXA Gruppe einander zwecks administrativer Vereinfachung und zu Marketingzwecken Zugriff auf die Stammdaten (Name, Adresse, Zahlungsverbindungen usw.) und die Vertragsgrunddaten (ohne Antrags- und Schadendaten) sowie die erstellten Kundenprofile gewähren. Die AXA verpflichtet sich, die erhaltenen Informationen vertraulich zu behandeln.

Ort, Datum der Antragsunterzeichnung

Unterschrift des Vertreters

Unterschrift des Antragstellers

Beilagen

Zusatzantrag für Zusatzdeckungen

Besondere Vertragsbestimmungen

Kinderzeichnungen: 2. Klasse aus Thusis

Kinderzeichnungen: 3. Klasse aus Rapperswil

Kinderzeichnungen: Kindergarten aus Zug

„Auto“

„Sonne“

„Glückstag“

„verrückter Tag“

„Landfahre – Spielland“

„Die Natur“

„Chend i de Schuel“

„Vogelwind“

„Ein wundervoller Tag“

„Toller Nachmittag“

